

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Verhalten
Masterarbeit

**AD(H)S ohne Hyperaktivität (ADS):
Wissensstand der Zürcher
Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und Heil-
pädagogischen Fachpersonen (Zyklus 1 & 2)
in der Regelschule.**

Eingereicht von: Patrizia Peyer-Sonderegger
Begleitender Dozent: Marius Haffner
Einreichungsdatum: 10.05.2024

Abstract

AD(H)S wird mehrheitlich mit dem Bild des verhaltensauffälligen, hyperaktiven Kindes assoziiert. Hypoaktive Kinder treten hingegen eher verträumt und introvertiert, gepaart mit einer starken Ablenkbarkeit und Lernschwierigkeiten in Erscheinung.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Kindergarten-, Unterstufen- und Mittelstufenlehrpersonen sowie Heilpädagogische Fachlehrpersonen an Zürcher Regelschulen (Zyklus 1 & 2) die Symptome und Komorbiditäten von AD(H)S ohne Hyperaktivität (ADS) erkennen. Mittels Onlinebefragung wurden 195 Fragebogen erhoben und quantitativ ausgewertet. Erfragt wurden Kenntnisse zu Symptomatik und Komorbiditäten, wobei sich zeigt, dass die Symptomatik besser bekannt ist als komorbide Störungen. Weiter zeigt sich, dass die Teilnehmenden ihr persönliches Fachwissen zu ADS tiefer einschätzen als jenes zu ADHS. Daraus ergibt sich Aufklärungsbedarf für Lehrpersonen, die mit diesen Kindern arbeiten.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1. Einleitung	1
1.1. Begründung und Relevanz des Themas aus heilpädagogischer Sicht	1
1.2. Fragestellung	3
2. Theoretische Grundlagen	4
2.1. Theoretische Grundlagen zu ADS	4
2.1.1. Begrifflichkeiten	4
2.1.2. Diagnostik und die Bedeutung der Früherkennung	5
2.1.3. Prävalenz	6
2.1.4. Ätiologie	7
2.2. Theoretische Grundlagen zur ADS-Symptomatik	9
2.2.1. Konzentration und Aufmerksamkeit	11
2.2.2. Taskwechsel	12
2.2.3. Gedankenwandern	12
2.2.4. Prokrastination (Aufschieberitis)	13
2.2.5. Organisation und Planung	13
2.2.6. Vergesslichkeit	14
2.2.7. Arbeitstempo	14
2.2.8. Antrieb	14
2.2.9. Motivation	15
2.2.10. Sensibilität	15
2.2.11. Stress und Druck	16
2.2.12. Zeitwahrnehmung	16
2.2.13. Intelligenz	17
2.2.14. Hyperfokus	18
2.2.15. Kreativität	18
2.2.16. Divergentes Denken	19

2.3.	Theoretische Grundlagen zu den ADS-Komorbiditäten	19
2.3.1.	Sozialverhalten	20
2.3.2.	Leserechtschreibschwäche und Dyskalkulie	20
2.3.3.	Sprachentwicklung	21
2.3.4.	Motorik	21
2.3.5.	Wahrnehmung	22
2.3.6.	Ängste und Depressionen	23
2.3.7.	Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit	24
2.3.8.	Psychosomatische Beschwerden	25
3.	Hypothesenbildung	26
4.	Forschungsdesign.....	28
4.1.	Definitionen und Beschreibung der Grundgesamtheit	28
4.2.	Datenerhebungsinstrument	28
4.3.	Gütekriterien	30
4.4.	Zugang zum Feld.....	30
5.	Datenaufbereitung und Datenauswertung	32
5.1.	Datenbereinigung	32
5.2.	Stichprobenbeschreibung der Teilnehmenden.....	32
5.2.1.	Teilstichprobe: Funktionen der Teilnehmenden	35
5.2.2.	Teilstichprobe: Kinder mit einem ADS/ADHS.....	35
5.3.	Auswertung der Daten	36
5.4.	Reflexion der Forschungsmethode	36
6.	Ergebnisse und Diskussion	40
6.1.	Beantwortung der Hypothesen.....	40
6.1.1.	Hypothese 1.....	40
6.1.2.	Hypothese 2.....	44
6.1.3.	Hypothese 3.....	48
6.1.4.	Hypothese 4.....	51
6.1.5.	Hypothese 5.....	52
6.1.6.	Hypothese 6.....	55
6.2.	Diskussion	56
6.3.	Beantwortung der Fragestellung	58

6.4. Bezug zum Berufsfeld	59
6.5. Forschungsdesiderate	60
7. Danksagung.....	64
Literaturverzeichnis	65
Ehrenwörtliche Erklärung	VIII
ANHANG	IX
A 1. Gedicht: Ein Kind mit ADS.....	IX
A 2. Überblick DSM-V-Symptome mit möglichen schulbezogenen Indikatoren	X
A 3. Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen des AD(H)S in ihrer möglichen Dynamik...	XIII
A 4. Überblick möglicher schulbezogener Komorbiditäten mit Indikatoren-Beispielen	XIV
A 5. Codierung der Aussagen.....	XVII
A 6. Fragebogen	XVIII
A 7. weggelassene Frage	XXXI
A 8. Begleitbrief.....	XXXIV
A 9. Unterrichtsjahre der Teilnehmenden	XXXV
A 10. Zustimmung bei Symptomatik Aussagen pro Unterrichts-Funktion	XXXVI
A 11. Zustimmung bei Komorbidität Aussagen pro Unterrichts-Funktion.....	XXXVII

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikationssysteme (in Anlehnung an: Horberg, 2023, S.25)	4
Tabelle 2: Zustimmung bei Symptomatik Aussagen pro Unterrichtsfunktion aufgeteilt in Prozente kombiniert mit dem Fachwissen der TN (Peyer-Sonderegger, 2024)	43
Tabelle 3: Zustimmung bei Komorbiditäten Aussagen pro Unterrichtsfunktion in Prozenten kombiniert mit dem Fachwissen der TN (Peyer-Sonderegger, 2024).....	47
Tabelle 4: Vergleich des geschätzten ADS/ADHS Fachwissens der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024).....	49
Tabelle 5: Werte der ADS/ ADHS Vermutungen bei Kindern über die Stufen aufsummiert (Peyer-Sonderegger, 2024).....	53
Tabelle 6: Vergleich Symptom- und Komorbiditätswissen in Bezug auf Unterrichtsfunktionen (Peyer-Sonderegger, 2024).....	59
Tabelle 7: Überblick DSM-V- Symptome mit möglichen schulbezogenen Indikatoren (Peyer-Sonderegger, 2024 in Anlehnung an Hoberg, 2023, S. 18f)	X
Tabelle 8: Überblick möglicher schulbezogener Komorbiditäten mit Indikatoren- Beispielen (Peyer-Sonderegger, 2024).....	XIV

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Neuronale Vernetzung, schematisch dargestellt in einem Gehirnquerschnitt (Simchen, 2021, S.129)	8
Abbildung 2: Geschlecht und Funktion der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)	33
Abbildung 3: Unterrichtsjahre der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024).....	33
Abbildung 4: Alter der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024).....	34
Abbildung 5: Arbeitsort der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024).....	34
Abbildung 6: Funktionen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)	35
Abbildung 7: Anzahl diagnostizierter Kinder (Peyer-Sonderegger, 2024)	35
Abbildung 8: Zustimmung Symptomatik (Peyer-Sonderegger, 2024).....	40
Abbildung 9: Zustimmung bei Symptomatik Aussagen pro Unterrichts-Funktion (Peyer-Sonderegger, 2024).....	41
Abbildung 10: Zustimmung Symptomatik Aussagen (Peyer-Sonderegger, 2024).....	42
Abbildung 11: ADS-Fachwissen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024).....	42
Abbildung 12: Zustimmung Komorbiditäten (Peyer-Sonderegger)	44
Abbildung 13: Zustimmung bei Komorbiditäten Aussagen pro Unterrichtsfunktion (Peyer-Sonderegger, 2024).....	45
Abbildung 14: Zustimmung Komorbiditäten Aussagen (Peyer-Sonderegger, 2024)	46
Abbildung 15: ADS-Fachwissen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024).....	46
Abbildung 16: ADS/ADHS Fachwissen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024).....	48

Abbildung 17: ADS-Fachwissen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024).....	48
Abbildung 18: ADHS-Fachwissen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)	49
Abbildung 19: Herkunft Fachwissen (Peyer-Sonderegger, 2024).....	50
Abbildung 20: ADS/ ADHS Vermutungen bei Kindern (Peyer-Sonderegger, 2024)	51
Abbildung 21: ADS/ ADHS Anzahl diagnostizierter Kinder (Peyer-Sonderegger, 2024)	52
Abbildung 22: ADS/ ADHS Vermutungen bei Kindern (Peyer-Sonderegger, 2024)	52
Abbildung 23: ADS/ ADHS Verdachtsäusserung (Peyer-Sonderegger, 2024).....	53
Abbildung 24: ADS/ ADHS initiierte Abklärungen bei Kindern (Peyer-Sonderegger, 2024).....	54
Abbildung 25: Anzahl diagnostizierter Kinder (Peyer-Sonderegger, 2024)	55
Abbildung 26: Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen des AD(H)S in ihrer möglichen Dynamik (Simchen, 2023, S. 31).....	XIII
Abbildung 27: Unterrichtsjahre der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024).....	XXXV
Abbildung 28: Zustimmung bei Symptomatik Aussagen pro Unterrichts-Funktion (Peyer-Sonderegger, 2024).....	XXXVI
Abbildung 29: Zustimmung bei Komorbiditäten Aussagen pro Unterrichtsfunktion (Peyer-Sonderegger, 2024).....	XXXVII

Abkürzungsverzeichnis

AD(H)S	Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (mit oder ohne Hyperaktivität)
ADHS	Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit Hyperaktivität
ADS	Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom ohne Hyperaktivität
DSM	Klassifikationssystem für psychische Störungen, welches von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft herausgegeben wird.
ICD	internationales Klassifikationssystem für Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dessen aktuelle 11. Version seit dem 1.1.2022 gültig ist.
LRS	Lese-Rechtschreibschwäche
SHP	Schulische Heilpädagog_in
SHP o.D.	Schulische Heilpädagog_in ohne anerkanntes Fachhochschul-Diplom
KIGA	Kindergarten
KIGA-LP	Kindergartenlehrperson
UST	Unterstufe
UST-LP	Unterstufen-Lehrperson
MST	Mittelstufe
MST-LP	Mittelstufen-Lehrperson
TN	Teilnehmende
eF	exekutive Funktionen
MW	Mind Wandering

1. Einleitung

Im ersten Kapitel wird die Begründung des Themas aus heilpädagogischer Sicht geschildert und das Ziel der Arbeit aufgezeigt. Dabei wird das Augenmerk auf Kinder mit dem unaufmerksamen ADHS-Subtyp (ADS) gerichtet.

1.1. Begründung und Relevanz des Themas aus heilpädagogischer Sicht

Das AD(H)S ohne Hyperaktivität (ADS) ist laut Simchen (2022) bis heute noch viel zu oft unerkannt und unbehandelt. Dabei leiden gerade diese Kinder ausgesprochen stark unter ihren Herausforderungen. Die meisten empirischen Untersuchungen beziehen sich auf Kinder und Jugendliche mit einem ADHS (Holtmann & Abelein, 2022).

Die Autorin selbst hat erlebt und erlebt nach wie vor, was es heisst, wenn das Träumen zum Alptraum wird. Sie weiss, wie es sich anfühlt, wenn man sich durch den Schul-, Arbeits- und Studiumsalltag kämpfen muss. Der persönliche, herausfordernde, schulische Werdegang als unerkannte Betroffene, deren ADS erst vor kurzem diagnostiziert wurde, der Schulalltag der eigenen Kinder sowie ihre Arbeit als Schulische Heilpädagogin, sensibilisierten sie für diese Thematik und die Gefahr, dass introvertierte Kinder im Schulalltag untergehen und ihrem stillen Leiden wenig Achtung geschenkt wird. Kinder mit einem ADS treten nicht durch ein störendes Verhalten hervor (siehe A 1). Ihre Herausforderungen liegen in ihrer sozialen Reife und beim Lernen. Simchen (2021) beschreibt die hypoaktiven Kinder zusammengefasst als leicht ablenkbar, unkonzentriert und unstrukturiert. Sie wirken langsam, empfindlich, sind leicht kränkbar und fühlen sich häufig benachteiligt und unverstanden. Umstellungen und Unvorhergesehenes können sie aus dem Konzept bringen. Ihre Reizoffenheit und ihr eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis lassen sie schnell ermüden. Durch ihre Verträumtheit verpassen sie Aufträge, und das Folgen des Unterrichtsverlaufes stellt sich als Herausforderung dar. Hinzu kommt, dass sie vermehrt Material vergessen, verlegen oder verlieren. Dadurch können sie ihr vorhandenes Potenzial nicht zeigen (ebd.). Dies trotz guter bis sehr guter Intelligenz (Simchen, 2022). Kinder mit einem ADS wünschen sich mehr Zuwendung und Anerkennung (Simchen, 2021).

«Warum erkennt so gut wie keiner, wie sehr sie sich angestrengt haben und bemüht waren, alles richtig zu machen» (Farnkopf, 2009, S. 11)? Werden Kinder mit einem ADS nicht frühzeitig erkannt und behandelt, so Simchen (2022), kann dies in ihrem späteren Lebensverlauf zu verschiedenen psychischen Störungen führen. AD(H)S-Betroffene möchten ihre Sache gut machen und den Ansprüchen ihres Umfeldes, unter anderem ihren Lehrpersonen, genügen und zeigen, was sie können. Ruthenbeck (2017) erklärt, wie die Realität für diese Kinder aussieht: Das Verhalten der Kinder mit einem ADS führt zu Kritik, Ermahnungen und Einträgen. Sie werden mehrfach darauf hingewiesen, was sie nicht können bzw. was sie falsch machen. Rossi (2012) weist darauf hin, dass diese Kinder Einträge für wiederholt vergessene Dinge erhalten und Vorwürfe, sie würden sich nicht genügend anstrengen

oder seien zu langsam. Simchen (2021) schreibt dazu: «Manchmal wird die Seele eines Kindes schon geknickt, ehe sie sich entfalten kann und niemand bemerkt es» (S. 13).

Wie fühlt sich ein Kind, welches nicht nicht will, sondern nicht kann? Laut Rossi (2012) ist es für ein Kind demütigend und löst Schuldgefühle aus, wenn es durch eine Aufforderung der Lehrperson aus seinen Tagträumen gerissen wird und ratlos ist, wenn es antworten soll. Der Autor (ebd.) verweist auf klinische Erkenntnisse, welche aufzeigen, dass AD(H)S-Betroffene aufgrund ihrer Reizoffenheit negativen Äusserungen und Erlebnissen (z.B. Kritik, Vorwürfen, Tadel, Druck) gegenüber ausgeliefert sind, als Kinder ohne AD(H)S. Er zeigt auf, dass solche wiederkehrenden Erfahrungen ihre emotionale Belastungsgrenze übersteigen. Dies kann zu chronischem Stress und psychosomatischen Symptomen führen und traumatisierend wirken (ebd.). Dadurch und aufgrund ihrer selbstkritischen und perfektionistischen Art schwindet ihr Selbstbewusstsein, die Freude sowie die Motivation am Lernen und an der Schule (Ruthenbeck, 2017). Dies führt laut Simchen (2021) dazu, dass der Schulalltag zur Belastung wird. Hinzu kommt die Gefahr von Schulabsentismus und Prüfungsangst. Daneben kann es zu somatischen Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen und zu einem retardierten Verhalten kommen. «Jedes Verhalten hat einen guten Grund in seiner Entstehung und seinem Zweck im Hier und Jetzt» (Schiermeyer-Reichl, 2020, S. 38)!

Untersuchungen deuten darauf hin, dass Lehrpersonen die Leistungen von AD(H)S -betroffenen Kindern schlechter bewerten als es ihrem vorhandenen Potenzial entspricht (Metzger & Hamilton, 2021). Bereits im Kindergarten werden Kinder mit AD(H)S häufiger als unreif eingeschätzt und vom Schuleintritt zurückgestellt (Schuchardt, Fischbach, Balke-Melcher und Mähler 2015). Ausserdem zeigt sich, dass bei Kindern mit einem AD(H)S die Gefahr von schulischem Misserfolg besteht, unter anderem durch schlechte Noten (Arnold, Hodgkins, Kahle, Madhoo und Kewley, 2020). Ein Drittel aller AD(H)S-Betroffenen erreicht einen niedrigeren Schulabschluss als es ihrer Intelligenz entspricht (Neuy-Bartmann, 2005).

Bilz (2015) weist darauf hin, dass externalisierendes Verhalten im Schulalltag häufiger identifiziert wird als internalisierende Störungen (Holtmann & Abelein, 2022). Dies kommt daher, dass es Lehrpersonen nur durch gezieltes und empathisches Beobachten gelingt, die stillen und angepassten Kinder wahrzunehmen. Im Gegensatz dazu stehen hyperaktiv-impulsive Kinder, welche unübersehbar in Erscheinung treten (Ruthenbeck 2017). Kinder mit einem ADS haben es schwerer als hyperaktive Kinder Hilfe zu erhalten, weil sie übersehen werden und damit die nötige Unterstützung ausbleibt.

Aufgrund der ausgeführten Argumentationen liegt der Fokus der vorliegenden Arbeit vorwiegend auf Kindern mit einem ADHS ohne Hyperaktivität (ADS). Um diese Kinder bestmöglich zu begleiten und um Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen zu mindern bzw. zu verhindern ist es grundlegend, dass sie erkannt werden.

1.2. Fragestellung

Aufgrund aller in Kapitel 1.1 genannten Aspekte hat das Erkennen von betroffenen Kindern eine hohe Relevanz. De la Peña, Pan, Thai und Alisso (2020) halten fest, dass sich der Grossteil empirischer Untersuchungen auf Kinder und Jugendliche mit einem ADHS bezieht, welche unaufmerksame, impulsive und hyperaktive Symptome aufweisen. Auf Kinder mit dem vorwiegend unaufmerksamen Subtyp, welche still sind, oft falsch eingeschätzt werden und Gefahr laufen, unerkannt zu bleiben, müsste laut Farnkopf (2009) allerdings besonders geachtet werden. Doch obwohl diese Kinder ausgesprochen stark unter ihren Herausforderungen leiden, so Simchen (2021), ist die Erscheinungsform des ADS viel zu wenig bekannt. Wird ein AD(H)S nicht frühzeitig diagnostiziert bzw. behandelt, können sich bereits im Kindesalter Folgesymptome (Komorbiditäten) bilden (Huggenberger, 2019). Daher sollten sich die Lehrpersonen mit dem Erscheinungsbild des ADS auskennen (Simchen, 2023). Aus Simchens (2021) Sicht trifft das noch nicht auf alle Lehrpersonen zu (vgl. 6.1.3). Ihr Fachwissen sollte diesbezüglich verbessert werden. Für einen professionelleren Wissensstand in Bezug auf das AD(H)S benötigen Lehrpersonen differenzierte Fort- und Weiterbildungsangebote (Both, Schmiedeler, Abelein und Schneider, 2016). Denn ein fundiertes Fachwissen zum AD(H)S geht auch mit grösserer Wertschätzung und Akzeptanz gegenüber den Betroffenen einher (Abelein & Holtmann, 2021) und es könnte damit mögliches Leid vermieden werden (Neuy-Bartmann, 2005).

In welchem Masse die erwähnten Aussagen ihre Berechtigung haben, gilt es unter anderem in der vorliegenden empirischen Arbeit zu überprüfen. Es gilt aufzuzeigen, inwiefern die Lehrerschaft und die Schulischen Heilpädagog_innen für die Symptomatik und Komorbiditäten, der von ADS betroffenen Kindern, sensibilisiert sind.

Um das Forschungsprojekt zu planen, wird das Erkenntnisinteresse anhand einer Fragestellung ausgedrückt (Hug, Poscheschnik, Lederer und Perzy, 2020). Dieses lautet:

Inwiefern erkennen Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und Heilpädagogische Fachpersonen an Zürcher Regelschulen (Zyklus 1 & 2) die Symptome und Komorbiditäten des AD(H)S ohne Hyperaktivität (ADS)?

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Theoretische Grundlagen zu ADS

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Begrifflichkeiten (2.1.1) definiert und die wesentlichen theoretischen Grundlagen zur Diagnostik (2.1.2), Prävalenz (2.1.3) und Ätiologie (2.1.4), basierend auf der heutigen Forschung, aufgezeigt.

2.1.1. Begrifflichkeiten

Das Störungsbild des AD(H)S wird in den Klassifikationssystemen ICD-11 und DSM-V durch die Hauptsymptome Unaufmerksamkeit, motorische Unruhe und Impulsivität gekennzeichnet. Diese Merkmale sind bei den betroffenen Kindern nicht immer gleich stark ausgeprägt. In den Klassifikationssystemen werden die verschiedenen Ausprägungen unterschiedlich benannt (vgl. Tabelle 1). Das DSM-V fasst die Hauptmerkmale zu drei Symptomgruppen zusammen: Gemischter Subtyp, aufmerksamkeitsgestörter Subtyp (ADS) und hyperaktiv-impulsiver Subtyp. Das ICD-11 nennt sie Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung mit gemischtem bzw. vorwiegend unaufmerksamem oder vorwiegend hyperaktiv-impulsivem Erscheinungsbild.

Tabelle 1: Klassifikationssysteme (in Anlehnung an: Horberg, 2023, S.25)

	DSM-V	ICD-11
Aufmerksamkeitsstörung motorische Überaktivität/ Impulsivität	gemischter Subtyp	Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung mit gemischtem Erscheinungsbild
Pure Aufmerksamkeitsstörung	aufmerksamkeitsgestörter Subtyp (ADS)	Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung mit vorwiegend unaufmerksamem Erscheinungsbild
motorische Überaktivität/ Impulsivität	hyperaktiv-impulsiver Subtyp	Aufmerksamkeits-/ Hyperaktivitätsstörung mit vorwiegend Hyperaktiv-impulsivem Erscheinungsbild

Die motorische Überaktivität (Hyperaktivität), gab laut Hoberg (2018), der ADHS-Störung ursprünglich den Namen, und fällt bei einem ADS weg. In der Literatur findet man, neben den bereits erwähnten Begriffen, die unterschiedlichsten Bezeichnungen für Kinder mit dem ADHS ohne Hyperaktivität. Hoberg (2023) spricht vom «Träumerle» vom «ADS» oder vom «hypoaktiven Kind» (S. 24). Aus Neuy-Bartmanns (2005) Sicht steht ADS einerseits für die Gesamtheit der Störung, andererseits aber auch nur für die Variante ohne Hyperaktivität. Die Vielzahl an Begriffen kann zu Verwirrung und Verständigungsproblemen führen.

Im weiteren Verlauf werden in Anlehnung an Holtmann und Abelein (2022) folgende Begrifflichkeiten verwendet: Wird über Kinder mit einem ADS gesprochen, handelt es sich explizit um diejenigen, welche eine vorwiegende Unaufmerksamkeit aufweisen. Der Begriff ADHS wird für Kinder mit expliziten Aufmerksamkeitsdefizit- und hyperaktiv-impulsiven Verhaltensweisen verwendet. AD(H)S bezieht sich jeweils auf alle Subtypen. Dieser Begriff wird dann verwendet, wenn in der Literatur entweder keine Unterscheidung vorgenommen wurde bzw. wenn es alle ADHS-Subtypen gleichermaßen betrifft. In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf dem aufmerksamkeitsgestörten Subtyp (Falkai et al., 2020) bzw. der Aufmerksamkeit/Hyperaktivitätsstörung mit vorwiegend unaufmerksamem Erscheinungsbild (Döpfner & Banaschewski, 2022). Dabei steht die Aufmerksamkeitsstörung im Vordergrund. Die Hyperaktivität und Impulsivität spielen eine untergeordnete Rolle.

2.1.2. Diagnostik und die Bedeutung der Früherkennung

Simchen (2023) weist darauf hin, dass Kinder mit einem ADS im Kindergarten noch vermehrt ihren eigenen Interessen nachgehen können, was sich mit dem Schuleintritt ändert. Sie merken mit zunehmender Schulstufe, dass sie den vorgegebenen Leistungsanforderungen nicht gewachsen sind. Dies führt dazu, so wird vermutet, dass die Verträumtheit der Kinder immer mehr zu ihrem Handicap wird. Um dies zu vermeiden werden, so Simchen (ebd.), Lehrpersonen benötigt, welche sich mit dem Erscheinungsbild des AD(H)S auskennen. Denn Beobachtungen der Lehrpersonen liefern eine hilfreiche Grundlage für die fachspezifische Diagnostik. Wird ein AD(H)S nicht diagnostiziert bzw. behandelt, besteht die Gefahr, dass sich bereits im Kindesalter Folgesymptome entwickeln (Huggenberger, 2019). Deshalb wird in der Fachliteratur durchgängig eine möglichst frühe und genaue Diagnostik und Behandlung eines AD(H)S zur Verringerung von ungünstigen Entwicklungsverläufen gefordert (ebd.). Würde dem Erscheinungsbild bereits im Kindergarten mehr Beachtung geschenkt, könnten frühzeitig die Grundlagen für ein positives und solides Selbstwertgefühl (vgl. 2.3.7) gelegt werden (Simchen, 2023).

Das Erscheinungsbild des AD(H)S ist jedoch unspezifisch und kann auch bei anderen Störungen auftreten. Aufgrund dessen ist eine präzise differenzialdiagnostische Abgrenzung unabdingbar (vgl. Falkai et al., 2020, S. 83–86). Dies erweist sich allerdings als anspruchsvoll, da es laut Simchen (2021) keine psychologischen oder medizinischen Testmöglichkeiten gibt, um das eindeutige Vorhandensein eines ADS nachzuweisen. Ein AD(H)S lässt sich, weder objektiv aufgrund körperlicher Untersuchungen, noch durch einen Gentest nachweisen (Hoberg, 2023). Das Festlegen eines AD(H)S erfordert immer eine multidimensionale Diagnostik, bei welcher das Kind, die Familie und das Umfeld betrachtet werden (ebd.). Zusätzlich sollten umfangreiche Abklärungen in Form von Verhaltensbeobachtungen, körperlichen und neurobiologischen Untersuchungen sowie ausgewählten Testverfahren durchgeführt werden (Kemmerich, 2017). Hinzu kommt eine Überprüfung vorgegebener Kriterien, welche beispielsweise im Nachschlagewerk des DSM-V (vgl. Falkai et al., 2020, S. 77–79) aufgelistet sind. Dies bedeutet, dass eine fundierte ADS-Diagnose nur durch spezifische Fachleute durchgeführt werden sollte (Simchen, 2021).

Grundsätzlich besteht nach wie vor eine grosse Unsicherheit in der Diagnostik von hypoaktiven Kindern, da sie wesentlich schwieriger ist als die von hyperaktiven Kindern (Simchen, 2023). In

Deutschland und in der Schweiz wird laut Neuy-Bartmann (2022) nur jede/r zehnte AD(H)S-Betroffene diagnostiziert und behandelt. Dies, obwohl das Krankheitsbild des AD(H)S ab dem dritten Lebensjahr diagnostiziert werden kann (Von Gontard, 2022). Ob damit auch Kinder mit dem ADS gemeint sind, ist unklar. Nach den Erkenntnissen von Ottosen et al. (2019) wird der Befund des ADHS durchschnittlich ein Jahr früher gestellt als beim ADS (vgl. 6.1.4). Eine mögliche Begründung für dieses Ergebnis sieht das Autorenteam in der Tatsache, dass hyperaktive und impulsive Kinder das Schulumfeld mehr fordern als Kinder mit dem ADS. Sie verweisen auf Erkenntnisse aus der Literatur, dass eine Verzögerung bei der Diagnose und dem Beginn der Behandlung bei unaufmerksamen, weiblichen Kindern besteht (ebd.).

Stollhoff (2022) hält fest, dass klinische Studien und diagnostische Tools, welche an die besondere Symptomatik von Mädchen mit ADS angepasst sind, fehlen. Es fällt auf, dass das Augenmerk in der Literatur in Bezug auf den unaufmerksamen Subtyp vorwiegend auf dem weiblichen Geschlecht liegt. Dies birgt die Gefahr, dass betroffene Knaben noch unbeachtet bleiben. Hierzu stellt sich die Frage, inwiefern das Augenmerk nicht vielmehr auf den unaufmerksamen Subtyp im Allgemeinen gerichtet werden sollte (vgl. 6.1).

2.1.3. Prävalenz

In der Literatur schwanken die Prävalenzangaben bei Vorschulkindern bis zum achtzehnten Lebensjahr mit dem AD(H)S zwischen 2 % und 18 %. Das Robert Koch Institut (2018) spricht von einer Vorkommnis von 4.4 % bei Kindern mit einem AD(H)S zwischen drei und siebzehn Jahren. Gnanavel, Sharma, Kaushal und Hussain (2019) gehen von 5 % bis 8 % bei Schulkindern aus, Von Gontard (2022) von 2 % bis 3 % aller Vorschulkindern und im DSM-V (Falkai et al., 2020) wird von etwa 5 % der Kinder gesprochen. Die Ursachen für die Schwankungen könnten, so wird vermutet, unter anderem in den unterschiedlichen Diagnosekriterien (ICD-10, DSM-IV und DSM-V), der heterogenen Altersspanne der Probanden sowie den verschiedenen Beurteilungsverantwortlichen (Eltern, Lehrpersonen und medizinischen Fachpersonen) liegen. Auch unterschiedliche kulturelle Einstellungen oder Interpretationen von kindlichem Verhalten können zu den divergenten Prävalenzzahlen führen.

Wird auf die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (2018) referenziert bedeutet dies, dass in jeder Schul- bzw. Kindergartenklasse mindestens ein betroffenes Kind unterrichtet wird. Laut Falkai et al. (2020) tritt das ADHS bei Knaben doppelt so häufig auf als bei Mädchen. Dabei zeigen Mädchen häufiger das Merkmal der Unaufmerksamkeit im Vergleich zu den Knaben. Auch Slobodin und Davidovitch (2019) halten fest, dass das Ausmass der Unaufmerksamkeitssymptome bei den Mädchen höher ist als bei den Knaben. Stollhoff (2021) verweist auf eine Kohortenstudie, in der festgehalten wird, dass internalisierendes Verhalten nicht signifikant, jedoch öfter bei Mädchen auftritt. Bei Knaben treten externalisierende Komorbiditäten signifikant häufiger auf. Die Autorin (ebd.) schliesst daraus, dass das ADS bei Mädchen aufgrund der weniger vorhandenen externalisierenden Komorbiditäten unterdiagnostiziert sein könnte. Hier stellt sich die Frage, wie dies bei ADS-betroffenen Knaben mit internalisierendem Verhalten aussieht (vgl. 6.1.6).

Slobodin und Davidovitch (2019) weisen darauf hin, dass Lehrpersonen die Unaufmerksamkeit eher bei Mädchen erkennen, dafür Regelverstöße und Angst- und Depressionssymptome eher bei Knaben. Babinski (2024) hält fest, dass das ADHS im Kindesalter bei Knaben drei bis sechzehn Mal häufiger diagnostiziert wird als bei Mädchen (vgl. 6.1.5). Unklar ist, ob es sich dabei vorrangig um den hyperaktiven Subtyp handelt oder nicht.

In der recherchierten Literatur wurde selten eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Präsentationsformen vorgenommen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass hypoaktive Kinder bislang wissenschaftlich nur wenig beachtet und untersucht wurden (Simchen, 2023). Brunsting-Müller (2014) verweist auf Expertenschätzungen, die von etwa gleich vielen Personen mit vorwiegend unaufmerksamem und hyperaktivem Subtyp ausgehen.

2.1.4. Ätiologie

Die Ursachen vom AD(H)S sind trotz unterschiedlichen Erscheinungsbildern identisch, jedoch noch nicht vollständig geklärt (Simchen, 2021). Forschende sind seit Jahrzehnten auf der Suche nach den Ursachen. Bis anhin geht man von einem komplexen Zusammenspiel von mehreren genetischen, neurobiologischen und psychosozialen Faktoren aus, welche für die Entstehung und Aufrechterhaltung des AD(H)S zuständig sind (Rietzler & Grolimund, 2023). Eine multikausale Verursachung gilt nach Hoberg (2023) als gesichert. So gelten Komplikationen in der Schwangerschaft während oder nach der Geburt, anatomische Veränderungen der Gehirnstruktur und der Funktionsweise des Gehirns als mögliche Risikofaktoren. Im Gegensatz dazu gelten Nahrungsmittel und eine alleinige erzieherische Verursachung nicht als Risiko (ebd.).

Die spezielle Gehirnfunktion von ADS-Betroffenen scheint eine wesentliche Ursache für die im Kapitel 2.2 folgenden Symptompräsentationen darzustellen. Deshalb wird im nachfolgenden vertieft darauf eingegangen. Browns und Petermanns (2018) Verständnis für die Entstehung vom ADHS beruht auf der Entwicklungsstörung der exekutiven Funktionen (eF). Das System der eF befindet sich laut Koerner, Daseking und Gawrilow (2022) im präfrontalen Kortex (Frontalhirn) und bezeichnet die Fähigkeit, die eigenen Kognitionen, Affekte und Aktivitäten zu kontrollieren. Veiser (2022) weist in einer Untersuchung darauf hin, dass die Entwicklung präfrontaler Regionen bei Kindern mit einem AD(H)S bis zu fünf Jahren verzögert sein kann, im Gegensatz zu nicht Betroffenen. Die eF werden laut Koerner (2022) in drei Bereiche unterteilt: die Flexibilität (das flexible Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben), die Inhibition (die Hemmung von Handlungsimpulsen) und das Arbeitsgedächtnis. Die Ergebnisse einer Längsschnittstudie konnten darlegen, dass die Unaufmerksamkeit mit einem Defizit des Arbeitsgedächtnisses und der Flexibilität korreliert und die Hyperaktivität/Impulsivität mehr mit der Inhibition zusammenhängt (ebd.). Die Aufnahmekapazität des Arbeitsgedächtnisses beträgt bei Kindern mit einem AD(H)S drei bis maximal fünf Informationseinheiten (Born & Oehler, 2023), bei Nichtbetroffenen sind es fünf bis neun (Grolimund, 2016). Bei AD(H)S-Betroffenen nimmt die Arbeitsgedächtniskapazität während der Kindheit über die Jahre auch zu, allerdings nicht im gleichen Umfang wie bei Nichtbetroffenen. Sie bleiben mit zunehmendem Alter immer mehr zurück (Kubesch, 2016). Das Aufrechterhalten von Informationen und deren Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis sind Voraussetzungen bei kognitiven Leistungen wie Sprache und mathematischem Denken (Stuber-Bartmann, 2018). Durch

Ablenkung, Beschäftigung mit einer anspruchsvollen Aufgabe (Kubesch, 2016) oder wenn zu viele Informationen in zu enger, zeitlicher Abfolge auf das Arbeitsgedächtnis treffen, gehen überzählige Informationen verloren (Born & Oehler, 2023).

Kubesch (2016) erklärt, dass Kinder mit beeinträchtigtem Arbeitsgedächtnis Schwierigkeiten haben, längere Anweisungen in Handlungen umzusetzen, da sie diese bereits vergessen, bevor die gesamte Handlungsabfolge zu Ende ist. Dies, so wird vermutet, führt dazu, dass es diesen Kindern nur schwer gelingt, dem normalen Unterrichtstempo zu folgen. Es scheint, als ob das Kind unaufmerksam sei. In Wirklichkeit hat es aber vergessen, was ihm aufgetragen wurde (ebd.).

Die wissenschaftliche Lernforschung geht davon aus, dass ADS-Betroffene an einem Botenstoffmangel (Dopamin) leiden (Rietzler & Grolimund, 2023). Der Mangel an Dopamin (vgl. 2.2.8), welches u.a. die Aufgabe im Gehirn hat irrelevante Reize zu unterdrücken, führt laut Brennecke (2023e) zu einer erhöhten Wahrnehmung (intensivere Ablenkbarkeit und erhöhte Wahrnehmungsintensität) irrelevanter Signale. Simchen (2021) erklärt dies zusammengefasst wie folgt: ADS-Betroffene sind durch normal stattfindende Umgebungsreize (visuell, akustisch und taktil) stark absorbiert. Das Herausfiltern von Nebengeräuschen gelingt ihnen nur schlecht. Durch die Vielzahl an Reizen (Reizüberflutung) entsteht im Gehirn ein diffuses-, neuronales Netzwerk (Abbildung 1). Die vom Arbeitsgedächtnis weitergeleiteten Informationen gelangen daher oft auf Umwegen und unvollständig in das Langzeitgedächtnis. Die Anlage starker Lernbahnen wird dadurch negativ beeinflusst und das Abrufen von abgespeichertem Wissen oder geplanten Handlungsabläufen wird durch die diffuse Vernetzung erschwert. Dies scheint laut Simchen (2021) für die Kinder mit einem ADS einer der Hauptgründe für die Schwierigkeiten beim Lernen zu sein (ebd.).

Abbildung 1: Neuronale Vernetzung, schematisch dargestellt in einem Gehirnschnitt (Simchen, 2021, S.129)

- a) Normale Vernetzung bei guter Reizfilterung. Informationen vom Arbeitsgedächtnis gelangen auf direktem Weg ins Langzeitgedächtnis.
- b) Diffuse Vernetzung aufgrund der Reizfilterschwäche bei ADS-Betroffenen. Informationen gelangen über Umwege ins Langzeitgedächtnis.

Laut Hoberg (2023) ist man sich in der Forschung weitgehend einig, dass sich diese Dysfunktion des Gehirns vererbt. Denn bei Familienangehörigen liegt laut Studienanalysen eine bis zu 80 % erblich basierende Vulnerabilität vor, welche beim Zusammentreffen mit weiteren Einflussfaktoren zur Entstehung des AD(H)S führen kann. Dies bedeutet, dass nicht nur das Kind, sondern auch ein Elternteil von einem AD(H)S -betroffen sein kann, wobei laut Simchen (2021) bei Familienmitgliedern verschiedene Subtypen in unterschiedlichen Ausprägungen vorkommen können. «Kinder machen ihre Sache

gut, wenn sie können» (Greene, 2019, S. 27). Dieser Satz zeigt auf, dass ein ADS -betroffenes Kind, auch wenn es wollte, aus ätiologischen Gründen oft nicht kann.

Nachdem die Ursachen beleuchtet wurden, wird im kommenden Kapitel 2.2 auf die theoretischen Grundlagen der Symptome in Bezug auf das vorwiegend unaufmerksame Kind eingegangen.

2.2. Theoretische Grundlagen zur ADS-Symptomatik

Im DSM-V (Falkai et al., 2020) wird das AD(H)S zusammengefasst als eine Entwicklungsstörung, die durch ein beeinträchtigendes Ausmass an Unaufmerksamkeit, Desorganisation und/oder Hyperaktivität-Impulsivität definiert wird. Dies bedeutet, dass es den AD(H)S-Betroffenen nicht gelingt, bei einer Aufgabe zu bleiben oder erkennbar zuzuhören. Hinzu kommt, dass sie Material verlieren, und dies in einem Ausmass, welches weder dem Alter noch dem Entwicklungsstand angemessen ist. Auf der Verhaltensebene zeigt sich die Unaufmerksamkeit bei AD(H)S in mangelnder Ausdauer, Schwierigkeiten, dauerhaft die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, in einem Abschweifen von Aufgaben und einem Mangel an Selbstorganisation. Dabei besteht die Ursache der Unaufmerksamkeit nicht aufgrund von Verständnisproblemen (ebd.). In Bezug auf das Geschlecht konnten Appelbaum, Lefering, Wolff, Tomasik und Ostermann (2019) in einer Untersuchung feststellen, dass die Symptomatik von Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität bei Knaben und Mädchen identisch ist.

Damit Kinder mit einem ADS im Schulalltag erkannt werden und gezielte Massnahmen eingeleitet werden können, bedarf es einer genauen Beobachtung der Schülerschaft. Des Weiteren sind Kenntnisse über die ADS-Symptomatik sowie mögliche Komorbiditäten erforderlich (vgl. 6.1.1 und 6.1.2). Doch Abelein und Holtmann (2021) stellen in ihrer evidenzbasierten Untersuchung fest, dass gerade Schulkinder mit vorwiegend unaufmerksamem Erscheinungsbild unbeachtet bleiben, im Gegensatz zum externalisierenden ADHS. Hoberg (2018) weist zusammengefasst darauf hin, dass bei Kindern mit einem ADS die Aufmerksamkeitsstörung und Konzentrationsschwäche überwiegen. Sie zeigen wenig Bewegungsdrang und körperliche Unruhe. Dies erschwert das Erfassen der betroffenen Kinder. Zusätzlich beeinflusst die subjektive Haltung der Beurteilenden die Bewertung der Symptome (ebd.).

Bereits im Kindergarten, so Simchen (2023), treten bei betroffenen Kindern erste Auffälligkeiten auf, beispielsweise in der Feinmotorik, in der Sprachentwicklung oder in ihrem weinerlichen, zurückhaltenden Verhalten. Das erschwert den Kindern, die Schulreife mit den erwarteten Anforderungen zu erlangen, und führt zu vermehrten Rückstellungen (Schuchardt et al., 2015). Simchen (2023) geht davon aus, dass ein fundierteres Wissen der Kindergartenlehrpersonen zur ADS-Symptomatik dazu beitragen würde, diese Kinder bereits frühzeitig zu erkennen (vgl. 6.1.4).

Mit dem Eintritt in die Volksschule fokussiert sich die Problematik vor allem auf den Lern- und Leistungsbereich. Frölich, Döpfner und Banaschewski (2021) halten zusammengefasst fest, dass die Symptomatik bereits zu Beginn der Einschulung ersichtlich ist, obwohl die Kinder, abhängig von ihren kognitiven Ressourcen und der Ausprägung der Symptomatik, ihre Defizite noch gut kompensieren können. Mit der Zeit verlangsamt sich ihre Arbeitsgeschwindigkeit jedoch. Dadurch steigt die

Arbeitsbelastung beim Kind an und es besteht die Gefahr von sekundären, emotionalen Auffälligkeiten, wie beispielsweise Schulangst. Sozial fällt auf, dass Kinder mit einem ADS aufgrund ihrer Langsamkeit und ihrer situationsunangepassten Reaktionen weniger integriert sind (ebd.).

Im Schulalltag, so Frölich et al. (2021), zeigen sich die Symptome nicht in jedem Kontext. Sie sind situationsabhängig und treten vor allem bei Aufgabenstellungen auf, denen ein hohes Mass an Routine und Wiederholungscharakter zu eigen sind. Des Weiteren sind sie auch eher erkennbar, wenn Selbstständigkeit bei der Arbeit gefordert wird. Die Autoren (ebd.) legen weiter dar, dass Kinder mit einem ADS in Unterrichtseinheiten mit vielen Freiheiten häufig überfordert sind, weil sie ihre Aufmerksamkeit nicht angemessen fokussieren können und Probleme bei der Selbstorganisation haben. Je mehr ein Lerngegenstand mit fachlichen Schwächen des Kindes einhergeht, desto stärker wird das Aufmerksamkeitsdefizit in den Vordergrund gedrängt (ebd.). Die ununterbrochenen Sinneseindrücke und Erwartungen, welche auf das Kind im Schulalltag einwirken, verlangen von ihm viel Kraft und Energie ab (Ruthenbeck, 2017).

Zwischen dem ADS und den schulischen Schwierigkeiten von betroffenen Kindern besteht laut Simchen (2021) fast immer ein enger Zusammenhang. Unabhängig von der Klassenstufe finden sich wiederkehrende Aussagen wie, «dass sie Besseres leisten könnten» oder «zu wenig Interesse am Unterricht zeigen». Die abschweifende Aufmerksamkeit, das Schriftbild, das Arbeitstempo und die Rechtschreibung werden bemängelt. Die Autorin (ebd.) bedauert, dass dabei die Fähigkeiten der betroffenen Kinder untergehen, und Neuy-Bartmann (2017) weist darauf hin, dass solche Bemerkungen für sie ausgesprochen verletzend sind, da sie sich sehr anstrengen und innerlich fast verzweifeln. Untersuchungen von Wu und Gau (2013) weisen darauf hin, dass gerade beim ADS -betroffenen Kind mit ausgeprägter Unaufmerksamkeit ein höheres Risiko für negative Schulergebnisse besteht. Deshalb appelliert Simchen (2021) an die Lehrpersonen und macht darauf aufmerksam, wie hilfreich und wichtig es ist, dass sie Kenntnisse über die ADS-Symptomatik haben (vgl. 6.1.1). Im Anhang (siehe A 1) befindet sich eine Tabelle mit den DSM-V-Symptomen. Darin werden mögliche beobachtbare Schulsituationen sowie die dazu passenden Kapiteln der vorliegenden Arbeit aufgelistet.

Neben all den Herausforderungen zeigen ADS-Betroffene viele Symptome, welche durchaus als Stärken und Ressourcen genutzt werden können. «Stärken sind persönliche Kraftquellen, die in bestimmten Kontexten besonders zum Vorschein kommen und uns zum Strahlen bringen, denn in unseren Stärken verbinden sich unsere Fähigkeiten (Können) und unsere Interessen (Wollen)» (Ehlers, 2015, S. 3). Langsamkeit und Verträumtheit können auch als Stärken angesehen werden, denn sie führen zu einer reichen und kreativen Innenwelt (Rietzler & Grolimund, 2023). Nebst der fantasievollen Art zu denken sind Kinder mit einem ADS laut Neuy-Bartmann (2005) neugierig und weisen einen enormen Entdeckerdrang auf, zeigen die Fähigkeit zur Hyperfokussierung (vgl. 2.2.14) und werden aufgrund ihrer Feinfühligkeit und Wahrnehmung, ihrer akkuraten Beobachtungsgabe und Detailgenauigkeit geschätzt. Farnkopf (2009) beschreibt die Kinder mit dem vorwiegend unaufmerksamen Typus ergänzend als liebenswerte und bewundernswerte Stehaufmännchen, welche versuchen, Probleme intuitiv und ganzheitlich zu lösen, und mit ihrer Neugier und ihrem prüfenden Verstand zuweilen auch Regeln und Autoritäten in Frage stellen. «Es sind Kinder, deren Natur es ist, sich für das Gute, das Richtige und das Gerechte einzusetzen» (Ruthenbeck, 2017, S. 101). Sie sind Querdenker mit einer enormen

Kreativität (vgl. 2.2.15). Dies führt zu genialen und unkonventionellen Ideen (Neuy-Bartmann, 2005). Simchen (2021) beschreibt die Kinder mit einem ADS zusammenfassend als begeisterungsfähig, hilfsbereit, kritisch denkend und einfühlsam. Laut der Autorin zeigen sie eine ausgeprägte Fantasie, eine gute Beobachtungsgabe, einen ausgeprägten Gerechtigkeitsinn und sind enorm wissbegierig, wenn ihr Interesse geweckt wird (ebd.).

ADS-Betroffene erreichen unter günstigen Umständen Spitzenleistungen in Bereichen wie Wissenschaft und Kultur (Simchen, 2003) und können in ihrem Interessensgebiet zu wahren Koryphäen werden (Neuy-Bartmann, 2005). Sind sie fasziniert von einer Sache, können sie anhand ihres aussergewöhnlichen Denkstils (vgl. 2.2.16) schöpferischer als Nichtbetroffene sein (Simchen, 2003). Grolimund und Rietzler (vgl. 2023, S. 225, 226) sowie Simchen (vgl. 2003, S. 55–57) haben dazu eine Übersicht zu den Stärken von AD(H)S-Betroffenen erstellt.

Im folgenden Kapitel werden einige in der Literatur wiederkehrende Begriffe, welche mit den Symptomen des DSM-V zum unaufmerksamen Kind verknüpft werden können, erläutert (siehe A 2). Die Symptome vom ADS sind bei jedem Kind in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden. «Kein Mensch mit einem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit oder ohne Hyperaktivität gleicht dem anderen» (Neuhaus, 2007, S. 69). Demzufolge wird hervorgehoben, dass die folgenden Merkmale bei einem Kind mit einem ADS vorkommen können. Die Intensität, die Dauerhaftigkeit und die Konstellation der Symptome machen jedoch jede betroffene Person individuell aus (ebd.). Hinzu kommt, dass nur das Vorkommen mehrerer Symptome auf das Vorhandensein eines ADS hinweist (Simchen, 2023). Die Rahmenbedingungen dazu werden im DSM-V (vgl. Falkai et al., 2020) und ICD-11 (vgl. Döpfner & Banaschewski, 2022) aufgeführt.

2.2.1. Konzentration und Aufmerksamkeit

Die verminderte Aufmerksamkeit ist bei der Aufmerksamkeitsstörung laut Frölich et al. (2021) das am häufigsten auftretende Kernsymptom. Hoberg (2023) weist zusammengefasst darauf hin, dass bei dieser Störung Informationen nicht adäquat aufgenommen und zeitnah verarbeitet werden können (vgl. 2.1.4). Bei Aufgaben, welche eine gezielte Fokussierung der Aufmerksamkeit verlangen, gelingt es den ADS-betroffenen Kindern nicht, sich langfristig zu konzentrieren, da das Durchhaltevermögen fehlt. Zudem sind sie hochgradig ablenkbar. Einerseits durch alle Reize von aussen, welche sie gleichermassen undifferenziert wahrnehmen und alle als gleich relevant bewerten (vgl. 2.1.4). Andererseits durch innere Störreize wie beispielsweise das Gedankenwandern (vgl. 2.2.3). Dieses Verhalten zeigt sich vermehrt bei fremdbestimmten Tätigkeiten. Da in der Schule die meisten Aktivitäten nicht selbst gewählt werden können, fallen die mangelnde Konzentration und Ausdauer intensiver auf. Ist ein Kind mit einem AD(H)S intrinsisch motiviert (vgl. 2.2.9), zeigt es eine normale Aufmerksamkeitsfähigkeit (Brennecke, 2023a). Damit kann davon ausgegangen werden, dass nicht grundsätzlich die Anlage zur Aufmerksamkeit gestört ist, sondern die Fähigkeit, diese gezielt zu steuern (Krause & Krause, 2009). Brown et al. (2018) bezeichnen die interessengesteuerte Aufmerksamkeit bei Kindern mit einem ADS als Tendenz, die Aufmerksamkeit exzessiv auf Dinge auszurichten, die sie interessieren. Grolimund und Rietzler (2016) sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass sich manche

Betroffene sogar hyperfokussieren können, sobald sie sich mit einem Thema beschäftigen dürfen, welches ihnen liegt (vgl. 2.2.14). Das Autorenteam ist deshalb der Meinung, dass der Begriff „Aufmerksamkeitsdefizit“ missverständlich ist und schlagen vor, ihn stattdessen „Aufmerksamkeits-Lenkungs-Defizit“ (ebd., S.14) zu nennen.

2.2.2. Taskwechsel

Kindern mit einem ADS fällt es schwer, von einer zur anderen Aufgabe zu wechseln (Simchen, 2021). Wird in einem Zustand der Hyperfokussierung (vgl. 2.2.14) ein von aussen herbeigeführter Aufgabenwechsel verlangt, kann es laut Horlitz und Schütz (2015) aufgrund von intensivem, emotionalem Engagement während der Tätigkeit zu affektiven Reaktionen kommen. Bei diesen Schwierigkeiten, sich von einem Thema zu lösen und sich auf eine neue, von aussen festgelegte Tätigkeit einzulassen, während man noch mit anderem beschäftigt ist, nennt man Taskwechselprobleme (Brennecke, 2023a).

2.2.3. Gedankenwandern

Off-Task-Denken wird in der Fachliteratur oft als «Gedankenwandern» (Osborne, Zhang, Carlson, Shah und Jonides, 2023), Mind-Wandering (Bozhilova, Michelini, Kuntsi und Asherson, 2018) oder Rumination (Brennecke, 2023e) bezeichnet und stellt ein vorrangiges Merkmal vom AD(H)S dar (Frick et al., 2020), welches unter anderem den Schulalltag und die zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst (Alperin, Christoff, Mills und Karalunas, 2021). Es gibt zwei Arten von «Gedankenwandern». Häufigeres, spontanes (ungesteuertes) «Gedankenwandern» geht mit einer ausgeprägteren, das absichtliche (gerichtete) «Gedankenwandern» hingegen mit einer schwächeren ADHS-Symptomatik einher (Lanier, Noyes und Biederman, 2021). Bozhilova, et al. (2018) sprechen im Zusammenhang mit Gedankenwandern von Mind-Wandering (MW) und beschreiben dies zusammengefasst als ein Abschweifen von einer Hauptaufgabe, um sich auf aufgabenunabhängige Gedanken oder Bilder zu konzentrieren. Dabei kann MW positiv sein, wenn bewusst und absichtlich z.B. strategisch etwas gedanklich erarbeitet wird. Wenn die Gedanken spontan abwandern, während man sich beispielsweise auf eine Prüfung konzentrieren sollte, kann dies negative Folgen mit sich bringen. Das Autorenteam verweist auf mehrere Studien, welche darlegen, dass die Häufigkeit von MW mit der aufgabenbezogenen Motivation und dem persönlichen Interesse zusammenhängt (ebd.) (vgl. 2.2.9). Rietzler und Grolimund (2023) geben zusätzlich an, dass je hektischer und gestresster die Aussenwelt auf ein Kind mit einem ADS reagiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich in seine Traumwelt flüchtet. Auch bei Langeweile gehen Kinder mit einem ADS auf Reizsuche. Sie werden dabei nicht von aussen abgelenkt, sondern suchen unbewusst nach Ablenkung und tauchen dadurch in ihre Traumwelt ab (Hoberg, 2018). Das Gedankenwandern führt zu einer Aufmerksamkeitsverlagerung, weg von einer Aufgabe hin zu Fantasien, Gefühlen und inneren Gedanken (Smallwood & Schooler, 2006) sowie zur verminderten Aufnahmefähigkeit und Vergesslichkeit (Hoberg, 2023). Bozhilova et al. (2018) vermuten, dass das MW zu Unaufmerksamkeit, mangelnder kognitiver Leistung und zu typischen AD(H)S-Beeinträchtigungen führen kann, wie beispielsweise: Schwierigkeiten, einem Gespräch zu folgen, zu

lesen, die Aufrechterhaltung eines kohärenten Gedankengangs zur Problemlösung, das Festhalten der Gedanken im Kopf und das Gefühl der Erschöpfung durch geistige Anstrengung, die erforderlich ist, um sich auf die täglichen Aktivitäten zu konzentrieren.

2.2.4. Prokrastination (Aufschieberitis)

Prokrastination zählt zu einem häufigen AD(H)S-Symptom, bei dem Wichtiges von Unwichtigem nicht unterschieden werden kann und bei dem Handlungen und Aufgaben aufgeschoben werden (Brennecke, 2023c). Schmiedeler, Khambatta, Hartmann und Niklas (2020) legen in ihrer Studie die relevanten Zusammenhänge zwischen dem AD(H)S und Prokrastination dar, wobei der Subtyp Unaufmerksamkeit wesentlich höher mit Prokrastination korreliert als mit Hyperaktivität/Impulsivität. Engberding, Höcker und Rist (2017) verstehen unter Prokrastination eine Beeinträchtigung der Selbstregulierung. Dies zeigt sich in wiederholtem, übertriebenem Aufschieben von zu erledigenden Aufträgen und Tätigkeiten. Sie definieren Prokrastination folgendermassen:

Das wiederholte unnötige Prokrastinieren wichtiger Tätigkeiten geschieht, obwohl Zeit dafür zur Verfügung gestanden hätte, zugunsten unwichtigerer Ersatztätigkeiten, trotz Kenntnis der negativen Folgen und oft verbunden mit schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen. Es verursacht neben Stress und Hektik bei der Aufgabenerledigung „auf den letzten Drücker“ viel Ärger und anhaltende Unzufriedenheit, Beeinträchtigungen im beruflichen Fortkommen, Störungen in persönlichen Beziehungen und nicht zuletzt erhebliche Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle in Verbindung mit einem negativen Selbstbild. (S. 417)

2.2.5. Organisation und Planung

Neuy-Bartmann schreibt: «Das Schlimmste für ihn ist, dass er schon sein Leben lang gehört hat, dass er Ordnung halten solle, dass er aufräumen solle, dass er den Überblick bewahren solle...» (Neuy-Bartmann, 2005, S. 161). Die meisten Kinder mit einem AD(H)S haben beim Planen und Organisieren Mühe (Rietzler & Grolimund, 2023). Den ADS-Betroffenen fehlt der Überblick und ein Ordnungssystem. Sie verfügen nur ansatzweise über die Fähigkeit, in Strukturen und Kategorien zu denken (Neuy-Bartmann, 2005). Für diese Kinder müssen die Sachen griffbereit sein und nicht nach System abgelegt (Simchen, 2023).

Rietzler und Grolimund (2023) verweisen auf Forschungen (Talbot, Müller und Kerns, 2018), welche aufzeigen, dass AD(H)S-Betroffene mit einem eingeschränkten prospektiven Gedächtnis zu kämpfen haben. Es gelingt ihnen schlechter, sich Ziele zu setzen, einen inneren Plan für eine bevorstehende Aktivität zu entwickeln und sich im richtigen Moment an ihr Vorhaben zu erinnern (ebd.). Simchen (2023) erklärt, dass sich dies im Schulalltag beispielsweise beim Schreiben eines Aufsatzes zeigt. Dieser fällt oft sehr kurz aus und beinhaltet etliche Gedankensprünge. Dabei wird weder auf die Rechtschreibung noch auf die Zeitformen geachtet (Simchen, 2023).

Es kann vermutet werden, dass das begrenzte prospektive Gedächtnis ein Erklärungsansatz für die Planungs- und Organisationsschwierigkeiten eines ADS-Betroffenen sein könnte.

2.2.6. Vergesslichkeit

Neuy-Bartmann (2005) sieht die Symptome der häufigen Vergesslichkeit, so wie das Verlieren von Gegenständen, als eine logische Folge der Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörung (vgl. 2.2.1), was wiederum mit der Ätiologie vom ADS zu tun hat (vgl. 2.1.4). Brennecke (2023b) vermutet, dass die Vergesslichkeit und die Aufmerksamkeit von der intrinsischen Motivation (vgl. 2.2.9) abhängig sind oder aus Ablenkbarkeit resultieren, wenn der bisherige Gegenstand der Aufmerksamkeit aus den Augen verloren geht und ein anderer Reiz die Aufmerksamkeit erregt.

Es wird vermutet, dass Vergesslichkeit auch durch Gedankenwandern (vgl. 2.2.3) verursacht werden kann. Dies, indem das Kind eigenen Gedanken nachgeht und damit ein bisheriges Thema aus dem Gedächtnis verdrängt wird.

2.2.7. Arbeitstempo

Kinder mit einem ADS (zwischen sechs und sechzehn Jahren) scheinen von einer langsameren Reaktionszeit stärker betroffen zu sein als andere Subtypen (Kaiser, Schoemaker, Albaret und Geuze, 2015). Dies bestätigen auch Hellwig-Brida, Daseking, Petermann und Goldbeck (2010), wobei ihre Untersuchungen nur an Knaben durchgeführt wurden. Diamond (2005) weist darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Kinder mit einem ADS neben der Langsamkeit auch hypoaktiv und träge sind.

Warum das Arbeitstempo dieser Kinder so langsam ist, dazu gibt es laut Simchen (2021), trotz enormer Belastung für die Betroffenen, noch keine Studienergebnisse.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Langsamkeit mit der Arbeitsgedächtniskapazität und den lediglich schwach ausgeprägten Lernbahnen bzw. dem diffusen- neuronalen Netzwerk einen Zusammenhang haben könnte (vgl. 2.1.4).

2.2.8. Antrieb

Die Bereitschaft zur Anstrengung ist bei Kindern mit einem ADS oft reduziert, und sie haben Mühe, aktiv zu werden (Born & Oehler, 2003). Betroffene leiden unter der Symptomatik der Antriebsstörung. Dabei betont Neuy-Bartmann (2005), dass dieses Verhalten keinen Zusammenhang mit Desinteresse oder Faulheit hat. Der Grund für die Antriebsstörung bei ADS-Betroffenen wird im Dopaminmangel vermutet (vgl. 2.1.4). Dieser beeinflusst das Motivationszentrum und bringt den Körper in einen handlungs- und konzentrationsbereiten Zustand. Das Dopamin «hat die Funktion einer psychischen Antriebs- und Motivationsdroge» (Bauer, 2014, S. 31).

Brennecke (2023e) sieht bei der Antriebslosigkeit analog zur Aufmerksamkeit einen Zusammenhang mit der intrinsischen Motivation (vgl. 2.2.9). Sie vermutet, dass die Antriebslosigkeit vorrangig im Zusammenhang mit nicht interessanten Zielen auftaucht. Antriebslosigkeit tritt rasch auf, vergeht jedoch auch schnell wieder. Die Erholungsfähigkeit korreliert, laut Brennecke (ebd.), demgegenüber geringer mit der Unaufmerksamkeit als mit der Hyperaktivität.

2.2.9. Motivation

Um dieselbe Motivation wie Nichtbetroffene zu erhalten, benötigen AD(H)S-Betroffene signifikant mehr extrinsische oder intrinsische Anreize (Modesto-Lowe, Chaplin, Soovajian und Meyer, 2013). Die Motivation, so vermutet Ruthenbeck (2017), hängt stark mit der Befriedigung eigener Bedürfnisse zusammen. Ist das Kind an einem Thema interessiert, kommt sein vorhandenes Potenzial zum Ausdruck und es zeigen sich keine Konzentrations- oder Motivationsprobleme. Grolimund und Rietzler (2019) nennen als weitere Voraussetzung für eine vertiefte Beschäftigung und Fokussierung, dass die ADS-betroffenen Kinder ihrem eigenen Tempo folgen dürfen. Damit die Lernmotivation von Betroffenen gestärkt und das Selbstwertgefühl (vgl. 2.3.7) bestätigt wird, müssen die Anforderungen mit den Kompetenzen des Kindes so weit übereinstimmen, dass es in seinen Lernbemühungen mehrheitlich erfolgreich ist (Largo, 2016). Mit erreichbaren Zielen ermöglicht man Erfolgserlebnisse, wodurch Freude und Motivation am Lernen erhalten bleiben (Ruthenbeck, 2017). Lanfranchi (2018) verweist darauf, dass die Fähigkeit zur Empathie und die positive Erwartungshaltung der Lehrperson gegenüber ADS-Betroffenen ebenfalls zentral für die Motivationsförderung und Lernsteigerung sind. Schüler_innen sind insbesondere dann für das Lernen motiviert und erzielen höhere Lernleistungen, wenn sie Beziehungspräsenz und konkrete Nähe zu ihren Lehrpersonen erleben. Bauer (2014) fasst dies mit folgenden Worten zusammen: «Kern aller menschlichen Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben» (S. 23).

2.2.10. Sensibilität

Grossman und Avital (2023) stellen in ihren Untersuchungen eine Korrelation zwischen Symptomen des AD(H)S und einer erhöhten Sensibilität fest. Eine weitere Studie fand heraus, dass mehr als 50 % aller Kinder mit externalisierenden oder internalisierenden eine erhöhte Sensibilität aufzeigen (Schwarzlose, Tillman, Hoyniak, Luby und Barch, 2023).

Ruthenbeck (2017) weist zusammengefasst darauf hin, dass der Schulalltag von Kindern mit einem ADS durch die permanenten Sinneseindrücke und Erwartungen, welche auf sie einwirken, viel Energie und Kraft fordert. Ihre Sensibilität führt zu erhöhter Reizbarkeit und unterschiedlichen Gefühlsreaktionen. Die einen Kinder werden mit der Zeit immer gereizter und reagieren zunehmend heftiger. Andere Kinder reagieren mit Rückzug oder Gleichgültigkeit. Sie fühlen sich unverstanden oder wirken abgelöscht. Hinzu kommt, dass sich Betroffene bei kleinsten Ungereimtheiten angegriffen und ungerecht behandelt fühlen. Solche Situationen können zu emotionalen Reaktionen führen, welche von aussen durch Weinen oder Wutausbrüche erkannt werden, oder sie schlucken ihre Emotionen hinunter und leiden im Stillen.

Auch auf Bestrafungen reagieren Kinder mit einem AD(H)S empfindlicher als Nichtbetroffene und zeigen unter anderem diesbezüglich eine geringere Selbststeuerung ihrer Gefühle (Furukawa, Uchida, Tatsuki, Fitts und Tripp, 2019). Ihre Frustrationstoleranz ist deutlich reduziert (Born & Oehler, 2003). Kinder mit einem ADS weisen einen starken Gerechtigkeitssinn, intensive Gefühlsschwankungen und eine hochgradige Empfindlichkeit auf (Simchen, 2021). Sie suchen die Schuld immer bei sich, die hyperaktiven Kinder dagegen meist bei ihrem Gegenüber (Simchen, 2023).

Aufgrund ihrer Reizoffenheit (vgl. 2.1.4) sind laut Rossi (2012) AD(H)S-Betroffene Kritik, Abwertungen und negativen Erlebnissen ungeschützt ausgeliefert als Nichtbetroffene. Wiederkehrende verletzende Erfahrungen können traumatisierend wirken, was zu lang andauerndem Stress (vgl. 2.2.11), psychosomatischen Symptomen (vgl. 2.3.8) und weiteren belastenden Auswirkungen führen kann (vgl. 2.3) (ebd.).

2.2.11. Stress und Druck

Kinder mit einem ADS zeigen eine emotionale Überreagibilität (ausgeprägte Stressempfindlichkeit). Sie haben Mühe, mit alltäglichen Stressoren umzugehen, und reagieren auf solche Situationen oftmals stark emotional oder ängstlich (Simchen, 2021).

Verträumte Kinder werden durch das stetige Ermahnen ihres Umfeldes, schneller und konzentrierter zu arbeiten, unter Druck gesetzt (Grolimund & Rietzler, 2019). Zeitdruck und angespannte Stimmungen führen jedoch bei AD(H)S-Betroffenen zu intensiver innerer Anspannung (Neuy-Bartmann, 2005). Je hektischer und gestresster die Aussenwelt ist, desto mehr wächst ihr Bedürfnis, in ihre Traumwelt zu flüchten (Rietzler & Grolimund, 2023). Der unaufmerksame Subtyp frisst den Stress in sich hinein, während die anderen beiden Subtypen ihre Stressreaktionen eher nach aussen zeigen (Brennecke, 2024).

Werden Kinder mit einem ADS sanktioniert, löst dies bei ihnen Stress aus, welcher negativ mit der Lernfähigkeit korreliert (Mohr, 2020). Wird der Stress chronisch, verringert sich der Dopaminspiegel im präfrontalen Kortex. Dies führt zu einer Funktionsbeeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses und damit auch der Exekutivfunktionen (vgl. 2.1.4) (Mizoguchi, Yuzurihara, Ishige, Sasaki, Chui und Tabira, 2000). Laut Simchen (2021) können diese Ursachen zu Blackout-Reaktionen insbesondere in Prüfungssituationen führen. Gelerntes und Gekonntes sind nicht mehr abrufbar. Brusting-Müller (2014) weist darauf hin, dass viele Minderleister in der Gruppe von ADS-betroffenen Kindern ausgemacht werden können.

Ruthenbeck (2017) gibt zu bedenken, dass nur durch Reduktion des Drucks auf Betroffene, dem ständigen Gefühl, hinterherzuhinken und viel mehr machen zu müssen, als sie an Kapazität aufbringen können, entgegengewirkt werden kann. Bleibt der Druck bestehen, verschliessen sich die Kinder und verlieren ihre positive Lebenseinstellung. Das beeinflusst die schulischen Erfolgsaussichten negativ (ebd.). In der Regel wird ein hohes Mass an Selbstbestimmung als positiv und stressreduzierend erlebt (Horlitz & Schütz, 2015).

2.2.12. Zeitwahrnehmung

Zeitwahrnehmungsprobleme können bereits in der Vorschule als ein möglicher Hinweis auf ein AD(H)S angesehen werden (Zheng, Cheng, Sonuga-Barke und Shum, 2022). Denn die Zeitwahrnehmung ist bei Kindern mit einem ADS oft beeinträchtigt. Studien belegen, dass Betroffene Mühe haben, die Dauer einer Aufgabe einzuschätzen (Tobia, Bonifacci, Bernabini und Marzocchi, 2019) und zu beurteilen, was sie innerhalb einer Zeitspanne an Aufgaben erledigen können (Ptacek, 2019). Dies kann

sich beispielsweise im zu späten Abschliessen von Arbeiten oder beim vermehrten Zuspätkommen zeigen. Dabei wurden keine Unterschiede zwischen den ADHS-Subtypen gefunden (Bauermeister et al., 2005).

2.2.13. Intelligenz

Neuy-Bartmann (2005) formuliert provokativ, dass ADS-Betroffene als unklug, unbegabt, desinteressiert oder lustlos gelten. Die verminderte oder wechselnde Anstrengungsbereitschaft bei Aufgaben, welche eine längerfristige Ausdauer erfordern, wird vom Umfeld oft als Faulheit, als ungenügendes Verantwortungsbewusstsein oder als Unfähigkeit zur Teamarbeit interpretiert (Falkai et al., 2020). Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass abschweifende Konzentrationsfähigkeit (vgl. 2.2.1), Schwankungen der Motivation (vgl. 2.2.9), erhöhte Ablenkbarkeit und ein flüchtiger, langsamer Arbeitsstil (vgl. 2.2.7) zu schwächeren Ergebnissen führen, welche nicht dem möglichen Leistungspotenzial entsprechen (Kahl, Behn, Puls und Schmidt, 2007).

Das AD(H)S hat eine hohe gesellschaftliche Relevanz, denn ein Drittel aller AD(H)S-Betroffenen macht einen schlechteren Schulabschluss (Falkai et al., 2020) als es ihrer Intelligenz entspricht (Metzger & Hamilton, 2021). Farnkopf (2009) spricht davon, dass neun von zehn Kindern betroffen sind. Kinder mit einem ADS werden in der Schule oft übersehen, insbesondere dann, wenn sie ihre Langsamkeit durch Intelligenz wettmachen können und dies, obwohl ihr Arbeitsgedächtnis (vgl. 2.1.4) nicht effektiv genutzt werden kann (Hoberg, 2023). Simchen weist darauf hin, dass bei einem Kind mit einem ADS immer eine Diskrepanz zwischen der tatsächlich vorhandenen intellektuellen Leistungsfähigkeit, den in der Schule erbrachten Leistungen bzw. Noten und dem dafür geleisteten Aufwand besteht (Simchen, 2023). Simchen (2021) erklärt zusammengefasst, dass dies dazu führen kann, dass Kinder mit einem AD(H)S in einem permanenten Spannungsfeld zwischen ihrer vorhandenen intellektuellen Leistungsfähigkeit und ihren erbrachten Schulleistungen stehen. Untersuchungen der Intelligenz im Zusammenhang mit dem AD(H)S deuten an, dass durchschnittlich bedeutend mehr Kinder mit einem AD(H)S über eine sehr gute Intelligenz, insbesondere im Verbalteil des Intelligenztests, verfügen oder hochbegabt sind. Infolge der AD(H)S bedingten Beeinträchtigungen liegt dafür der IQ-Wert für den Handlungsteil darunter, was zu einer grossen Diskrepanz im Intelligenzspektrum führt. Die ungefilterte und damit vermehrte Aufnahme von Informationen, welche eine Zunahme der Vernetzung von Nervenzellen bewirkt (vgl. 2.1.4), so vermutet Simchen (ebd.), könnte die Ursache für die überdurchschnittliche Anzahl von hochbegabten Kindern mit einem AD(H)S sein. Die Autorin hält fest, dass Betroffene, die trotz sehr guter Begabung oder Hochbegabung Lern- und Verhaltensschwierigkeiten haben, nicht unterfordert, sondern in den meisten Fällen durch ihre ADS -bedingte Problematik überfordert sind. Dank guter Intelligenz können sie mit Fleiss und Anstrengung ihre Defizite über längere Zeit ausgleichen (ebd.).

Es gibt viele hochbegabte Menschen, die leider oft nichts von ihrem Potenzial wissen, weil die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen sie daran hindern, ihre Begabungen angemessen zu entwickeln und einzusetzen (Neuy-Bartmann, 2005). Aufgrund dieser Hinweise würde es sich lohnen, so Simchen (2021), innerhalb der Hochbegabten, welche ein auffälliges Sozial- und Lernverhalten (vgl. 2.3.1 und 2.3.2) aufweisen, nach einem möglichen ADS Ausschau zu halten.

2.2.14. Hyperfokus

Es kann vermutet werden, dass das Symptomkriterium des DSM-V, dass das Kind «oft nicht zuzuhören scheint, wenn es angesprochen wird» (Falkai et al., 2020), unter anderem im Zusammenhang mit der Fähigkeit der Hyperfokussierung stehen könnte.

«Hyperfokussierung wird als eine überscharfe und anhaltende Aufmerksamkeitsleistung beschrieben, welche bei ADS nur dann eintritt, wenn sie eine Tätigkeit mit grossem Interesse und hoher Eigenmotivation ausführen» (Horlitz & Schütz, 2015, S. 40). Ashinoff und Abu-Akel (2021) ergänzen, dass Hyperfokussierung zu einer verminderten Wahrnehmung nicht aufgabenrelevanter Reize führt und sich während eines Hyperfokuszustandes die Aufgabenleistung verbessert.

Das Erreichen eines Hyperfokussierungszustandes hängt damit zusammen, ob ein zu bearbeitendes Thema, die Aufgabe oder Situation eine persönliche Relevanz aufweist, welches das Kind interessiert, oder wenn das Thema selbstbestimmend gewählt werden durfte. Zur Bearbeitung gestellter Aufträge, sollte ein grosszügiger Zeitrahmen zur Verfügung stehen, eine optimale Reizumgebung und ein ungestörtes Umfeld geschaffen werden, um konzentriert und autonom arbeiten zu können (Horlitz & Schütz, 2015).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass es einem Kind mit einem ADS im Zustand der Hyperfokussierung über eine längere Zeit hinweg gelingt, themenbezogen aufmerksam und konzentriert zu sein und sich nicht durch Reize ablenken zu lassen.

2.2.15. Kreativität

In der Studie von Lüdeke, Linderkamp und Cevani (2019) werden verschiedene Aspekte der Kreativität im Zusammenhang mit dem AD(H)S überprüft. Darin definiert Guilford (1956) Kreativität als divergentes Denken, welches die Ideenflüssigkeit, Elaboration, Originalität und Flexibilität einschliesst.

Cramond (1994) stellt Ähnlichkeiten zwischen den Eigenschaften von Kindern mit einem AD(H)S und Merkmalen kreativer Persönlichkeiten fest. Als Beispiele werden ausserdem eine ausgeprägte Reizsuche, die Abneigung gegenüber einer längeren Phase der Langeweile sowie vermehrtes Tagträumen aufgeführt. Unter anderem stellen Baird, Smallwood, Mrazek, Kam, Franklin und Schooler (2012) in einer Studie mit Erwachsenen fest, dass abschweifende Gedanken (vgl. 2.2.3) fantasievolle Leistungen fördern können. Sie vermuten, dass durch Gedankenwandern unterschiedliche Assoziationen in Gang gesetzt werden, die eine vielseitigere kreative Tätigkeit ermöglichen. Auch der erweiterte Aufmerksamkeitsfokus von Kindern mit einem AD(H)S wird als Grundlage für Kreativität diskutiert (Lüdeke et al., 2019). Healey (2014) weist hingegen in einem Review darauf hin, dass die Kausalität zwischen dem AD(H)S und der Kreativität nur zum Teil evident ist. Die widersprüchlichen Ergebnisse werden mit abweichenden Operationalisierungen der Kreativität begründet. Ebenfalls gibt es bislang keine umfassende Studie, welche untersucht, inwiefern die Merkmale der Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität oder Impulsivität mit Kreativität korrelieren (ebd.).

2.2.16. Divergentes Denken

AD(H)S-Betroffene neigen zu divergenter Denkweise (DuPaul, Gormley und Laracy, 2013). Krutzek (2023) beschreibt diese Art zu denken zusammengefasst wie folgt: Mit dem unsystematischen und experimentierfreudigen Denkstil gelangen AD(H)S-Betroffene zu unerwarteten Verbindungen zwischen Ideen oder Problemen, welche scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Dies führt dazu, dass sie häufig vom Thema abweichen und die Gefahr besteht, an Nebensächlichkeiten hängen zu bleiben. Es fällt ihnen schwer, Gedanken und Konzepte anderer nachzuvollziehen, die Zusammenhänge zu verstehen und ihre persönlichen Gedanken kohärent zu formulieren. Die Ursache wird laut Krutzek (ebd.) im schwachen Arbeitsgedächtnis vermutet (vgl. 2.1.4), welches eine spontane und präzise Erinnerung an Sachverhalte und Zusammenhänge erschweren kann.

Neben den Herausforderungen stellt das divergente Denken auch eine Ressource dar. Treten Hyperfokussierung (vgl. 2.2.14) zusammen mit bewusst gesteuertem divergentem Denken auf, kann mit einem hohen kreativen Niveau sowie mit kognitiven Höchstleistungen gerechnet werden, indem sie beispielsweise bei Problemlösungen, Nebensächliches nicht ausschliessen und auch dem Unwahrscheinlichen nachgehen (ebd.). Diese Fähigkeit des Denkens ist laut Simchen (2023) AD(H)S-Betroffenen vorbehalten.

2.3. Theoretische Grundlagen zu den ADS-Komorbiditäten

Simchen (2021) hält fest, dass biologische (angeborene) und psychosoziale (umweltbedingte) Risikofaktoren die Entwicklung von Kindern mit einem ADS wechselseitig beeinflussen. Dies bedeutet: Wird die angeborene, spezielle Wahrnehmungs- und Reaktionsbereitschaft des ADS-betroffenen Kindes erkannt und erhält es eine verständnisvolle, fördernde Umgebung, kann dies zu einer kontinuierlichen Abschwächung der Symptomatik führen. Das Gegenteil tritt bei einer zu hohen Anforderung ein. Forschungsergebnisse auf internationaler und nationaler Ebene zeigen, dass bei zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen mit einem AD(H)S Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) vorliegen (Gnanavel et al., 2019). Inwieweit diese Aussage auch auf den Subtypen des ADS zutrifft, kann aus den Ergebnissen nicht abgeleitet werden.

«Unerkannt, unbeachtet und unbehandelt kann das AD(H)S schwere Folgen für die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit bis hin zum Erwachsenenalter haben» (Simchen, 2023, S. 13). Dies kann von der Beeinträchtigung der Schullaufbahn mit niedrigen Leistungen, Klassenwiederholungen und Schulverweisen (Frölich et al., 2021) bis hin zum Suchtverhalten (z.B. Perfektionismus, übermässigem Nikotin- und Alkoholenuss, Drogenkonsum etc.) als Versuch der Selbstbehandlung führen (Simchen, 2020). Ebenfalls kann sich dies in Form von Regression, einer erlernten Hilflosigkeit, depressiven Reaktionen (vgl. 2.3.6), starken Erregungszuständen, psychomotorischen Entladungen und psychoorganischen bzw. psychosomatischen Beschwerden (vgl. 2.3.8) zeigen (Simchen, 2021). Laut Hoberg (2023) müssen unter anderem folgende Komorbiditäten im Auge behalten werden: Störungen des Sozialverhaltens (40 %-60 %) (vgl. 2.3.1), Tic-Störungen, (30 %) Entwicklungsstörungen, z.B. durch verlangsamte Entwicklung der Fein- oder Grobmotorik (vgl. 2.3.4) oder die aktive und passive Sprachentwicklung (vgl. 2.3.3), welche sich im Schulalter zu einer Lernentwicklungsstörung im Bereich Leserechtschreibschwäche (LRS) (10 %-40 %) oder zur Dyskalkulie (10 %-40 %) manifestieren könnten

(vgl. 2.3.2). Extremer sozialer Rückzug (vgl. 2.3.1), Depressionen, Selbstwertprobleme (vgl. 2.3.7), allgemeine Ängste (vgl. 2.3.6) und Lernschwierigkeiten (vgl. 2.3.2) können auch als Folge eines bereits diagnostizierten AD(H)S entstehen und treten häufig im Zusammenhang mit dem Schulalltag auf (Hoberg, 2018).

Für das bessere Verständnis einer möglichen Dynamik von Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen befindet sich im Anhang (siehe A 3) ein Überblick dazu.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die erwähnten, und für Schulkinder im Zyklus 1 und 2 relevantesten, Komorbiditäten erläutert.

2.3.1. Sozialverhalten

Die Tatsache, dass Kinder mit einem AD(H)S in der sozialen Reife zurückbleiben, wird laut Simchen (2023) häufig zu wenig beachtet und sollte zwingend mitberücksichtigt werden. Im Bereich des Sozialverhaltens fällt auf, dass sich diese Kinder häufig zurückziehen (Huggenberger, 2019) und eine «Einladung» zum Mitmachen erwarten. In Situationen der Unsicherheit zeigen sie laut Simchen (2023) oft kleinkindhafte Verhaltensweisen. Sie spielen selten mit Gleichaltrigen und entwickeln nur wenige, dafür umso intensivere Freundschaften. Streitereien und Aggressionen, wie dies bei der hyperaktiven Form vorkommt, treten beim unaufmerksamen Subtyp selten auf (Brunsting-Müller, 2014). Im Gegenteil Kinder mit einem ADS sind übermässig gehemmt (Kubesch, 2016) und zeigen eine grosse Passivität und Schüchternheit in sozialen Situationen (Simchen, 2023). Diamond (2005) erläutert, dass die stille oder gehemmte Reaktion der ADS-Betroffenen von ihrem Umfeld als Zurückhaltung, Desinteresse oder Reaktionslosigkeit missverstanden werden kann. Sie neigen dazu, sozial isolierter oder zurückgezogener zu sein als Kinder mit einem ADHS, was zu sozialen Problemen führen kann. Denn aufgrund ihres sozialen Rückzugs gegenüber ihren Peers, ihrer Ängstlichkeit und Schüchternheit werden sie signifikant häufiger ausgeschlossen bzw. nicht beachtet als Nicht-Betroffene (Holtmann & A-belein, 2022). Beziehungen zu Gleichaltrigen oder die Integration in eine Gruppe scheitern vermehrt und zeigen sich in Form von Ablehnung, Hänseleien und Ausgrenzung (Falkai et al., 2020).

2.3.2. Leserechtschreibschwäche und Dyskalkulie

In der Studie von Schuchardt et al. (2015) zur Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens von Lernschwierigkeiten und dem AD(H)S wird explizit geraten, die Aufmerksamkeit auf die introvertierten, lernschwachen Kinder zu richten. Denn es könnte sich um ein ADS handeln, wobei das Autorenteam diesbezüglich ein besonders hohes Risiko bei Knaben vermutet.

Simchen (2021) macht darauf aufmerksam, dass die Leserechtschreibschwäche (LRS) und die Rechenschwäche (Dyskalkulie) zu den häufigsten AD(H)S bedingten Teilleistungsstörungen gehören. Die Autorin macht darauf aufmerksam, dass dieses vermehrt im Zusammenhang mit dem AD(H)S diagnostiziert werden, wobei sich bei den Betroffenen die Rechtschreibschwäche oft zum führenden Symptom entwickelt. Dabei ist das AD(H)S nicht die Folge, sondern die Ursache der LRS oder der Dyskalkulie. Simchen (ebd.) hat dazu eine Liste erstellt, die darlegt, welche Beeinträchtigungen bei einem Kind mit einem AD(H)S zu einer LRS bzw. Rechenschwäche führen können (vgl. 2021, S. 84–

85). Schuchardt et al. (2015) verweisen auf ein Review, in dem 17 Studien aus den Jahren 2001 bis 2011 zusammengefasst werden. Darin wird durch DuPaul et al (2013) aufgezeigt, dass 8 % bis 76% der Kinder mit einem AD(H)S Schwierigkeiten beim Lernen aufweisen. Dabei fällt die Anzahl der Betroffenen im Bereich der Rechtschreibschwierigkeiten (59 %-65 %) am höchsten aus. Dies im Vergleich zu Problemen in den Lesefertigkeiten (11 %-52 %) und im Rechnen (5 %-30 %). Die grosse Abweichung zwischen den begutachteten Studienergebnissen lässt sich unter anderem auf unterschiedliche diagnostische Kriterien und abweichende Diagnoseverfahren zurückführen (Schuchardt et al., 2015).

Simchen (2021) beschreibt das Auftreten der Dyskalkulie zusammengefasst wie folgt: Die ersten Anzeichen für Dyskalkulie zeigen sich bei Kindern mit einem AD(H)S bereits kurz nach Schuleintritt. Neben der typischen ADS-Symptomatik fällt bei Kindern mit Rechenschwäche eine schlechte Automatisierung der Subtraktionen im Bereich von eins bis zwanzig bzw. im späteren Verlauf im Hunderterbereich auf. Hinzu kommt, dass sie sich kaum vom Rechnen mit den Fingern lösen können. Das Erlernen der Uhr sowie des Einmaleins verzögert sich, wobei das Letztere durch Auswendiglernen oft besser gelingt. Werden die Grundrechenarten nicht automatisiert, zeigen sich später Probleme beim Kopfrechnen. Die fehlende Automatisierung, welche einen Hauptgrund für die Dyskalkulie darstellt, ist die Folge von Botenstoffmangel und der dadurch beeinträchtigten Zusammenarbeit von Kurz- und Langzeitgedächtnis (ebd.) (vgl. 2.1.4).

Gemäss Born und Oehler (2023) bereitet den Kindern mit dem ADS das Lesen aufgrund ihres oberflächlichen Wahrnehmungsstils (vgl. 2.3.5) Mühe. Der Blick ist nicht auf die Zeile gerichtet, sondern schweift ab. Erforderliche Blicksprünge verlaufen unkoordiniert und wenig fokussiert. Buchstaben werden überlesen, Wortbilder nur schwer erkannt. Auch die Sinnentnahme fällt ihnen schwer und Rechtschreibfehler häufen sich beispielsweise gegen Ende eines Diktates oder Aufsatzes bei fast unleserlicher Schrift an (Neuhaus 2012).

2.3.3. Sprachentwicklung

Sprachprobleme treten laut Diamond (2005) häufig gleichzeitig mit dem ADS auf. Ein Grund dafür wird darin vermutet, dass sprachliche Aufgaben, insbesondere verbale, das Arbeitsgedächtnis stark beanspruchen (vgl. 2.1.4). Auch Born und Oehler (2023) weisen darauf hin, dass Kinder mit einem ADS öfter an Sprachentwicklungsstörungen leiden als Nichtbetroffene. Studien gehen von bis zu 35 % betroffener Kinder aus. Dabei zeigen sich in 10 % bis 45 % der Fälle Schwierigkeiten in der expressiven Sprache (Gedanken, Ideen und Emotionen nicht adäquat ausdrücken können).

2.3.4. Motorik

Oft weisen AD(H)S -betroffene Kinder feinmotorische bzw. graphomotorische Schwierigkeiten auf und meiden dadurch alles, was damit zusammenhängt (Born & Oehler, 2003). Die Prävalenz motorischer Probleme bei Kindern mit AD(H)S liegt je nach Messmethode zwischen 30 % und 52 % (Egeland, Ueland und Johansen, 2012) und beeinträchtigt das tägliche (Schul-) Leben erheblich. Pitcher, Piek und

Hay (2003) fanden in einer Studie heraus, dass 58 % der Kinder mit einem ADS, 49 % mit dem gemischten Subtyp und 47 % mit einem ADHS motorische Probleme haben. Dies stützt die Aussage von Fenollar-Cortés, Gallego- Martínez und Fuentes (2017), welche belegen, dass die geringere feinmotorische Koordination nicht mit einer Hyperaktivität- und Impulsivität-, sondern mit der Unaufmerksamkeitsdimension zusammenhängt.

Bei Kindern mit einem AD(H)S ist die Handschrift unabhängig von der Schwere der Symptome beeinträchtigt und wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen und das Selbstwertgefühl (vgl. 2.3.7) aus (Langmaid, Papadopoulos, Johnson, Phillips und Rinehart, 2014). Eine eingeschränkte Handschriftleistung zeichnet sich durch eine schlechte Lesbarkeit und/oder eine langsame Schreibgeschwindigkeit aus (Peters, 2013). Die Schrift wird mit zunehmendem Schreibtempo unleserlicher und zittriger (Simchen, 2023). Bei Diktaten oder Aufsätzen und unter Zeitdruck nehmen die Auffälligkeiten überproportional zu (Krause & Krause, 2009). Graphomotorische Schwierigkeiten zeigen sich auch in der ungenügenden Kraftdosierung und mit einer damit verbundenen Verkrampfung der Hand. Das Schreiben ist daher anstrengend und wird möglichst oft vermieden (Born & Oehler, 2023). Auch das Ausmalen und Malen von Bildern (Krause & Krause, 2009), Basteln und Ausschneiden, Knöpfe schliessen oder Schnürsenkel binden können schwer fallen (Simchen, 2023).

Cheng, Coghill und Zendarski (2022) betonen, dass eine frühzeitige Erkennung und entsprechende Intervention bei Schreibschwierigkeiten eine enorme Bedeutung haben, um schulisches Scheitern bei AD(H)S-Betroffenen zu minimieren. Denn laut Born und Oehler (2019) beansprucht der Schreibprozess grosse Kapazitäten vom Arbeitsspeicher (vgl. 2.1.4), welche danach nicht mehr für das Abspeichern des Unterrichtsstoffes zur Verfügung steht. Trotz dieser negativen Auswirkungen auf die schulischen Leistungen wird dieser Komorbidität in der klinischen Praxis (Fliers et al., 2010) sowie in der Forschung bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt (Fenollar-Cortés et al., 2017).

Aufgrund der eindrücklichen Prävalenz in Bezug auf den unaufmerksamen Subtyp wäre zu prüfen, inwiefern dies ein weiteres Kriterium für die Diagnostik eines ADS darstellen könnte.

Probleme in der Grobmotorik treten bei Hyperaktivität und Impulsivität weit häufiger auf als beim ADS (Brennecke, 2023d). Deshalb wird darauf nicht eingegangen.

2.3.5. Wahrnehmung

Wahrnehmungsstörungen und AD(H)S treten in der Praxis fast immer gemeinsam auf, wobei die Wahrnehmungsdefizite unterschiedlich ausgeprägt sind, so dass ein AD(H)S in seiner Symptomatik nie dem anderen gleicht (Simchen, 2023).

Folge einer auditiven Wahrnehmungsstörung ist eine auditive Differenzierungsschwäche mit verkürzter Hörgedächtnisleistung. Dies tritt bei AD(H)S -betroffenen Kindern häufig auf und ist eine der Hauptursachen für eine Rechtschreibschwäche (vgl. 2.3.2). Worte gezielt akustisch zu analysieren und zu synthetisieren sowie Laute deutlich zu differenzieren, gelingt betroffenen Kindern nicht. Dies führt zu vielen Fehlern in schriftlichen Arbeiten (ebd.). Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen konnten laut Rietzler und Grolimund (2023) darlegen, dass Kinder mit einem AD(H)S häufig

Schwierigkeiten in der auditiven Merkfähigkeit aufweisen und sie mehr Wiederholungen benötigen, bis eine Fertigkeit automatisiert ist. Simchen (2021) hält dazu fest, dass ein Kind mit einem AD(H)S Gesehenes nur wahrnimmt, wenn ihm der Auftrag direkt ins Gesicht gesagt wird und dieser durch das Kind wiederholt wird. Die meisten AD(H)S-betroffenen Kinder, so bestätigen Born und Oehler (2023), können sich Gesehenes besser merken.

Wie bereits erwähnt, ist die Seh- und Hörwahrnehmung bei Kindern mit einem AD(H)S oft beeinträchtigt. Dies zeigt sich darin, dass es für Betroffene schwierig ist, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Je mehr ungefilterte Informationen auf einmal eintreffen, desto schneller ist die Aufnahmekapazität des Arbeitsspeichers (Kurzzeitgedächtnis) erschöpft (vgl. 2.1.4). So fällt es diesen Kindern besonders schwer, sich die Schreibweise von zu lernenden Wörtern einzuprägen und Rechnungen beim Kopfrechnen zu behalten (ebd.).

2.3.6. Ängste und Depressionen

Laut Gawrilow (2023) treten bei Kindern mit einem AD(H)S, Depressionen mit Selbstwertproblemen (vgl. 2.3.7) mit einer Häufigkeit von 10 % bis 40 % und Angststörungen mit 20 % bis 25 % auf. Diese Komorbiditäten werden auch als affektive Störungen bezeichnet.

Betroffene Kinder begegnen vermehrt Situationen im Alltag, erklärt Neuhaus (2012), die sie mit Angstgefühlen verbinden, wie beispielsweise Kommentaren von anderen Kindern, wenn sie etwas nicht sofort verstehen oder zu langsam sind. Die ständigen Aufforderungen sich zu bemühen, in Kombination mit geäußerten Enttäuschungen der Eltern, der Lehrpersonen oder der eigenen Unzufriedenheit über schulische Ergebnisse führen dazu, dass sich diese Kinder nichts mehr zutrauen und sich unverstanden fühlen. Als Konsequenz aus den Leistungsproblemen und den vielen negativen Rückmeldungen zum Verhalten entstehen bei betroffenen Kindern, laut Simchen (2023), oft emotionale Probleme, verbunden mit sinkender Motivation (vgl. 2.2.9) und einem geringeren Selbstwertgefühl (vgl. 2.3.7). Ängste, so erklärt Simchen (ebd.) zusammengefasst, sind eines der wichtigsten von aussen erkennbaren Symptomen, beim vorwiegend unaufmerksamen Subtyp. Ein hyperaktives Kind würde in der gleichen Situation mit Aggression reagieren. Laut der Autorin treten Ängste als erstes Anzeichen einer seelischen Belastung auf, wenn die Schutzfaktoren (gutes Selbstwertgefühl (vgl. 2.3.7), gute soziale Einbettung, keine Überforderung, wenig Wahrnehmungsstörungen (vgl. 2.3.5)) wegfallen und das Kind zu dekompensieren beginnt. Im Weiteren weist Simchen darauf hin, dass sich auch hinter einer Schulangst ein AD(H)S verbergen kann. Dabei hat das Kind Angst, ausgelacht zu werden und zu versagen. Es fühlt sich in Bezug auf die schulischen Anforderungen überfordert, zeigt Angst, vor der Klasse zu sprechen, einen Raum mit vielen Menschen zu betreten oder kritisiert zu werden (ebd.). Der Schulalltag wird laut Ruthenbeck (2017) zur Belastung und es besteht die Gefahr von Schulverweigerung und Prüfungsangst.

Simchen (2020) begründet die Entstehung von Versagensängsten mit der Diskrepanz zwischen den tatsächlich erbrachten Leistungen eines ADS-Betroffenen und seinen Fähigkeiten. Sie vermutet, dass Kinder mit einem ADS durch diesen Widerspruch verunsichert werden und an ihren Fähigkeiten zu zweifeln beginnen. Dies führt zu einem wachsenden Leidensdruck. Ihr Selbstvertrauen (vgl. 2.3.7) schwindet, sie resignieren, isolieren sich (vgl. 2.3.1) und entwickeln Versagensängste.

Depressionen gehören, so Simchen (2023), zu den häufigsten sekundären Störungen beim AD(H)S. Laut Statistik liegt die Zahl bei 10 % bis 20 %, wobei diese typische Komorbidität bei hypoaktiven Kindern wesentlich häufiger vorkommt als bei Hyperaktiven. Sie beruhen auf einem sich ständig verschlechternden Selbstwertgefühl (vgl. 2.3.7). Peters (2013) begründet dies damit, dass Kinder mit einem ADS stetig mit wiederkehrendem Scheitern und negativen Rückmeldungen aus ihrem Umfeld konfrontiert sind und dadurch die Gefahr besteht, dass sich in ihnen die Überzeugung entwickelt, ein/e Versager_in zu sein.

Simchen (2023) beschreibt den Zustand der depressiven Kinder wie folgt: Sie wirken häufig energie-los, unzufrieden, traurig und hoffnungslos und haben mit einer Antriebs- und Interesselosigkeit (vgl. 2.2.8) zu kämpfen. Die ADS-betroffenen Kinder neigen dazu, Gefühle nur als ein undefinierbares Unwohlsein wahrzunehmen. Das hat eine allgemeine Unzufriedenheit zur Folge, die sie hoffnungslos und verzweifelt macht. Negative Gefühle können laut Neuy-Bartmann (2005) nicht abgeagiert werden. Auf diese Weise kann sich ein Affektstau entwickeln, der dazu führt, dass sich die aufgestauten Gefühle unkontrolliert entladen. Dies kann sich in Form eines Wutausbruches oder als Selbstbestrafung zeigen. ADS-Betroffene sind typische Schwarz-Weiss-Denker und -Fühler und durchleben alle Gefühle sehr intensiv. Sie leben auf einer Achterbahn der Gefühle (ebd.).

2.3.7. Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit

Selbstvertrauen wird analog zum wissenschaftlichen Begriff Selbstwirksamkeit von Rietzler und Grolimund (2023) als: «Die Überzeugung, dass man durch eigenes Handeln und eigene Kompetenzen etwas bewirken kann» (S. 170) verstanden. Mit dem Selbstwertgefühl sprechen sie vom eigenen Wert als Mensch, dass er sich selbst als gut wahrnimmt und eigene Schwächen und Fehler annehmen kann und sie nicht zu persönlich nimmt.

«Das Selbstwertgefühl entwickelt sich aus der Gewissheit, den täglichen Anforderungen gewachsen zu sein» (Simchen, 2021, S. 141). Zum Beispiel durch Erfahrungen, dass gestellte Aufgaben erfolgreich gelöst und Erlerntes sicher abgerufen werden können. Es entwickelt sich zwischen dem achten und elften Lebensjahr und scheint eine hochsensible Periode für die Ausbildung späterer seelischer Störungen (vgl. 2.3.6) zu sein (ebd.). Simchen (2023) verweist auf die Mannheimer Studie, die eindeutig belegt, dass den meisten psychischen Störungen im Erwachsenenalter Auffälligkeiten in der kindlichen Entwicklungsphase des achten bis elften Lebensjahrs vorausgehen.

Neuy-Bartmann (2005) hält zusammengefasst fest, dass die Kinder unter der Ungeduld und dem Unverständnis ihres Umfeldes und ihrer Langsamkeit leiden (vgl. 2.2.7). Sie erleben dies als ein Versagen und reagieren darauf mit Schuldgefühlen. Kinder mit einem AD(H)S können schlecht mit Kritik und Niederlagen umgehen. Sie ziehen sich in ihre eigene Welt zurück, wenn es ihnen zu viel wird und sie das Gefühl haben, es niemandem recht machen zu können (vgl. 2.3.1). Simchen (2023) schreibt über hypoaktive Kinder, dass diese sich schlecht wehren können, überempfindlich, leicht kränkbar, verunsichert und ängstlich sind, ihre Gefühle unterdrücken und rasch weinen. Durch das Aufstauen

von negativen Gefühlen, Enttäuschungen und Frust bilden diese Kinder Ängste und depressive Züge (vgl. 2.3.6).

Aufgrund wiederkehrender negativer Aufmerksamkeit oder Erfahrungen, dass sie übersehen und überhört werden, entwickeln sie ein negatives Selbstbild und Minderwertigkeitsgefühle (Rietzler & Grolimund, 2023). Auf diese Weise gelangen die Schwächen statt die Stärken eines Kindes in den Fokus ihrer Eigenwahrnehmung (Melchior, 2022). Indem kleine Fortschritte gewürdigt werden, kann dem AD(H)S-betroffenen Kind geholfen werden, seinen Blick für das Positive zu schärfen (Neuy-Bartmann, 2005). Ansonsten versucht es, sein schlechtes Selbstwertgefühl (vgl. 2.3.7) zu kompensieren, und kann beispielsweise in die Rolle des Klassenclowns fallen (Simchen, 2023).

2.3.8. Psychosomatische Beschwerden

Eine typische Begleiterscheinung des AD(H)S sind laut Simchen (2023) psychosomatische Erkrankungen. Dabei besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Beschwerden und den entwicklungsbedingten, steigenden Anforderungen des Umfeldes an das Kind. Simchen hält in einer Liste fest, welche Faktoren aus ihrer Sicht den Zusammenhang zwischen dem AD(H)S und psychosomatischen Störungen begünstigen können (vgl. Simchen, 2023, S. 117–118).

Die Autorin verweist auf folgende mögliche psychosomatische Störungen: Einnässen, Einkoten, Schlafstörungen, Ängste (vgl. 2.3.6) sowie Kopf- und Bauchschmerzen (vgl. 2.3.8). Im Folgenden wird auf die letzten zwei Beschwerden eingegangen, da diese im Schulalltag am ehesten auftreten können.

Simchen (2023) schreibt zusammengefasst, dass seelische und schulische Überforderungen bei Kindern mit einem AD(H)S häufig Kopfschmerzen hervorrufen können, da sie dazu neigen, auf ihr Umfeld sehr empfindlich zu reagieren. Die Kopfschmerzen treten hauptsächlich während oder kurz vor Schulbeginn auf und sind in den Ferien oft gar nicht vorhanden.

Noch häufiger als Kopfschmerzen treten bei Kindern mit einem AD(H)S, insbesondere bei hypoaktiven Kindern, Bauchschmerzen auf. Als Grund sieht Simchen (ebd.) die empfindliche Reaktion des Magen-Darm-Traktes auf psychische Belastungen.

Nachdem die verschiedenen Symptome und Komorbiditäten theoretisch dargelegt wurden, werden im nachfolgenden Kapitel darauf basierend die Hypothesen gebildet.

3. Hypothesenbildung

Vorweg kann gesagt werden, dass der Grossteil empirischer Untersuchungen, so Holtmann und Abelein (2022), sich auf Kinder mit ADHS beziehen, und für die gesetzten Hypothesen im deutschsprachigen Raum sehr wenig aktuelle Literatur ausfindig gemacht werden konnte. Spezifische Literatur über hypoaktive Kinder, dies bestätigt auch Simchen (2021), ist nur im geringen Ausmass vorhanden.

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen in Bezug auf die Forschungsfrage hat zu den nachfolgenden Hypothesen geführt. Diese stellen eine vermutete Antwort auf die Fragestellung dar, wie sie aufgrund der erarbeiteten Literatur erwartet wird (Roos & Leutwyler, 2017). Die Vermutungen über einen Sachverhalt werden begründet und die vorläufig geltenden Aussagen im Kapitel 6 überprüft. Dabei werden die Hypothesen bestätigt oder empirisch falsifiziert (Roos & Leutwyler, 2017).

Hypothese (H 1)	Das fehlende Wissen der Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und der Heilpädagogischen Fachpersonen über die ADS-Symptomatik führt dazu, dass diese Kinder im Schulalltag nicht vermutet werden.
Begründung	Simchen (2023) stellt fest, dass das Erscheinungsbild der AD(H)S-Form ohne Hyperaktivität viel zu wenig bekannt ist und weist darauf hin, dass Lehrpersonen und Kindergartenlehrkräfte Kenntnisse über die ADS-Symptomatik und dessen Erscheinungsbild haben sollten.

Hypothese (H 2)	Das fehlende Wissen der Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und Heilpädagogischen Fachpersonen über die ADS-Komorbiditäten führt dazu, dass diese Kinder im Schulalltag nicht vermutet werden.
Begründung	Forschungsergebnisse auf internationaler und nationaler Ebene zeigen, dass bei zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen mit AD(H)S Komorbiditäten vorliegen (Gnanavel et al., 2019). «Unerkannt, unbeachtet und unbehandelt kann das AD(H)S schwere Folgen für die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit bis hin zum Erwachsenenalter haben» (Simchen, 2023, S. 13). Daher ist es grundlegend, dass zuständige Lehrkräfte Kenntnisse über mögliche Komorbiditäten bei ADS vorweisen können.

Hypothese (H 3)	Das persönlich eingeschätzte Fachwissen der Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen sowie der Heilpädagogischen Fachpersonen zur Symptomatik und Komorbidität liegt im Bereich ADHS höher als im Bereich ADS.
Begründung	Simchen (2023,) betont die Wichtigkeit, dass Lehrpersonen und Kindergartenlehrkräfte Kenntnisse über die ADS-Symptomatik und dessen Erscheinungsbild haben. Aufgrund ihrer Feststellungen scheint dies noch viel zu wenig der Fall zu sein (Simchen, 2021).

Hypothese (H 4)	Kinder mit einem ADHS werden in der Volksschule früher identifiziert als Kinder mit einem ADS.
Begründung	<p>ADS ohne Hyperaktivität wird laut Simchen viel zu spät diagnostiziert (Simchen, 2021). Es ist zu vermuten, dass der Grund darin liegt, dass diese Kinder nicht durch ihr externalisierendes Verhalten auffallen (Simchen, 2023).</p> <p>So wird laut dem Robert-Koch-Institut (2018) die Diagnose bei leichter beobachtbarer hypermotorischer Symptomatik mehrheitlich früher gestellt. Nach den Erkenntnissen von Ottosen et al. (2019) wird der Befund ADHS durchschnittlich ein Jahr früher als beim ADS gestellt.</p>

Hypothese (H 5)	Kinder mit einem ADHS werden in der Volksschule häufiger identifiziert als Kinder mit einem ADS.
Begründung	<p>Abelein und Holtmann (2021) stellen in ihrer evidenzbasierten Untersuchung fest, dass Schulkinder mit vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild unbeachtet bleiben. Blitz (2015) hält fest, dass externalisierendes Verhalten häufiger identifiziert wird als internalisierende Störungen. Auch laut dem Robert Koch-Institut (2018) werden Kinder mit hypermotorischer Symptomatik häufiger diagnostiziert.</p>

Hypothese (H 6)	Bei Mädchen treten häufiger ADS- und bei Knaben häufiger ADHS- Symptomen auf.
Begründung	<p>In der Literatur wird der Fokus in Bezug auf den unaufmerksamen Subtyp vorwiegend auf die Mädchen gelegt. So weisen Falkai et al. (2020) darauf hin, dass Mädchen häufiger das Merkmal der Unaufmerksamkeit im Vergleich zu den Knaben aufzeigen.</p> <p>In einer US-amerikanischen Studie gibt es Hinweise, dass ADHS-Symptome bei Knaben und Mädchen annähernd gleich verteilt sind, wenn der bei Mädchen häufigere unaufmerksame Subtypus stärker berücksichtigt wird (Robert Koch-Institut, 2018). Demgegenüber wird in der Studie von Schuchardt et al. (2015) explizit geraten, das Augenmerk auf die Knaben zu richten, denn ihrer Ansicht nach weisen diese ein hohes Risiko auf unter anderem auch von einem ADS betroffen zu sein (Schuchardt et al., 2015).</p>

Im nachfolgenden Kapitel wird das Forschungsvorhaben so wie die gewählte Methode erläutert.

4. Forschungsdesign

Zur Forschungsfrage: «Inwiefern erkennen Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und Heilpädagogische Fachpersonen an Zürcher Regelschulen (Zyklus 1 & 2) die Symptome und Komorbiditäten des AD(H)S ohne Hyperaktivität (ADS)?», konnte im deutschsprachigen Raum keine aktuelle Vergleichsstudie gefunden werden. Daher kann nicht auf vorhandene Daten zurückgegriffen werden.

Im nachfolgenden Kapitel wird aufgezeigt, welcher empirische Zugang zur Beantwortung der Hypothesen gewählt wurde. Zunächst werden die Grundgesamtheit definiert, das Datenerhebungsinstrument mit der Begründung der Forschungsmethodik sowie die Gütekriterien beschrieben und zum Schluss der Zugang zum Feld aufgezeigt.

4.1. Definitionen und Beschreibung der Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit (Population) betrifft alle Personen, auf welche sich die Forschungserkenntnisse beziehen sollen (Roos & Leutwyler, 2017). Für die Erhebung der quantitativen Forschung wurde eine Befragung der Kindergartenlehrkräfte, der Lehrpersonen und der Heilpädagogischen Fachpersonen im Kanton Zürich in den Zyklen 1 und 2 durchgeführt. Dies entspricht der definierten Grundgesamtheit.

Simchen (2021) betont, wie wichtig es sei, dass Lehrpersonen und Kindergartenlehrkräfte Kenntnisse über das Erscheinungsbild des ADS haben. Deshalb wurde die Grundgesamtheit im Kontext der Schule definiert. Das frühe Erkennen der ADS-Problematik ist relevant, um den Leidensweg der betroffenen Kinder zu minimieren (Simchen 2023) und damit das Auftreten von möglichen Folgesymptomen im Kindesalter zu verhindern (Huggenberger, 2019). Daher wurde die Erhebung auf den Zyklus 1 und 2 beschränkt. Es wird vermutet, dass Kinder mit einem ADS seltener in einer Heilpädagogischen Schule unterrichtet werden. Aus diesem Grund fand die Untersuchung nur in der Regelklasse statt. Aus ökonomischen und Machbarkeitsgründen wurde die Grundgesamtheit auf den Kanton Zürich beschränkt.

Nach der Definition der Grundgesamtheit wird nachfolgend die gewählte Forschungsmethode aufgezeigt und der Aufbau des Datenerhebungsinstrumentes erläutert.

4.2. Datenerhebungsinstrument

Die Forschungsfrage sowie der Forschungsgegenstand liefern die Grundlage für die Auswahl der Forschungsmethode (Hug, Poscheschnik, Lederer und Perzy, 2020). Aufgrund der Fragestellung wurde eine quantitative, grossflächige Datenerhebung gewählt. Damit können Rückschlüsse über Verhältnisse in der Population gezogen werden. Ross und Leutwyler (2017) definieren Population als: «die Gesamtheit aller Individuen, auf die sich die Erkenntnisse einer Untersuchung beziehen sollen» (S. 172).

Die anonymisierte und aus ökonomischen und ökologischen Gründen online durchgeführte Befragung (siehe Anhang A 6) wurde mit Hilfe des LimeSurvey-Programms erstellt.

Eingangs der Befragung wurde darauf hingewiesen welche Personen zur Teilnahme berechtigt sind (Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und Heilpädagogische Fachpersonen welche im Kanton Zürich an der Regelschule im Zyklus 1 oder 2 unterrichten) und definiert, was mit der Abkürzung ADS und ADHS gemeint ist. Das Erhebungsinstrument enthielt geschlossene Items mit vordefinierten Antworten, welche auf einer Likert-Skala (Grad der Zustimmung/Ablehnung wird angegeben) (Kotler & Bliemel, 2001) angekreuzt werden konnten. Die Items und deren Antworten wurden basierend auf dem DSM-V sowie der Literaturrecherche definiert. Die im Zusammenhang mit dem ADS stehenden Symptome und Komorbiditäten werden im Theorieteil dieser Arbeit dargestellt (vgl. 2.2 und 2.3).

Die Umfrage (siehe Anhang A 6) setzt sich, wenn ein Kind mit einem ADS und ein Kind mit einem ADHS in den letzten drei Jahren unterrichtet wurde, aus 131 Fragen zu sechs übergeordneten Themenfeldern zusammen: 1. ADS-Kinder im Unterricht (5 Fragen), 2. ADHS-Kinder im Unterricht (5 Fragen), 3. Symptomatik (100 Fragen), 4. Komorbiditäten (11 Fragen), 5. Fachwissen (3 Fragen) und 6. Zur Person (7 Fragen).

Unterrichtete die befragte Teilnehmerin oder der befragte Teilnehmer mehrere betroffene Kinder im vergangenen Jahr, erfolgten zu jedem weiteren Kind zusätzlich vier Items. Bei den Themenfeldern 1., 2., 5., 6. (ohne 6.3.1) konnten die als korrekt erscheinenden Aussagen angekreuzt werden. Dabei gab es pro Item nur eine Antwortmöglichkeit, ausser bei 6.1 (Woher haben Sie Ihr Wissen zum Thema ADS). Hier bestand die Möglichkeit, mehrere Felder auszuwählen. Beim Item 6.3.1 konnte die Anzahl Unterrichtsjahre selbst eingetragen werden. In den Themenfeldern 3 und 4 beantworteten die Teilnehmenden (TN) die Items auf der fünfstufigen Rating-Skala («trifft zu», «trifft eher zu», «trifft eher nicht zu», «trifft nicht zu» und «weiss nicht»). Einige Items wurden negativ umgepolt, um das zu messende Konstrukt reliabler abzubilden. Die Logik der Onlinebefragung wurde so vordefiniert, dass die TN erst nach der Beantwortung des Items beim Nächsten weiterfahren konnten. Damit wurde ein lückenhaftes Ausfüllen der Umfrage verhindert. Durch Beantwortung der letzten Frage musste bestätigt werden, dass die TN im Kanton Zürich an einer Regelschule unterrichten. Dies war die Voraussetzung zur Teilnahme.

Zum Abschluss der Umfrage wurde die Teilnahme verdankt und darauf hingewiesen, dass bei Interesse an den Forschungsergebnissen Kontakt mit der Autorin aufgenommen werden könne.

Die Fragen waren für alle TN identisch, unabhängig von der unterrichtenden Stufe bzw. der vorhandenen Ausbildung (Kindergartenlehrperson, Lehrperson oder Heilpädagogische Fachperson mit und ohne Diplom (o.D.)). Die Antworten wurden kodiert, was bedeutet, dass jede Antwortmöglichkeit eine Nummer bekam, um eine statistische Datenanalyse mit präzisen Resultaten zu erhalten.

Der Umfrage wurde ein Begleitbrief (siehe Anhang A 8) beigelegt, in dem auf den Grund der Befragung eingegangen und die Abkürzungen ADHS und ADS definiert wurden. Ausserdem wurde die zu erforschende Frage vorgestellt und die Rahmenbedingungen und die Zielgruppe erläutert.

Vor dem Versand wurde der Begleitbrief zusammen mit der Befragung im Sinne eines «Pre-Tests» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 249), dem zuständigen Dozenten sowie einer Kindergärtnerin, einem Unterstufenlehrer und einer Mittelstufenlehrerin zur kritischen Überprüfung gegeben. Dadurch konnte besser eingeschätzt werden, inwiefern die Fragen verständlich und zielführend formuliert waren. Bei allen Rückmeldungen der Lehrpersonen ging es vorwiegend um die hohen zeitlichen Ressourcen,

welche für das Ausfüllen der Befragung nötig waren. Je nachdem, wie viele Kinder in den letzten drei Jahren durch die TN unterrichtet wurden, stieg der zeitliche Aufwand. Dieser betrug beispielsweise bei sechs betroffenen Kindern rund 30 Minuten. Der Vorschlag einer Reduktion der Items im Bereich der Komorbiditäten und Symptome wurde abgelehnt. Dagegen wurde das Themenfeld der ADS -bezogenen Adjektive (siehe Anhang A 7) nach der kritischen Rückmeldung aller Pre-Test-Teilnehmenden entfernt. Es schien für die Beantwortung der Fragestellung zu wenig relevant. Im Weiteren wird auf die Gütekriterien, welche für die quantitative Forschung relevant sind, eingegangen.

4.3. Gütekriterien

Für die quantitative Forschung gelten nach Diekmann (2022) die Testkriterien der Validität (Gültigkeit), der Reliabilität (Zuverlässigkeit) und der Objektivität. Roos und Leutwyler (2017) halten zusammengefasst fest, dass die Validität die Eignung des Messinstrumentes angibt und aufzeigt, inwiefern das gemessen wurde, was auch gemessen werden sollte. Denn nur unter diesen Voraussetzungen sind die Forschungsergebnisse valide. Die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit einer Datenerhebung zeigen die Reliabilität auf. Dies bedeutet: Je standardisierter und eindeutiger die Items des Erhebungsinstrumentes sind, desto höher ist die Reliabilität. Die Objektivität definiert, inwiefern die Messung frei von subjektiven Einflüssen stattfand. Je stärker eine Erhebungsform standardisiert ist, desto weniger findet eine subjektive Beeinflussung statt.

Die spätere Überprüfung der Gütekriterien ist im Kapitel 5.4 zu finden. Im Weiteren wird der Zugang zum Feld beschrieben.

4.4. Zugang zum Feld

Am 16.02.2024 nach der Fertigstellung des Forschungsinstrumentes wurde dieses in Form eines Online-Links zusammen mit dem Begleitbrief persönlich an eine Vielzahl von Schulleitungen im Zyklus 1 und 2 in der Regelschule im Kanton Zürich versendet, mit der Bitte, die Umfrage an Kindergarten-, Unter- und Mittelstufenlehrpersonen sowie Schulische Heilpädagog_innen ihrer Schuleinheit weiterzuleiten und die Befragung bis spätestens 14.03.2024 abzuschliessen.

Im Begleitbrief wurde darum gebeten, die Umfrage auch an weitere Schulen bzw. Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog_innen (SHP) im Zyklus 1 und 2 aus dem Kanton Zürich weiterzuleiten. Durch dieses Vorgehen wurde eine möglichst hohe Rücklaufquote erhofft. Auch wenn durch das freie Weiterleiten der Befragung die Gefahr bestand, dass eine Lehrperson bzw. eine Heilpädagogische Fachperson über verschiedene Kanäle (Schulleitung, Verband, Kollegen und Kolleginnen etc.) angeschrieben wurde, konnte die Befragung pro TN nur einmal ausgefüllt werden.

Gleichzeitig mit der Verteilung des Erhebungsinstrumentes über die Schulleitungen erfolgte eine Anfrage an das Schulamt der Stadt Winterthur, das Volksschulamt Zürich (VSA), an den Verband der Lehrpersonen (ZLV), der Kindergartenlehrkräfte (VKZ), der Schulischen Heilpädagog_innen (vhps), an die interkantonale Fachhochschule Zürich (HfH) und an die ADHS-Organisation Schweiz (elpos),

ebenfalls mit der Bitte zur Weiterleitung der Umfrage. Darauffolgend kam es zu unterschiedlichen Rückmeldungen.

Um Daten an der Volksschule Zürich erheben zu dürfen, muss vorgängig ein Bewilligungsverfahren durchlaufen werden. Es wird keine Unterstützung beim Feldzugang in Bezug auf Qualifikationsarbeiten geleistet. Gleichzeitig werden Forschende dazu angehalten, auf bestehende Daten zurückzugreifen oder mit kleineren Fallstudien zu arbeiten. Es wurde darum gebeten, auf die vorgelegte Form der Erhebung zu verzichten.

In der Stadt Winterthur ist die Schulpflege für die Zulassung von Befragungen oder die Bewilligung von Forschungsvorhaben in der Schulpraxis zuständig. Sie bewilligt ausschliesslich Vorhaben im Rahmen von Qualifikationsarbeiten ab Doktoratsstufe. Beide Antworten gingen erst ein, nachdem ein Grossteil der Schulleitungen bereits direkt angeschrieben worden war.

Der ZLV sowie der VKZ hätten gerne Unterstützung geleistet, haben jedoch laut ihrer Rückmeldung beschlossen, keine Umfragen mehr an ihre Mitglieder zu versenden, da sich diese beschwerten, dass die Mitglieder-Mailingliste für solche Zwecke «missbraucht» werde. Elpos bedauerte ebenfalls, dass die Umfrage nicht weitergeleitet werden konnte, da sie die gewünschte Zielgruppe nicht explizit erfasst haben. Der Vorstand des vhps hätte die Befragung gerne unterstützt. Da die Mitglieder nur in der Sonderschule tätig sind und nicht in der Regelschule, konnte die Befragung nicht verteilt werden. Die HfH leitete die Umfrage an ihre Studierenden weiter.

Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, wie die Daten aufbereitet und ausgewertet wurden.

5. Datenaufbereitung und Datenauswertung

Nach der durchgeführten Befragung werden die erhobenen Daten bereinigt, die Stichproben erhoben und die Daten statistisch ausgewertet. Die Auswertung dient dazu, die Forschungsfrage im weiteren Verlauf zu beantworten (Roos & Leutwyler, 2017) und die gebildeten Hypothesen zu bestätigen oder zu widerlegen.

Im nachstehenden Kapitel wird vorerst auf die Bereinigung der Daten eingegangen.

5.1. Datenbereinigung

Vor der Auswertung werden die Daten bereinigt. Dabei wird überprüft, inwiefern die erhobenen Daten plausibel sind oder ob unpassende Angaben in die Tabelle eingetragen wurden (Schnell, Hill und Esser, 2023). Aufgrund des standardisierten und computergestützten Verfahrens, in dem die Items vorwiegend durch Kreuze ausgefüllt werden konnten, mussten zwei Bereiche bei der Datenbereinigung beachtet werden. Zum einen beim Item 6.3.1 (siehe Anhang A 6), bei dem die Anzahl der Unterrichtsjahre selbst eingetragen werden konnte. Zum anderen wurden für die Stichprobenerhebung alle Teilnehmenden (TN), welche nicht zur Grundgesamtheit bzw. den Fragebogen nicht zu Ende ausgefüllt haben, ausgeschlossen. Die Befragung erforderte eine Bestätigung der TN, dass sie in der Regelschule unterrichten und ihr Arbeitsort im Kanton Zürich liegt (Frage 6.7). Zudem wurden die Funktion (Frage 6.6) und die Unterrichtsstufe (Frage 6.4) abgefragt. Durch das Bestätigen beziehungsweise Ausfüllen der Fragen kann davon ausgegangen werden, dass die TN tatsächlich zur erwünschten Grundgesamtheit gehören.

Insgesamt haben sich 503 Personen die Umfrage angesehen. 292 TN haben nur einen Teil und 211 TN haben den vollständigen Fragebogen ausgefüllt. Dabei bestätigten alle TN, dass sie in der Regelschule unterrichten, 16 davon jedoch nicht im Kanton Zürich.

Nach dem Ausschluss von TN, welche nicht zur Grundgesamtheit gehören oder den Fragebogen nicht bis zum Ende ausgefüllt haben, stellen $n=195$ die Stichprobe für die weitere Datenauswertung auf Seiten der TN dar (vgl. 5.2). Roos und Leutwyler (2017) definieren die Stichprobe als eine «Auswahl von Individuen aus der Grundgesamtheit» (S. 188). Aufgrund der Daten einer Stichprobe können mit Hilfe von Statistiken Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit gezogen werden.

In den folgenden Kapiteln werden drei unterschiedliche Stichproben definiert. Sie werden für die unterschiedlichen Auswertungen der Forschungsdaten benötigt.

5.2. Stichprobenbeschreibung der Teilnehmenden

Bei der Stichprobe ($n=195$) kann davon ausgegangen werden, dass die breite Merkmalverteilung im Bereich Geschlecht, Funktion, Unterrichtsjahre, Alter und Arbeitsort der Teilnehmenden (TN) das Meinungsbild der Grundgesamtheit widerspiegelt. Das männliche Geschlecht ist dabei allerdings eher untervertreten. Im Folgenden werden die verschiedenen Merkmale kurz erläutert.

Geschlecht und Funktion der Teilnehmenden

Im Bereich der Funktion (vgl. Abbildung 2) zeigt sich eine Spannweite von 16.5 % (MST-LP) bis 26.2 % (SHP ohne anerkanntes Fachhochschuldiplom). In Bezug auf das Geschlecht fällt eine signifikant höhere Mitwirkung von weiblichen TN gegenüber den männlichen TN auf.

Abbildung 2: Geschlecht und Funktion der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

Unterrichtsjahre der Teilnehmenden

Es zeigt sich mit 0,5-45 Jahren eine breite Streuung der Anzahl der Unterrichtsjahre (vgl. Abbildung 3).

Eine grössere Ansicht der Abbildung 3 befindet sich im Anhang (vgl. A 9).

Abbildung 3: Unterrichtsjahre der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

Alter der Teilnehmenden

In allen aufgeführten Berufsgruppen sind sämtliche Alterskategorien vertreten (vgl. Abbildung 4). Bei den Kindergartenlehrpersonen (KIGA-LP), den Schulischen Heilpädagog_innen ohne anerkanntem Fachhochschuldiplom (SHP o.D.) sowie den Schulischen Heilpädagog_innen (SHP) überwiegen die 40–49-Jährigen, bei den Unterstufenlehrpersonen (UST-LP) und den SHP diejenigen der

50–59-Jährigen. Bei den Mittelstufenlehrpersonen (MST-LP) sind die 30–39-Jährigen und die 40–49-Jährigen gleichermaßen häufig vertreten. Die Alterskategorie der 60+ ist bei allen, ausser bei den SHP, am wenigsten vertreten.

Abbildung 4: Alter der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

Arbeitsort der Teilnehmenden

64.1 % der TN arbeiten auf dem Land (Gemeinden ausserhalb von Zürich und Winterthur). Bei 35.9 % befindet sich der Arbeitsort in der Stadt (Zürich oder Winterthur) (vgl. Abbildung 5). Dies bedeutet, dass knapp doppelt so viele TN auf dem Land als in der Stadt unterrichten. Wobei alle Berufsgruppen eher auf dem Land als in der Stadt arbeiten.

Abbildung 5: Arbeitsort der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

5.2.1. Teilstichprobe: Funktionen der Teilnehmenden

Die Grundgesamtheit von n=195 TN kann in Unterrichtsstufen aufgeteilt werden (vgl. Abbildung 6). Dies ergibt folgende Stichprobengrößen: KIGA-LP n=35, UST-LP n=32, MST-LP n=42, SHP o.D. n=51,

SHP n=35. Diese Stichproben werden für die Abbildung 9, Abbildung 11, Abbildung 13 und Abbildung 15 benötigt.

Abbildung 6: Funktionen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

5.2.2. Teilstichprobe: Kinder mit einem ADS/ADHS

Anhand der Fragen 1.1, 1.2.2, 2.1 und 2.2.2 (siehe Anhang A 6) konnte die Stichprobe der Kinder ermittelt werden. In den letzten drei Jahren haben 157 TN 214 diagnostizierte Knaben und 43 Mädchen mit ADHS sowie 148 Knaben und 67 Mädchen mit ADS unterrichtet. 38 TN unterrichteten in dieser Zeitspanne keine diagnostizierten Kinder mit AD(H)S (vgl. Abbildung 7). Dies ergibt eine Grundgesamtheit von n=472 ADS/ADHS-betroffenen Kindern, was gleichzeitig die Stichprobe darstellt.

Dies bedeutet, dass 45.3 % diagnostizierte ADHS-Knaben, 9.1 % ADHS-Mädchen, 31.4 % ADS-Knaben und 14.2 % ADS-Mädchen in den letzten drei Jahren von 157 TN im Zyklus 1 und 2 unterrichtet wurden. Diese Stichprobengröße wird in der Abbildung 7, Abbildung 20, Abbildung 21, Abbildung 22, Abbildung 23, Abbildung 24 und Abbildung 25 verwendet.

Abbildung 7: Anzahl diagnostizierter Kinder (Peyer-Sonderegger, 2024)

5.3. Auswertung der Daten

Für die Datenauswertung wurden alle Antworten der Umfrage in eine Rohdaten-Excelltabelle exportiert und daraus vier Datenmatrizen erarbeitet (Kinder ADS/ADHS, Symptomatik, Komorbiditäten, Fachwissen). Danach wurden mit Hilfe der Codelisten (siehe Anhang A 5), diese sind in empirischen Forschungen zentral, denn sie ermöglichen einen sinnvollen Umgang mit statistischen Verfahren (Rasch et al., 2021) aus den Symptomatik-, Komorbidität- und Fachwissen-Tabellen Urlisten erstellt. Die Urliste entspricht einer «Liste aller Messwerte der untersuchten Personen» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 205).

Bei der Datenauswertung wird die Häufigkeitsverteilung bestimmter Phänomene beschrieben (Scholl, 2018), indem die aufbereiteten Daten anhand einer deskriptiven (beschreibenden) Statistik zusammengefasst und dargestellt werden (Hug et al., 2020). Mit Hilfe von Histogrammen wurde diese Häufigkeitsverteilung bezüglich der TN und deren Unterrichtsfunktion ermittelt. Dieses Vorgehen trifft auf die Auswertung der Komorbiditäten und der Symptomatik zu. Die relative Häufigkeit der Herkunft des Fachwissens wurde auf der Basis der Urliste angefertigt und in einem Kreisdiagramm dargestellt. Für die Auswertung der TN und der diagnostizierten Kinder mit ADS/ADHS wurden mit Hilfe der Pivot-Funktion von Excel verschiedene Kreuztabellen erstellt. Dabei spricht man von «bivariater Statistik». Die einfachste bivariate, deskriptive Auswertung ist dabei die Kreuztabelle (Hirsig, 2006). Die daraus resultierenden Daten wurden grafisch dargestellt. Durch die Rundung der Zahlen entstand dabei teilweise eine maximale Abweichung von 0.2 %.

Die Anzahl gefundener Fälle wird grundsätzlich als «relative Häufigkeit» in einem Balkendiagramm dargestellt. Eine Ausnahme bildet dabei das Balkendiagramm «Unterrichtsjahre der Teilnehmenden» (vgl. Abbildung 3). Hier wurde die «absolute Häufigkeit» aufgezeigt, da die Werte in dieser Darstellungsweise besser lesbar sind.

Nach der Datenauswertung und der Beschreibung der Stichproben folgt im nachstehenden Kapitel die Diskussion über die Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsmethode.

5.4. Reflexion der Forschungsmethode

Für die Datenerhebung bei Zürcher KIGA-LP, UST-LP und MST-LP sowie SHP o.D. und SHP im Zyklus 1 und 2 in der Regelschule wurde ein Online-Erfassungsinstrument mit standardisierten Fragen (vgl. 4.2 und Anhang A 6) erstellt. Nachfolgend werden Vor- und Nachteile der gewählten Methode und des Vorgehens kritisch dargestellt.

Zugang zum Feld

Der Mailversand des Fragebogens erfolgte zu wenig strukturiert. Es wurden verschiedene Behörden angeschrieben (vgl. 4.4) und noch bevor diese geantwortet hatten, wurden weitere Mails direkt an Schulleitungen des Zyklus 1 und 2 versendet. Dies war insofern inkorrekt, da die Befragung laut Volksschulamt des Kantons Zürichs und dem Schulamt Winterthur nur mit einer Bewilligung ihrerseits gestattet gewesen wäre. Diese wiederum wird erst ab der Doktoratsstufe erteilt. Deshalb war die Forschung stark abhängig vom Wohlwollen der direkt angeschriebenen Schulleitungen, der

Kindergartenlehrkräfte, der Unter- und Mittelstufenlehrpersonen und der angehenden oder praktizierenden Schulischen Heilpädagog_innen.

Der Rücklauf der Umfrage war im Zusammenhang mit den oben erwähnten Herausforderungen erfreulich. Dies kann damit zusammenhängen, dass die Möglichkeit bestand, die erhaltene Umfrage persönlich an weitere potenzielle TN weiterzuleiten. Ebenfalls dazu beigetragen haben könnte das aus persönlicher oder schulischer Sicht erachtete Interesse dem Thema gegenüber.

Inwiefern die Befragung selbständig, gewissenhaft und ohne Hilfsmittel und Beeinflussung weiterer Personen ausgefüllt wurde, konnte nicht überprüft werden.

Datenerhebungsinstrument

Die quantitative Erhebungsmethode erweist sich als angemessen, da es sich bei der angefragten Zielgruppe um eine grössere Anzahl TN handelte. Das gewählte Datenerhebungsinstrument ermöglichte, die Ergebnisse als Zahlen und demzufolge mittels statistischer Methoden darzustellen. Die digitale Vorgehensweise hat eine niederschwellige Herangehensweise garantiert. Es ist zu vermuten, dass dies unter anderem zu einer erhöhten Rücklaufquote führte. Die Gefahr von Fehlerquellen scheint beim manuellen Übertragen von Antworten aus analogen Fragebogen grösser, als wenn diese computergestützt digital erfasst werden. Durch das digitale Ausfüllen der Befragung konnten mögliche unleserliche Rückmeldungen umgangen werden.

Die Befragung hat sich als sehr umfangreich erwiesen. Dies kann mitunter ein Grund dafür sein, weshalb mehr als die Hälfte der TN die Umfrage nicht bis zu Ende durchgeführt haben (vgl. 5.1), obwohl nach dem Setzen des Kreuzes die TN automatisch zur nächsten Frage weitergeleitet wurden. Diesbezüglich hat es sich als richtig erwiesen, dass aufgrund des Pre-Tests, die zusätzliche Frage mit dem Themenfeld der ADS-bezogenen Adjektive (siehe Anhang A 7) weggelassen wurde.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass Personen an der Befragung teilgenommen haben, welche nicht zur definierten Grundgesamtheit gehörten, beispielsweise Eltern, Lehrkräfte aus anderen Kantonen, anderen Stufen oder aus dem Sonderschulbereich. Weiter kann vermutet werden, dass der Titel der Umfrage, welcher bereits stark auf das Thema ADS hinweist, die TN insofern beeinflusst hat, dass sie aus eigener beruflicher oder privater Betroffenheit explizit daran teilgenommen haben. Andererseits kann es sein, dass der Titel potenzielle TN abgehalten hat, da sie allenfalls bislang noch keine bewussten Berührungspunkte mit ADS-Betroffenen hatten.

Inwiefern das Wissen bei den TN spontan abrufbar ist, kann aufgrund der standardisierten Antworten nicht beurteilt werden. Durch die geschlossenen Fragen und vordefinierten Antworten besteht die Gefahr, die Befragten auf mögliche Antworten konkret hinzuweisen, auf welche sie durch eine offene Fragestellung vielleicht nicht gekommen wären. Für die TN, welche ihre Gedanken nur schwer in Worte fassen können, ist der verwendete Frage-Typ einfacher zu handhaben. Durch die geschlossenen Fragen war der Aufwand der Auswertung vermutlich geringer. Aufgrund der durchgängigen Standardisierung der Fragen besteht der Nachteil, dass keine Möglichkeit für das Einbringen von persönlichen Bemerkungen, Gedanken oder auftauchenden Fragen besteht.

Die Auswahl und Kategorisierung der Symptome und der Komorbiditäten erwiesen sich als komplex. Klar abzugrenzen, welche Aussage explizit für ADS-Betroffene gilt, war herausfordernd. Gleichzeitig

zeigte sich die Abgrenzung der Komorbiditäten in Bezug auf das Alter der Kinder als schwierig. So wurden beispielsweise die Essstörungen nicht in die Umfrage aufgenommen, da laut der verwendeten Literatur diese erst im Jugend- und Erwachsenenalter auftreten. Ebenfalls weggelassen wurden die Tics. Diese treten bei ADS-Betroffenen laut Literatur eher selten auf.

Die Skalierung auf fünf Bereiche inklusive einem mit «weiss nicht» erwies sich für die Auswertung als hilfreich. Die Tendenzen wurden dadurch genauer ersichtlicher. Für die Auswertung wurden die Antworten mit «trifft zu» und «trifft eher zu» sowie «trifft nicht zu» und «trifft eher nicht zu» bei den Fragekategorien 3 und 4 zusammengefasst, um ein eindeutigeres Bild zu erlangen. Diese Auswertung der Daten hätte detaillierter gemacht werden können.

Aufgrund des verwendeten LimeSurvey-Programms konnte die Anonymität der Befragung gewährleistet werden. Die Befragung wurde so konzipiert, dass die TN die Umfrage lediglich einmal ausfüllen konnten.

Gütekriterien

Für die quantitative Forschung gelten nach Diekmann (2022) die Testkriterien der Validität (Gültigkeit), der Reliabilität (Zuverlässigkeit) und der Objektivität. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die hohe Standardisierung der Methode bei allen Gütekriterien einen positiven Effekt bewirkt.

Die Befragung wurde anhand des computergestützten LimeSurvey-Programms erstellt. Sämtliche erarbeiteten Fragebogen-Items sind mit den Quellen versehen. Der standardisierte Fragebogen (siehe Anhang A 6) und der Begleitbrief (siehe Anhang A 8) liegen der Arbeit bei und im Kapitel 5 wird der Datenauswertungsprozess erläutert. Dies ermöglicht weitere, von der forschenden Person unabhängige Datenerhebungen (Roos & Leutwyler, 2017). Es ist anzunehmen, dass andere forschende Personen unter denselben Voraussetzungen zu ähnlichen Ergebnissen kommen würden.

Es ist davon auszugehen, dass die Kenntnisse der Befragten zur ADS-Symptomatik und -Komorbidität bei einer wiederholten Befragung ähnlich oder gleich eingeschätzt würden. Daher kann von einer hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse ausgegangen werden (ebd.). Dies wird damit begründet, dass die TN neben sehr sicheren Kenntnissen («trifft zu», «trifft nicht zu») auch die Möglichkeiten zu Tendenzantworten («trifft eher zu», «trifft eher nicht zu») erhielten. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, «weiss nicht» anzukreuzen.

Die Validität gibt die Gültigkeit einer Messung an (ebd.). Diese zeigt auf, ob die Methodenwahl berechtigt ist und inwiefern wirklich diejenigen Daten erhoben wurden, welche auch gemessen werden wollten. Ob eine andere Messmethode die gleichen Ergebnisse erzielt hätte, wurde nicht überprüft und kann deshalb nicht beurteilt werden.

Viele der Items haben durch die verwendete Formulierung einen grossen Interpretationsspielraum und können nicht direkt gesehen, beziehungsweise gemessen werden, wie beispielsweise bei «ist häufig vergesslich» (3.4.4). Das Wort «häufig» kann je nach Person unterschiedlich gewichtet werden. Bei der Formulierung: «macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schulaufgaben oder bei anderen Tätigkeiten» (3.1.3) stellt sich die Frage, inwiefern dies als ein explizites Symptom von einem ADS gewertet werden kann und wie viele Flüchtigkeitsfehler nicht mehr zur Normalität eines Schulkindes gehören.

Die latenten Variablen (Indikatoren) hätten vermehrt operationalisiert werden müssen um manifeste, das heisst beobachtbare und messbarere Variablen zu erhalten. Operationalisierung bedeutet: «Übersetzung von theoretischen Begriffen in empirisch erfassbare Merkmale.» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 164). Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf den ökonomisch äusserst anspruchsvollen und aufwendigen Vorgang verzichtet.

Fazit

Insgesamt lässt sich in Bezug auf die Methodenwahl und die Vorgehensweise feststellen, dass diese trotz der erwähnten Schwächen der Gütekriterien diesen mehrheitlich standhalten und aus der Querschnittsstudie nennenswerte Schlüsse gezogen werden können. Die ausgewählte, hohe standardisierte Methode bewirkte bei allen Gütekriterien einen positiven Effekt. Die Repräsentativität entspricht der «Gültigkeit von Aussagen, die aufgrund von Erhebungen in einer Stichprobe für die Grundgesamtheit gemacht werden» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 163). In Kapitel 5.2 ist ersichtlich, dass alle Untergruppen (KIGA-LP, UST-LP, MST-LP, SHP, SHP o.D.) vertreten sind. Sie stellen damit, laut Döring (2023), das proportional verkleinerte Abbild der Grundgesamtheit dar. Die vorliegende Querschnittsstudie beruht auf einer Teilerhebung. Aufgrund der durchwegs breiten Stichprobe kann davon ausgegangen werden, dass eine höhere Teilnahme keine bedeutende Veränderung der Ergebnisse erzeugt hätte, weshalb angenommen wird, dass diese repräsentativ sind.

6. Ergebnisse und Diskussion

Im Folgenden werden die Forschungsergebnisse entlang der Hypothesen dargestellt. Danach folgen die Diskussion und die Beantwortung der Fragestellung. Abschliessend werden der Berufsfeldbezug sowie das Forschungsdesiderat erläutert.

6.1. Beantwortung der Hypothesen

Zu den Hypothesen kann gesagt werden, dass diese den Teilnehmenden (TN) nicht bekannt waren. Die gestellten Items wurden jedoch so formuliert, dass aus den Antworten Rückschlüsse für die Beantwortung der Hypothesen abgeleitet werden konnten.

6.1.1. Hypothese 1

Das fehlende Wissen der Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und der Heilpädagogischen Fachpersonen über die **ADS-Symptomatik** führt dazu, dass diese Kinder im Schulalltag nicht vermutet werden.

In der Abbildung 8 ordnen die Teilnehmenden (TN) 60 % bis 88.9 % der abgefragten Symptome dem Erscheinungsbild ADS korrekt zu. Dabei erhalten folgende Symptome mehr als 75 % Zustimmung: Taskwechsel, Arbeitstempo, Organisation/Planung/Strukturierung, Motivation, Zeitwahrnehmung, Prokrastination und Konzentration und Aufmerksamkeit. Alle anderen Symptome bekommen eine Zustimmung zwischen 60 % und 73.7 %, wobei das Sozialverhalten die geringste Zustimmung erlangt hat.

Abbildung 8: Zustimmung Symptomatik (Peyer-Sonderegger, 2024)

Im Bezug auf die Unterrichtsfunktion (vgl. Abbildung 9) sind 31.4 % der KIGA-LP mit einer zu 85 % korrekten Symptomzustimmung am höchsten vertreten, gefolgt von 23.8 % der UST-LP mit 80 %, 23.5 % der SHP o.D. mit 75 %, 25.7 % der SHP mit 70 % und 18.8 % der MST-LP wobei diese gleichermassen mit 65 % und 80 % vertreten sind.

Dies bedeutet, dass knapp ein Drittel aller KIGA-LP eine korrekte Symptomzustimmung von 85 % und knapp ein Viertel der UST-LP eine korrekte Symptomzustimmung von 80% aufweist. Maximal 3.1 % der UST-LP, der MST-LP, der SHP o.D. und der SHP zeigen lediglich eine Symptomzustimmung bis 45 %.

Auffällig ist dabei, dass alle KIGA-LP mindestens 50 % der Symptomatik erkennen. Im Zustimmungsbereich zwischen 50 % und 100 % zeigt sich die Verteilung wie folgt: KIGA-LP 100 %, SHP o.D. 98.1 %, MST-LP 97 %, UST-LP 95.2 % und SHP 94.4 %. Insgesamt kann festgehalten werden, dass 94.4 % bis 100 % aller TN mindestens der Hälfte aller Symptome korrekt zustimmen.

Wird die obere Hälfte zwischen 50 % und 100 % in 50 % und 70 % sowie 75% und 100 % aufgeteilt, kann festgestellt werden, dass 64.7 % der SHP o.D. mit einer Zustimmung der Symptome zwischen 75 % und 100 % am höchsten vertreten sind, gefolgt von den KIGA-LP und den UST-LP (vgl. Tabelle 2). Die Hälfte aller MST-LP und knapp die Hälfte aller SHP befinden sich ebenfalls in dieser Spannweite. Dies bedeutet, dass die SHP o.D., die UST-LP und die KIGA-LP mit jeweils über 60 % und die MST-LP mit gut 50 %, 75 % bis 100 % der Symptomaussagen korrekt zugeordnet haben. Die SHP liegen mit 48.6 % knapp unter der Hälfte.

Im Bereich von 50 % und 70 % Zustimmung der Symptomatikaussagen sind die MST-LP und die SHP mit über 45 % und die KIGA-LP, die UST-LP und die SHP o.D. zwischen 33.4 % und 37.2 % vertreten.

Eine grössere Ansicht der Abbildung 9 befindet sich im Anhang (vgl. A 10).

Abbildung 9: Zustimmung bei Symptomatik Aussagen pro Unterrichtsfunktion (Peyer-Sonderegger, 2024)

Im Durchschnitt (Mittelwert) haben die TN 75 % der Symptomaussagen korrekt zugestimmt (vgl. Abbildung 10). Auffällig dabei ist die steigende Tendenz bis zu 70 %. Danach gibt es einen kurzen Einbruch. Bei 80 % und 85 % sind die Aussagezustimmungen, neben den 70 %, die beiden höchsten Werte, bevor sich diese im Bereich 90 % und 95 % wieder verringern.

Abbildung 10: Zustimmung Symptomatik Aussagen (Peyer-Sonderegger, 2024)

Nach dieser Auswertung erstaunt es, dass die meisten KIGA-LP mit 57.2 %, UST-LP mit 59.5 % und SHP o.D. mit 60.8 % ihr Fachwissen mit «mässig» bis «ungenügend» einschätzen. 56.3 % der MST-LP und 65.7 % der SHP bewerten ihr Fachwissen dagegen zwischen «gut» bis «sehr gut» (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: ADS-Fachwissen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

Spannend ist zu sehen, dass sich in der Abbildung 9 bei der Symptomzustimmung im Vergleich zur eigenen Einschätzung der TN in Bezug auf das ADS-Fachwissen (vgl. Abbildung 11) ein verschobenes Bild zeigt (vgl. Tabelle 2). So schätzen die SHP ihr Fachwissen in den Bereichen «sehr gut» und

«gut» am höchsten ein, gefolgt von den MST-LP, den KIGA-LP und den UST-LP. Die SHP o.D. schätzen ihr Fachwissen am tiefsten ein. Somit schätzen die SHP ihr Fachwissen um rund die Hälfte höher ein als die SHP o.D., die UST-LP und die KIGA-LP.

Werden die Symptomzustimmungen im Bereich 75 % bis 100 % angesehen (vgl. Abbildung 9), wird ersichtlich, dass die SHP o.D (64.7 %) am höchsten liegt gefolgt von den KIGA-LP (62.8 %), den UST-LP (61.9 %), den MST-LP (50.1 %). Die SHP zeigen mit 48.6 % die tiefste Symptomzustimmung. Dies bedeutet, dass sich die SHP in ihrem Fachwissen am höchsten einschätzen. Werden jedoch die Werte der Symptomzustimmung angesehen, zeigen sie die tiefste Auswertung (vgl. Tabelle 2). Die MST-LP haben sich im Verhältnis ebenfalls im Fachwissen höher eingeschätzt, als sie tatsächlich sind. Dem gegenüber stehen die SHP o.D, welche ihr Fachwissen am tiefsten einschätzen, in der Auswertung der Symptomzustimmung dagegen am höchsten abschneiden. Die KIGA-LP und die UST-LP haben sich im persönlich vermuteten ADS-Fachwissen tiefer eingeschätzt. Sie zeigen beide höhere Symptomzustimmungswerte.

Werden die Werte der Symptomzustimmungen im Bereich von 50 % bis 100 % verglichen, fällt auf, dass alle TN über alle Unterrichtsfunktionen sehr nahe beieinander liegen (94.4 %-100 %). Dies bedeutet, dass bei allen TN und somit bei allen Funktionsstufen mindestens 94.4 % aller Symptomaussagen korrekt erkannt wurden, wobei dies den KIGA-LP zu 100 % gelungen ist.

Tabelle 2: Zustimmung bei Symptomatik Aussagen pro Unterrichtsfunktion aufgeteilt in Prozente kombiniert mit dem Fachwissen der TN (Peyer-Sonderegger, 2024)

Zustimmung bei Symptomatik Aussagen pro Unterrichtsfunktion (vgl. Abbildung 9)	KIGA- LP	UST- LP	MST- LP	SHP o.D.	SHP
0 %-45 %	0 %	2.4 %	3.1 %	2.0 %	5.8 %
50 %-100 %	100 %	95.2 %	97.0 %	98.1 %	94.4 %
50 %-70 %	37.2 %	35.7 %	46.9 %	33.4 %	45.8 %
75 %-100 %	62.8 %	61.9 %	50.1 %	64.7 %	48.6 %
Fachwissen persönliche Einschätzung der TN im Bereich «gut» bis «sehr gut» (vgl. Abbildung 11)	42.9 %	40.4 %	56.3 %	39.2 %	65.7 %

 Tiefstwerte

Es zeichnet sich ab, dass die Lehrpersonen des Kindergartens und der Unterstufe insgesamt das grösste Wissen im Bereich der Symptomatik aufweisen. Werden die Heilpädagogischen Fachpersonen betrachtet fällt auf, dass die SHP o.D. eine um mehr als ein Drittel höhere Zustimmung im Bereich 75 % bis 100 % bei der Symptomatik erreicht haben, als die SHP mit Diplom. Weitere Analysen zum Fachwissen folgen in der Hypothese 3.

Hypothese 1	widerlegt
<p>Die Hypothese 1 kann widerlegt werden. Rund zwei Drittel der KIGA-LP, sowie der UST-LP und der SHP o.D. stimmen den Symptomen zu 75 % bis 100 % korrekt zu. Auffällig ist dabei, dass 100 % der KIGA-LP mindestens 50 % der Symptomatik erkennen.</p> <p>Insgesamt kann gesagt werden, dass mindestens 94.4 % aller Unterrichtsfunktionen, die Hälfte und mehr der Symptomaussagen korrekt erkannt haben. Es liegt somit nicht am fehlenden ADS-Symptomatik-Fachwissen der Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und Heilpädagogischen Fachpersonen, dass Kinder mit ADS im Schulalltag nicht vermutet werden.</p>	

6.1.2. Hypothese 2

Das fehlende Wissen der Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und Heilpädagogischen Fachpersonen über die **ADS-Komorbiditäten** führt dazu, dass diese Kinder im Schulalltag nicht vermutet werden.

In der Abbildung 12 sind zwei Komorbiditäten explizit markiert. Dies hat damit zu tun, dass in der Befragung diese beiden Komorbiditäten «Aggression» und «Schizophrenie» negativ formuliert wurden (siehe Anhang A 6). Demnach sind 67.6 % der TN der korrekten Meinung, dass die Komorbidität von «nach aussen gerichteter Aggression» und «Schizophrenie» mit 31.9 %, nicht zu den ADS-Komorbiditäten gehören.

Insgesamt ordnen die TN die Komorbiditäten zwischen 31.9 % und 84.3 % korrekt zu. Dabei erhalten folgende Komorbiditäten mehr als 50 % Zustimmung: Verminderte Selbstwirksamkeit, affektive Störungen, psychosomatische Beschwerden, sozialer Rückzug, eine nicht nach aussen gerichtete Aggression (negativ formuliertes Item) sowie die Lese-Rechtschreibschwäche (LRS). Alle anderen Komorbiditäten, wie motorische Defizite, Dyskalkulie, Wahrnehmungsstörungen, Sprachentwicklungsstörungen und Schizophrenie (negativ formuliertes Item), erhalten eine 31.9 % bis 48.6 % Zustimmung.

Abbildung 12: Zustimmung Komorbiditäten (Peyer-Sonderegger)

17.2 % der SHP, 19.6 % der SHP o.D., 23 % der KIGA-LP, 31.3 % der MST-LP und 33.3 % der UST-LP stimmen bis zu 45 % den Aussagen zu den Komorbiditäten zu (vgl. Abbildung 13). Davon geben 2 % der SHP o.D. gar keine und die KIGA-LP 2.9 % sowie die UST-LP 2.4 % lediglich eine 10 % Zustimmung. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass 17.2 % bis 33.3 % der TN lediglich eine Komorbiditätszustimmung von 45 % aufzeigen, wobei die MST-LP und die UST-LP mit rund je einem Drittel ihrer Funktionsstufe den grössten und die SHP mit rund einem Sechstel den kleinsten Teil ausmachen.

Bei der Komorbiditätszustimmung im Bereich 50 % bis 100 % sieht die Verteilung der Unterrichtsfunktionen wie folgt aus: SHP 82.9 %, SHP o.D. 80.4 %, KIGA-LP 77.1 %, MST-LP 68.8 % und UST-LP 66.6 %. Es zeigt sich, dass die SHP die meisten und die UST-LP die wenigsten Komorbiditätsaussagen korrekt erkennen. Alle Funktionsstufen liegen klar über 50 % bei der Zustimmung der Komorbiditätsaussagen.

40 % der SHP sind mit einer Zustimmung der Komorbiditäten zwischen 75 % bis 100 % am höchsten vertreten, gefolgt von den 37.3 % der SHP o.D., den KIGA-LP mit 37.2 %, den MST-LP mit 34.4 % und den UST-LP mit 19 %. Dies bedeutet, dass von allen Funktionsstufen bis auf die UST-LP mindestens ein Drittel aller die Komorbiditätsaussagen korrekt eingestuft haben.

Betrachtet man die Streuung der Unterrichtsfunktionen in Bezug auf die Komorbiditäten zwischen 50 % und 70 % sieht die Verteilung wie folgt aus: UST-LP 47.6 %, SHP o.D. 43.1 %, SHP 42.9 %, KIGA-LP 39.9 % und MST-LP 34.4 %. Es lässt sich feststellen, dass die UST-LP mit knapp der Hälfte aller TN und rund einem Drittel der KIGA-LP und MST-LP in Bezug auf die Komorbiditätskenntnisse zwischen 50 % und 70 % liegen.

Eine grössere Darstellung der Abbildung 13 befindet sich im Anhang (vgl. A 11).

Abbildung 13: Zustimmung bei Komorbiditäten Aussagen pro Unterrichts-funktion (Peyer-Sonderegger, 2024)

Im Durchschnitt haben die TN den Komorbiditätsaussagen zu 60 % korrekt zugestimmt (vgl. Abbildung 14). Auffällig dabei ist die breite Verteilung der Ergebnisse von 0 % bis 100 %. Die höchsten Werte können bei einer 50 %, 65 % und 75 % Aussagenzustimmung erkannt werden, die tiefsten bei 0 % bis 15 % und 100 %.

Abbildung 14: Zustimmung Komorbiditäten Aussagen (Peyer-Sonderegger, 2024)

Gut die Hälfte aller KIGA-LP (57.2 %), UST-LP (59.5 %) und knapp ein Drittel der SHP o.D. (60.8 %) schätzen ihr Fachwissen mit «mässig» bis «ungenügend» ein. Gut die Hälfte der MST-LP (56.3 %) und gut ein Drittel der SHP (65.7 %) bewerten ihr ADS-Fachwissen dagegen zwischen «gut» bis «sehr gut» (vgl. Abbildung 15).

Abbildung 15: ADS-Fachwissen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

Spannend ist der Unterschied zwischen dem realen ADS-Fachwissen in Bezug auf die Komorbiditäten (vgl. Abbildung 13) und dem persönlich vermuteten Fachwissen (vgl. Abbildung 15).

In der Tabelle 3 ist ersichtlich, dass die SHP ihr ADS-Fachwissen in den Bereichen «sehr gut» und «gut» am höchsten einstufen, gefolgt von den MST-LP, den KIGA-LP, und den UST-LP. Die SHP o.D. schätzen ihr ADS-Wissen am tiefsten ein. Dies bedeutet, dass die SHP ihr ADS-Fachwissen um rund die Hälfte höher einschätzt als die SHP o.D., die UST-LP und die KIGA-LP.

Werden die Symptomzustimmungen im Bereich von 75 % bis 100 % angesehen (vgl. Tabelle 3), wird ersichtlich, dass die SHP (40 %) die höchsten Werte aufweisen, gefolgt von den SHP o.D. (37.3 %) und fast gleich hoch die KIGA-LP (37.2 %) und den MST-LP (34.4 %). Die UST-LP zeigen mit 19 % die tiefste Komorbidität-Zustimmung. Die Vermutungen der SHP, dass ihr Fachwissen bezogen auf die Komorbiditäten bei «gut» bis «sehr gut» liegt, lässt sich mit den Werten aus der Abbildung 13 bestätigen. Auch die KIGA-LP haben ihr Fachwissen korrekt eingeschätzt. Die SHP o.D. haben sich wesentlich tiefer eingestuft und die MST hat sich höher eingeschätzt, als sie tatsächlich sind. Die UST hat ihr Fachwissen am zweitiefsten eingeschätzt. Sie liegen mit ihren Werten in Bezug auf die Komorbidität-zustimmung am tiefsten (vgl. Tabelle 3).

Werden die Werte der Komorbiditätszustimmung im Bereich von 50 % bis 100 % verglichen, fällt auf, dass die SHP hier den höchsten Wert aufweisen. Die UST-LP und knapp gefolgt von den MST-LP weisen die tiefsten Werte auf. Über alle Funktionsstufen hinwegesehen, kann gesagt werden, dass mindestens die Hälfte der Komorbiditäts-Aussagen von mindestens zwei Drittel aller Funktionsstufen korrekt erkannt wurde.

Tabelle 3: Zustimmung bei Komorbiditäten Aussagen pro Unterrichtsfunktion in Prozenten kombiniert mit dem Fachwissen der TN (Peyer-Sonderegger, 2024)

Zustimmung bei Komorbiditäten Aussagen pro Unterrichtsfunktion (vgl. Abbildung 13)	KIGA-LP	UST-LP	MST-LP	SHP o.D.	SHP
0 %-45 %	23.0 %	33.3 %	31.3 %	19.6 %	17.2 %
50 %-100 %	77.1 %	66.6 %	68.8 %	80.4 %	82.9 %
50 %-70 %	39.9 %	47.6 %	34.4 %	43.1 %	42.9 %
75 %-100 %	37.2 %	19.0 %	34.4 %	37.3 %	40.0 %
Fachwissen persönliche Einschätzung der TN im Bereich «gut» bis «sehr gut» (vgl. Abbildung 14)	42.9 %	40.4 %	56.3 %	39.2 %	65.7 %

 Tiefstwerte

Hypothese 2	widerlegt
<p>Die Hypothese 2 kann widerlegt werden. Es ist eher unwahrscheinlich, dass das Wissen der Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und Heilpädagogischen Fachkräften über die ADS-Komorbiditäten dazu führt, dass diese Kinder im Schulalltag nicht vermutet werden.</p> <p>Im Durchschnitt haben die TN 56.7 % den Komorbiditätsaussagen korrekt zugestimmt. Es zeigt sich, dass die SHP das grösste ADS-Komorbiditäts-Wissen, dicht gefolgt von den SHP o.D und den KIGA-LP aufweisen.</p> <p>Rund ein Drittel der UST-LP und der MST-LP liegt nur gerade mit knapp der Hälfte der Komorbiditäts-Aussagen richtig. Die UST-LP zeigen das geringste Fach-Wissen. Des Weiteren haben die Komorbiditäten: Motorische Defizite, Dyskalkulie, Wahrnehmungsstörungen und Sprachentwicklungsstörungen insgesamt weniger als 50 % der Komorbidität-Zustimmungen erhalten.</p>	

6.1.3. Hypothese 3

Das persönlich eingeschätzte **Fachwissen** der Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen sowie der Heilpädagogischen Fachpersonen zur Symptomatik und Komorbidität liegt im Bereich ADHS höher als im Bereich ADS.

In der Abbildung 16 wird deutlich, dass das Fachwissen im Bereich «gut» bis «sehr gut» mit 47.7 % im Bereich ADS signifikant unter dem des ADHS-Wissens mit 75.8 % liegt. Dementsprechend wird die persönliche Einschätzung der TN in Bezug auf ihr Fachwissen im Bereich des ADS mit 52.3 % und beim ADHS mit 24.1 % auf «mässig» bis «ungenügend» eingeschätzt. Dies entspricht mehr als doppelt so vielen TN mit einem «mässigen» bis «ungenügendem» Fachwissen im Bereich ADS, im Gegensatz zu ADHS.

Abbildung 16: ADS/ADHS Fachwissen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

Die Abbildung 17 zum Thema ADS-Fachwissen zeigt auf, dass die KIGA-LP mit 57.2 %, die UST-LP mit 59.5 % und die SHP o.D. mit 60.8 % ihr Fachwissen mit «mässig» bis «ungenügend» einschätzen. Tendenziell schätzen sie ihr Fachwissen jedoch eher «mässig» ein. Die SHP o.D. schätzen ihr Wissen prozentual am tiefsten ein.

56.3 % der MST-LP und 65.7 % der SHP bewerten ihr ADS-Fachwissen dagegen zwischen «gut» bis «sehr gut», wobei die Tendenz im Bereich «gut» signifikant höher liegt als im Bereich «sehr gut». Die SHP schätzen ihr ADS-Fachwissen prozentual gesehen am besten ein. Bei den MST-LP und den SHP gibt es keine TN, welche ihr Wissen als «ungenügend» einschätzen.

Abbildung 17: ADS-Fachwissen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

Die Abbildung 18 zeigt auf, dass zum Thema ADHS alle Unterrichtsstufen ihr Fachwissen tendenziell «gut» bis «sehr gut» einschätzen. Diesbezüglich sieht die Verteilung auf die Unterrichtsfunktionen wie folgt aus: SHP 88.6 %, MST-LP 84.4 %, KIGA-LP 74.2 %, UST-LP 71.4 % und SHP o.D. 66.7 %, wobei die Tendenz im Bereich «gut» signifikant höher liegt als im Bereich «sehr gut». Es zeigt sich, dass die SHP, gefolgt von der MST-LP, ihr ADHS-Fachwissen am höchsten einschätzen und die SHP o.D. am tiefsten.

Wird explizit der Bereich «sehr gut» zum Thema ADHS-Fachwissen betrachtet, fällt auf, dass sich die SHP im Vergleich zu den anderen Unterrichtsfunktionen am höchsten einschätzen, die UST-LP dagegen am geringsten. Bei den MST-LP und den SHP schätzt niemand das persönliche Fachwissen als ungenügend ein. Auch bei den KIGA-LP, UST-LP und SHP o.D. gibt es mit 2.9 % bis 4.8 % wenige TN, welche ihr Fachwissen als «ungenügend» einstufen.

Abbildung 18: ADHS-Fachwissen der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

In der Tabelle 4 kann festgestellt werden, dass die Einschätzung über das persönliche ADS- (vgl. Abbildung 17) und ADHS-Fachwissen (vgl. Abbildung 18) über alle Stufen hinweg identisch bleibt. Die SHP schätzen ihr Wissen beim ADS und ADHS jeweils am höchsten ein, die SHP o.D. am tiefsten. Grundsätzlich wird das ADHS-Fachwissen durchgängig über alle Unterrichtsfunktionen mit 22.9 % bis 31.3 % als signifikant höher eingestuft als das Wissen zum Erscheinungsbild des ADS.

Tabelle 4: Vergleich des geschätzten ADS/ADHS Fachwissens der Teilnehmenden (Peyer-Sonderegger, 2024)

geschätztes Fachwissen ADS/ADHS im Bereich «gut» bis «sehr gut»	KIGA-LP	UST-LP	MST-LP	SHP o.D.	SHP
ADS (vgl. Abbildung 17)	42.9 %	40.4%	56.3 %	39.2 %	65.7 %
ADHS (vgl. Abbildung 18)	74.2%	71.4 %	84.4 %	66.7 %	88.6 %
Differenz ADS/ADHS Wissen	31.3 %	31 %	28.1 %	27.5 %	22.9 %

■ Höchstwerte ■ Tiefstwerte

Die Abbildung 19 zeigt die Herkunft des Wissens auf, wobei die TN (n=195) mehrere Antworten geben konnten. Insgesamt gab es 503 Nennungen.

Den grössten Teil des Fachwissens erlangten die TN aus der Literatur (25 %) und aus persönlichen Weiterbildungen (17 %). Dies entspricht insgesamt einer persönlichen Weiterbildung von 42 %. Gut ein Viertel (29 %) erlangten ihr Wissen durch die Ausbildung zur KIGA-LP, UST-LP und MST-LP bzw. zur SHP. Schulinterne Weiterbildungen machen zusammen mit «Weiteres» den kleinsten Teil der Wissensherkunft aus. Auffallend ist die hohe eigene familiäre Betroffenheit mit 12 %.

Abbildung 19: Herkunft Fachwissen (Peyer-Sonderegger, 2024)

Hypothese 3	bestätigt
<p>Die Hypothese 3 kann bestätigt werden. Das persönlich eingeschätzte Fachwissen der Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen, sowie der Heilpädagogischen Fachpersonen zur Symptomatik und Komorbidität liegt im Bereich des ADHS höher als im Bereich des ADS.</p> <p>Das Fachwissen zum ADS-Erscheinungsbild wird bei allen Unterrichtsfunktionen signifikant tiefer eingeschätzt als beim ADHS. Dabei schätzen die SHP ihr Fachwissen in Bezug auf das ADS am höchsten ein, gefolgt von den MST-LP, den KIGA-LP und den UST-LP. Die SHP o.D. schätzen ihr Fachwissen als am geringsten ein. Mehr als doppelt so viele TN schätzen ihr Fachwissen im Bereich des ADS als «mässig» bis «ungenügend» ein, dies im Gegensatz zum ADHS-Wissen.</p> <p>Das grösste Fachwissen haben die TN durch Literatur und persönliche Weiterbildung erlangt.</p>	

6.1.4. Hypothese 4

Kinder mit einem ADHS werden in der Volksschule **früher** identifiziert als Kinder mit einem ADS.

In der Abbildung 20 ist ersichtlich, dass im 2. Kindergarten und nach einem Übertritt in die nächste Stufe (1. Klasse und 4. Klasse) das ADS und das ADHS bei Kindern vermehrt erkannt wird. In den darauffolgenden Jahren nimmt die Anzahl der Vermutungen ab. In der 1. Klasse werden verhältnismäßig am meisten Kinder vermutet.

Im 1. und 2. Kindergartenjahr werden mehrheitlich ADHS-Kinder vermutet, wobei die Differenz zwischen ADS- und ADHS-Kindern im 2. Kindergarten am höchsten ist. In der 1. Klasse werden ebenfalls mehr Kinder mit einem ADHS identifiziert als mit einem ADS, wobei die Vermutung im Bereich des ADS in dieser Stufe gegenüber der Kindergartenstufe signifikant zunehmen.

Ab der 2. Klasse bis zur 5. Klasse werden die Kinder mit dem Erscheinungsbild des ADS vermehrt identifiziert, wobei die Anzahl bis auf die 4. Klasse tendenziell abnimmt. In der 4. Klasse werden die Kinder mit einem ADS und einem ADHS gegenüber der 3. Klasse häufiger identifiziert, wobei die Kinder mit einem ADS öfter als jene mit einem ADHS vermutet werden.

In der 6. Klasse werden, ausser im 3. Kindergarten, am wenigsten Kinder identifiziert und es besteht kein Unterschied zwischen dem ADS und dem ADHS.

Abbildung 20: ADS/ ADHS Vermutungen bei Kindern (Peyer-Sonderegger, 2024)

Hypothese 4	bestätigt
<p>Die Hypothese 4 kann bestätigt werden. Kinder mit einem ADHS werden in der Volksschule früher identifiziert als Kinder mit einem ADS.</p> <p>Bis zur 1. Klasse werden 28 % der ADHS- und 18.7 % der ADS -betroffenen Kinder vermutet. Dies zeigt auf, dass rund 10 % mehr Kinder mit einem ADHS bis zur ersten Klasse identifiziert werden als Kinder mit einem ADS.</p> <p>Grundsätzlich werden bis zur ersten Klasse mehr ADHS -betroffene Kinder (ausser im 3. Kindergartenjahr) vermutet als Kinder mit einem ADS. Danach wendet sich das Bild. Ab der 2. bis zur 6. Klasse sind es 22.8 % vermutete Kinder mit einem ADS und 18.4 % mit einem ADHS.</p>	

6.1.5. Hypothese 5

Kinder mit einem ADHS werden in der Volksschule **häufiger** identifiziert als Kinder mit einem ADS.

Die Abbildung 21 zeigt, dass die Teilnehmenden in den letzten drei Jahren 54.5 % diagnostizierte ADHS-Kinder und 45.6 % ADS-Kinder unterrichtet haben. Dies zeigt auf, dass die TN mehr diagnostizierte Kinder mit einem ADHS als solche mit einem ADS unterrichtet haben.

Abbildung 21: ADS/ ADHS Anzahl diagnostizierter Kinder (Peyer-Sonderegger, 2024)

Wird die Abbildung 22 betrachtet, kann festgestellt werden, dass im 1. und 2. Kindergartenjahr und der 1.Klasse ADHS -betroffene Kinder häufiger vermutet werden. Danach bis zur 5.Klasse sind es mehr Kinder mit einem ADS. Im 1. und 2. Kindergartenjahr werden mehr als doppelt so viele ADHS -betroffene Kinder vermutet als mit einem ADS. Von der 1. Klasse bis zur 6. Klasse werden 33.2 % Kinder mit einem ADS vermutet und 31.5 % mit einem ADHS.

Abbildung 22: ADS/ ADHS Vermutungen bei Kindern (Peyer-Sonderegger, 2024)

Werden die Prozentwerte über die Stufen hinweg aufsummiert, kann folgendes festgestellt werden: Beim Betrachten der Tabelle 5 fällt auf, dass bis zur 6.Klasse ADHS -betroffene Kinder insgesamt häufiger identifiziert werden als Kinder mit einem ADS. Auffallend ist der Wert im Kindergarten. Im 1.Kindergarten werden knapp doppelt, im 2. Kindergarten gut doppelt so viele Kinder mit einem ADHS vermutet als Kinder mit einem ADS.

Tabelle 5: Werte der ADS/ ADHS Vermutungen bei Kindern über die Stufen aufsummiert (Peyer-Sonderegger, 2024)

Wert über die Stufen aufsummiert	ADS	ADHS	Differenz zwischen ADS/ADHS
1. Kindergarten	3.6 %	5.9 %	2.3 %
1.-2. Kindergarten	7.2 %	14.8 %	7.6 %
1.-3. Kindergarten	8.3 %	15.0 %	6.7 %
1. Kindergarten-1. Klasse	18.7 %	28.1 %	9.4 %
1. Kindergarten-2. Klasse	26.5 %	34.0 %	7.5 %
1. Kindergarten-3. Klasse	30.7 %	36.3 %	5.6 %
1. Kindergarten-4. Klasse	38.1 %	42.7 %	4.6 %
1. Kindergarten-5. Klasse	40.2 %	45.2 %	5.0 %
1. Kindergarten-6. Klasse	41.5 %	46.5 %	5.0 %

Wird der Blick auf die Abbildung 23 gerichtet, kann festgehalten werden, dass der Verdacht auf ein ADHS und ein ADS am häufigsten durch Kindergartenlehrkräfte und Lehrpersonen (34.4 %) geäußert wird, wobei Kinder mit einem ADHS signifikant häufiger (12.1 %) betroffen sind als Kinder mit einem ADS. Die SHP's vermuten etwas mehr Kinder mit einem ADS als mit einem ADHS. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Verdacht auf ein ADHS und auf ein ADS im Schulbereich mit 33.4 % ADS und 43.8 % ADHS im Vergleich zu den Eltern, Kinderärzten_innen sowie «anderen» mit 12.1 % ADS und 10.2 % ADHS, wesentlich höher liegt. Im Schulbereich werden insgesamt mehr Kinder mit einem ADHS, bei den anderen drei Gruppen mehr Kinder mit einem ADS, vermutet. Eltern, SHP und Kinderärzte und -ärztinnen vermuten mehr ADS -betroffene Kinder als ADHS-Betroffene.

Abbildung 23: ADS/ ADHS Verdachtsäußerung (Peyer-Sonderegger, 2024)

In Abbildung 24 fällt auf, dass sie der Verteilung der Abbildung 23 sehr ähnelt. Die Abklärungen werden grundsätzlich am meisten durch die Kindergartenlehrkräfte und Lehrpersonen in die Wege geleitet, wobei Kinder mit einem ADHS 10 % mehr betroffen sind als Kinder mit einem ADS. Die Eltern initiieren am zweit häufigsten die Abklärungen gefolgt von den SHP, welche prozentual knapp unter den Eltern liegen. Auffällig ist dabei, dass bei beiden Gruppen die Kinder mit einem ADS leicht überwiegen im Vergleich zu den ADHS -betroffenen Kindern. Wird der Schulbereich mit den Kindergartenlehrkräften, den SHP's, den Schulleitungen und den Sozialarbeitern_innen zusammengefasst, ergibt dies 29 % der Kinder mit einem ADS und 38.7 % mit einem ADHS. Dies zeigt auf, dass eine Abklärung bei ADHS-Kindern im Schulbereich rund 10 % häufiger in die Wege geleitet wird als bei Kindern mit einem ADS. Eltern, SHP und Kinderärzte_innen initiieren alle leicht mehr ADS- als ADHS-Abklärungen.

Abbildung 24: ADS/ ADHS initiierte Abklärungen bei Kindern (Peyer-Sonderegger, 2024)

Hypothese 5	bestätigt
Die Hypothese 5 wird bestätigt. Kinder mit einem ADHS werden in der Volksschule häufiger identifiziert als Kinder mit einem ADS.	
Es gibt mehr diagnostizierte Kinder mit einem ADHS als mit einem ADS.	
Vor allem zu Beginn der Schulpflicht, im 1. und 2. Kindergartenjahr, werden rund doppelt so viele ADHS -betroffene Kinder vermutet als mit einem ADS.	
Der Verdacht, insbesondere von Kindergartenlehrkräften und Lehrpersonen, liegt bei Kindern mit einem ADHS wesentlich höher als bei den Eltern, SHP's und Kinderärzte_innen.	
Bei Kindern mit einem ADHS wird durch Lehrpersonen, Kindergartenlehrkräfte, SHP, Schulleitungen und Schulsozialarbeiter_innen rund 10 % häufiger eine Abklärung in die Wege geleitet als bei Kindern mit einem ADS.	

6.1.6. Hypothese 6

Bei **Mädchen** treten häufiger **ADS**- und bei **Knaben** häufiger **ADHS**-Symptomaten auf.

Im Bereich der diagnostizierten Kinder zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen diagnostizierten Knaben mit einem ADS mit 31.4 % und den Mädchen mit 14.2 % (vgl. Abbildung 25). Mit einer Differenz von 17.2 % weisen die Knaben mit einem ADS eine mehr als doppelt so hohe Anzahl auf. Insgesamt gesehen treten bei Knaben mit 76.7 % signifikant häufiger ADHS- und ADS-Symptome auf als bei Mädchen mit 23.3 %. Bei Mädchen tritt das ADS mit 14.2 % und das ADHS mit 9.1 % auf. Die Differenz zeigt eine um 5.1 % höhere ADS-Betroffenheit. Bei den Knaben tritt das ADHS mit 45.3 % häufiger auf als das das ADS mit 31.4 %. Hier zeigt sich eine Differenz von 13.9 %, welche belegt, dass Knaben eine höhere ADHS-Betroffenheit aufweisen. Knapp fünf Mal mehr Knaben sind im Vergleich zu den Mädchen mit einem ADHS diagnostiziert worden. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass bei Knaben das ADHS im Verhältnis 2:1 häufiger auftritt als bei Mädchen (Falkai et al., 2020).

Im Bereich des ADS sind die Knaben (31.4 %) knapp doppelt so oft diagnostiziert worden wie die Mädchen (14.2 %).

Abbildung 25: Anzahl diagnostizierter Kinder (Peyer-Sonderegger, 2024)

Hypothese 6	teils bestätigt
Die Hypothese 6 kann insofern bestätigt werden, dass die Knaben mit einem ADHS in der vorliegenden Untersuchung knapp fünf Mal häufiger diagnostiziert wurden als Mädchen.	

Hypothese 6	teils widerlegt
Die Hypothese 6 kann insofern falsifiziert werden, da in der vorliegenden Untersuchung Knaben mehr als doppelt so häufig die Diagnose ADS erhalten haben als Mädchen.	

6.2. Diskussion

Basierend auf der vorangegangenen Beantwortung der Hypothesen werden diese nachfolgend diskutiert.

In der Abbildung 8 ordnen die Teilnehmenden (TN) 60 % bis 88.9 % der abgefragten Symptome dem Erscheinungsbild ADS korrekt zu. Das Sozialverhalten (vgl. 2.3.1) erhielt dabei die geringste Zustimmung. Dies unterstreicht die Aussage von Simchen (2023), welche darlegt, dass die Tatsache, dass Kinder mit einem AD(H)S in der sozialen Reife zurückbleiben, zu wenig erkannt wird und dringend mehr Beachtung erhalten sollte. Es kann vermutet werden, dass ADS -betroffene Kinder durch ihr zurückgezogenes, gehemmtes und schüchternes Verhalten nicht nur in der Peergruppe übersehen werden (Falkai et al., 2020), sondern diesbezüglich auch bei den Lehrpersonen.

Dass insgesamt mehr als die Hälfte der TN die erfragten Symptome dem ADS korrekt zugewiesen haben zeigt auf, dass diese durchschnittlich ein gutes Wissen im Bereich der ADS-Symptomatik aufweisen, wobei die KIGA-LP und die UST-LP das grösste Fachwissen vorweisen können (vgl. Tabelle 6). Überraschend ist, dass die SHP o.D. eine um mehr als einen Drittel höhere Symptomzustimmung im Bereich 75 % bis 100 % erreichen als die SHP.

Den Komorbiditäten haben die TN insgesamt zwischen 31.9 % und 84.3 % korrekt zugestimmt (vgl. Abbildung 12). Daraus lässt sich schliessen, dass die TN durchschnittlich gesehen ein gutes Wissen im Bereich der ADS-Komorbiditäten vorweisen können, jedoch ein geringeres im Vergleich zur Symptomatik (vgl. Tabelle 6). Es zeigt sich, dass die SHP das grösste Wissen im Bereich der Komorbiditäten haben. Dass die UST-LP gerade im Hinblick auf beispielsweise LRS, Dyskalkulie oder motorische Defizite das geringste ADS-Komorbiditäts-Fachwissen aufweisen zeigt auf, dass diesbezüglich Handlungsbedarf besteht, zumal sie selbst ihr persönlich eingeschätztes Fachwissen als mehrheitlich «mässig» bis «ungenügend» einschätzten (vgl. Abbildung 17).

Folgende Komorbiditäten haben von den TN weniger als die Hälfte der Zustimmung erhalten: Motorische Defizite, Dyskalkulie, Wahrnehmungsstörungen, Sprachentwicklungsstörungen und Schizophrenie (negativ formuliertes Item), alle anderen erhielten eine Zustimmung von über 50 % (vgl. Abbildung 12).

Erstaunlich ist, dass nur knapp ein Drittel der TN der Meinung ist, dass Schizophrenie nicht zu den Komorbiditäten gehört. Ebenfalls auffallend ist die hohe Zustimmung von 67.6 % bei der nach aussen gerichteten Aggression. In Bezug auf diese beiden Komorbiditäten zeigt sich eine gewisse Unsicherheit.

Die Prävalenz von motorischen Problemen liegt bei AD(H)S -betroffenen Kindern zwischen 30 % und 52 % (Egeland et al., 2012), Pitcher et al. (2003) gehen gar von 58 % der ADS-Betroffenen aus (vgl. 2.3.4). Da erstaunt es, dass die TN dieser Komorbidität mit lediglich 37.1 % zustimmen.

LRS und die Dyskalkulie gehören laut Simchen (2021) zu den häufigsten Teilleistungsstörungen beim ADS. In der Literatur (vgl. 2.3.2) wird darauf hingewiesen, dass 10 % bis 40 % der Kinder mit einem ADS unter einer Dyskalkulie leiden (Hoberg, 2023). Dies ist weniger als der Hälfte der TN (44.3 %) bewusst. Obwohl in der Literatur das Vorkommen der LRS ebenfalls mit 10 % bis 40 % erwähnt wird (ebd.), stimmen die TN dieser Komorbidität mit knapp zwei Drittel (61.4 %) zu. Dies kann damit zusammenhängen, dass sich beim ADS die Rechtschreibschwäche laut Simchen (2021) zum führenden Symptom entwickelt. Ebenfalls kann es damit zusammenhängen, dass sich laut Simchen (ebd.) die

ersten Anzeichen für Dyskalkulie erst beim Schuleintritt zeigen und den KIGA-LP daher, so wird vermutet, diese Komorbidität weniger bewusst ist.

Wahrnehmungsstörungen treten laut Simchen (2023) fast immer zusammen mit dem AD(H)S auf (vgl. 2.3.5). Daher erstaunt es, dass lediglich gut ein Drittel (37.1 %) der TN dieser ADS-Komorbidität zustimmt. In Bezug auf die Sprachentwicklungsstörung gehen Born und Oehler (2023) von bis zu 35 % betroffener Kinder mit einem ADS aus. Die verlangsamte aktive und passive Sprachentwicklung kann sich im Schulalter zu einer LRS oder Dyskalkulie entwickeln (Hoberg, 2023) (vgl. 2.3 und 2.3.3). Die Kenntnis dieser Komorbidität ist im Bereich des Kindergartens daher von grosser Bedeutung. Weshalb die Zustimmung der TN lediglich bei 31.9 % liegt, kann nur vermutet werden. Allenfalls liegt es daran, dass die Lehrpersonen diesbezüglich ein geringeres Wissen besitzen als die Kindergartenlehrpersonen.

Die Resultate zeigen auch auf, dass die gewünschte Früherkennung (Huggenberger, 2019) und das durch Simchen (2003) geforderte Fachwissen bei den Kindergartenlehrkräften und Lehrpersonen zum Erscheinungsbild des ADS weitgehend vorhanden sind. Dies, obwohl das ADS-Fachwissen, laut der persönlichen Einschätzung der TN, signifikant unter dem des ADHS liegt (vgl. Abbildung 16). Dies betrifft vor allem die SHP o.D., die UST-LP und die KIGA-LP. Hier lässt sich vermuten, dass sie sich in der Thematik noch unsicher fühlen und sich weitere Informationen dazu wünschen.

Wird die Tabelle 6 diesbezüglich betrachtet, kann festgestellt werden, dass die SHP o.D. gefolgt von den KIGA-LP das höchste Gesamtwissen (Symptomatik und Komorbidität) aufweisen. Die UST-LP zeigen dagegen tatsächlich das geringste Gesamtfachwissen auf.

Aufgrund der Abbildung 19 kann angenommen werden, dass die ADS-Thematik in der Ausbildung einen geringen Stellenwert aufweist. Mit 9 % wird das erlangte Wissen durch schulinterne Weiterbildungen ebenfalls als gering eingeschätzt. Spannend wäre diesbezüglich zu wissen, inwiefern Weiterbildungen zum Thema ADHS mit seinem externalisierenden Verhalten im Vergleich zum ADS aufgestellt sind.

Es wird vermutet, dass das erfreuliche Resultat mit dem vorhandenen Wissen der TN in Verbindung mit ihren Unterrichtserfahrungen der letzten 3 Jahre steht. 80.5 % der TN haben in dieser Zeit mindestens ein diagnostiziertes Kind mit einem ADS unterrichtet und lediglich 19.5 % hatten keines. Auch die eigene familiäre Betroffenheit (vgl. Abbildung 19) könnte ausschlaggebend für das positive Resultat sein.

Im 1. und 2. Kindergartenjahr sowie in der 1. Klasse werden mehrheitlich Kinder mit einem ADHS vermutet, wobei die Vermutungen im Bereich des ADS in der 1. Klasse gegenüber der Kindergartenstufe signifikant zunehmen. Ab der 2. Klasse bis zur 5. Klasse werden die Kinder mit dem Erscheinungsbild ADS vermehrt identifiziert (vgl. Abbildung 20).

Dies kann damit zusammenhängen, dass mit dem Eintritt in die Schule auch die Erwartungen und Anforderungen im Bereich Leistung und Selbstständigkeit steigen. Das Vergessen, Verlieren oder Verlegen von Material fällt stärker auf. Es kann vermutet werden, dass die ADHS-betroffenen Kinder den Schulalltag stärker beeinflussen und durch ihr hyperaktives-impulsives Verhalten früher und häufiger durch die Lehrpersonen identifiziert werden als die ruhigen, introvertierten Kinder mit einem ADS.

Denn erst durch gezieltes Beobachten der Lehrpersonen können diese Kinder erkannt werden. Deshalb ist ein fundiertes Fachwissen der UST-LP zum Erscheinungsbild des ADS in Bezug auf die Symptomatik und Komorbiditäten essenziell.

Schuchardt et al. (2015) weisen darauf hin, dass Kinder mit einem AD(H)S häufiger zurückgestellt werden. In der Abbildung 20 ist ersichtlich, dass dabei die Kinder mit einem ADS häufiger betroffen sind als jene mit einem ADHS. Aus der Tatsache heraus, dass Kinder mit einem ADS in ihrer sozialen Reife zurückbleiben (Simchen, 2023), scheint dies durchwegs sein Gutes zu haben. Wichtig dabei ist lediglich, dass das Erscheinungsbild des ADS als solches erkannt, beachtet und möglichst frühzeitig diagnostiziert wird. Hierbei ist das fundierte Fachwissen der Kindergartenlehrpersonen gefordert.

Bei den Kindern mit einem ADS zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den diagnostizierten Knaben mit 31.4 % und den Mädchen mit 14.2 %. Es wird dargelegt, dass beim ADHS und beim ADS die Knaben deutlich betroffener sind als Mädchen (vgl. Abbildung 25). Diese Ergebnisse erstaunen, wenn sie mit der Literatur verglichen werden. So weisen Falkai et al. (2020) darauf hin, dass Mädchen häufiger das Merkmal der Unaufmerksamkeit im Vergleich zu den Knaben aufweisen. Slobodin und Davidovitch (2019) erläutern, dass Lehrpersonen die Unaufmerksamkeit eher bei Mädchen erkennen, und Stoffhoff (2021) weist darauf hin, dass das ADS bei Mädchen aufgrund der weniger vorhandenen externalisierenden Komorbiditäten unterdiagnostiziert sein könnte. Es zeigt sich, dass in der Literatur mehrheitlich davon ausgegangen wird, dass die Mädchen vermehrt das Erscheinungsbild des ADS und Knaben jenes des ADHS zeigen. Es stellt sich die Frage, inwiefern es am Geschlecht und nicht am Erscheinungsbild des ADS selbst liegt, ob ein Kind mit dem vorwiegend unaufmerksamen Typus erkannt wird oder nicht.

6.3. Beantwortung der Fragestellung

Inwiefern erkennen Kindergartenlehrkräfte, Lehrpersonen und Heilpädagogische Fachpersonen an Zürcher Regelschulen (Zyklus 1 & 2) die Symptome und Komorbiditäten des AD(H)S ohne Hyperaktivität (ADS)?

Werden die Werte aus der Tabelle 2 und der Tabelle 3 zusammengeführt, kann aufgezeigt werden, wie die Verteilung des ADS-Fachwissens auf die Funktionsstufen und die Symptome bzw. Komorbiditäten aussieht. Es ist ersichtlich, dass die KIGA-LP ein doppelt so hohes und die UST-LP ein dreifach so hohes Wissen bei der Symptomatik im Gegensatz zu den Komorbiditäten aufweisen. Die SHP zeigen ähnliche Werte bei der Symptomatik und der Komorbidität. Über alle Funktionsstufen hinweg sind bei der Symptomatik höhere Werte zu erkennen als bei den Komorbiditäten.

Wird im Bereich von 75 % bis 100 % der Komorbiditäts- und Symptomzustimmung der Mittelwert für die Prozentwerte der TN pro Unterrichtsfunktion errechnet, ergibt sich ein Wert, welcher aufzeigt, wie hoch das Gesamtwissen zu den Symptomen und Komorbiditäten der TN ist.

Dies zeigt auf, dass die SHP o.D. (51 %) gefolgt von den KIGA-LP (50 %) das höchste Gesamtwissen aufweisen. Danach folgen die SHP (44.3 %) und die MST-LP (42.3 %). Das geringste Gesamtfachwissen zum ADS weisen die UST-LP (40.5 %) auf.

Dies bedeutet, dass sich die SHP und MST-LP beim persönlichen ADS-Fachwissen (vgl. Abbildung 15) überschätzt und die SHP o.D. und die KIGA-LP unterschätzt haben. Die UST-LP haben sich am besten eingeschätzt.

Tabelle 6: Vergleich Symptom- und Komorbiditätswissen in Bezug auf Unterrichtsfunktionen (Peyer-Sonderegger, 2024)

Zustimmung Aussagen pro Unterrichtsfunktion (vgl. Abbildung 9) (vgl. Abbildung 13)	KIGA-LP		UST-LP		MST-LP		SHP o.D.		SHP	
	S	K	S	K	S	K	S	K	S	K
S= Symptome K= Komorbiditäten										
75 %-100 %	62.8 %	37.2 %	61.9 %	19 %	50.1 %	34.4 %	64.7 %	37.3 %	48.6 %	40 %
75 %-100 % Symptom-und Komorbiditätswissen	50 %		40.5 %		42.3 %		51 %		44.3 %	
Fachwissen persönliche Einschätzung der TN im Bereich «gut» bis «sehr gut» (vgl. Abbildung 14)	42.9 %		40.4 %		56.3 %		39.2 %		65.7 %	

 Tiefstwerte

6.4. Bezug zum Berufsfeld

Die vorliegende Arbeit hat sich aufgrund familiärer und beruflicher Betroffenheit und der Erfahrung, wie sehr Kinder und ihre Eltern unter einem ADS leiden können, wenn das Verständnis dafür fehlt, zum persönlichen Herzensprojekt entwickelt.

Es ist grundlegend, dass das Schulumfeld weiss, dass das Verhalten dieser Kinder auf dem Zusammenspiel der Ursachen von genetischen, neurobiologischen und psychosozialen Faktoren beruht und dass ADS -betroffene Kinder nicht nicht wollen, sondern oftmals nicht können. Im Gegenteil: Diese Kinder wollen, aber sie können nicht. «Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können» (Greene, 2019, S. 27). Diese Kinder vergessen ihre Sachen nicht absichtlich und sind nicht absichtlich unaufmerksam. Sie verlangen sich alles ab und wenden übermässig viel Energie auf, um allen in ihrem Umfeld gerecht zu werden. Dabei stehen sie in einem permanenten Spannungsfeld.

Es ist wesentlich, dass das Schulumfeld das ADS mit all seinen Herausforderungen versteht und be- greift. Dabei zeigt die vorliegende Forschung, dass beim unaufmerksamen Subtyp nicht vorrangig auf

die Mädchen geachtet, sondern der Blick auf beide Geschlechter gleichermaßen gerichtet werden sollte. Das ADS kann nicht nur bei den Mädchen, sondern auch bei den Knaben übersehen werden. Nur unter der Voraussetzung eines fundierten Fachwissens und einem empathischen Verständnis für das „andere“ Denken und Handeln von ADS-Betroffenen gelingt eine Integration und Begleitung dieser Kinder.

Damit sie erkannt werden, braucht es Kenntnisse über die möglichen Symptome und Komorbiditäten (Dyskalkulie, LRS, Sprachentwicklungsstörungen, psychosomatische Beschwerden etc.) von ADS-Betroffenen. Nur so können sie wahrgenommen und entsprechend unterstützt und gefördert werden. Damit das Träumen nicht zu ihrem Alptraum wird. Und das Entstehen von tiefgreifenden Komorbiditäten, welche bis zum Suchtverhalten, Suizid, Essstörungen und delinquentem Handeln führen können, möglichst verhindert wird. Je früher diese Kinder entdeckt werden, desto weniger, so die Hoffnung, kommt ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstwirksamkeit zu schaden.

Dies zeigt auf, wie wichtig die Aufklärung über das Vorhandensein und die Sensibilisierung im Hinblick auf das Erscheinungsbild vom ADS ist. Den Lehrpersonen und Heilpädagogischen Fachkräften sollte bewusst sein, welche Verantwortung mitunter auf ihnen liegt.

Die Relevanz des Themas zeigt sich auch bei den etlichen Reaktionen von Teilnehmenden, Schulpflegermitgliedern und Schulleitungen, welche Interesse an der vorliegenden Arbeit und deren Resultaten zeigen. In den Rückmeldungen an die Autorin wird mehrfach betont, wie wertvoll die Fragestellung und das Beleuchten des Themas seien. Auch die Weiterleitung der Umfrage an das Team oder das Kollegium wurde durch die Schulleitung teilweise damit oder mit dem eigenen Interesse begründet. Zwei Ärzte gelangten ebenfalls an die Autorin mit der Bitte, die vorliegende Arbeit lesen zu dürfen. Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, in welchen Bereichen wünschenswerterweise weiter geforscht werden sollte.

6.5. Forschungsdesiderate

Aus den Forschungsergebnissen, den Erkenntnissen aus dem Literaturstudium, der gesellschaftlichen Relevanz und den persönlichen Bezügen ergeben sich weiterführende Forschungsdesiderate, Fragestellungen und Wünsche.

Der grösste Wunsch der Autorin wäre, dass dem Erscheinungsbild des ADS, im Schulwesen und der Forschung noch mehr Beachtung geschenkt würde. Auch Literatur und Studien über das spezifische Erscheinungsbild des ADS im Kindesalter sind, im Gegensatz zum ADHS, noch sehr spärlich vorhanden (Simchen, 2021). Das AD(H)S wird nach wie vor, so wird vermutet, mit dem Bild der Hyperaktivität verknüpft. Das Erscheinungsbild des vorwiegend unaufmerksamen Subtyps geht im Alltag oft unter. Nicht nur in der Erscheinung auch durch die vielfältigen und unklaren Namensgebungen (vgl. 2.1.1). Zum Thema Hyperaktivität gibt es zahlreiche Weiterbildungen. Aus persönlichen Erfahrungen kann gesagt werden, dass in Aus- und Weiterbildungen, die Thematik des ADS, wenn überhaupt, oft nur am Rande erwähnt wird. Über das ADHS wird ausführlich berichtet und beim ADS heisst es, es entspreche dem ADHS ohne Hyperaktivität. Nach den Erkenntnissen, welche mit dieser Arbeit erlangt

wurden, scheint das Hinterfragen dieser Aussage berechtigt. Im Erscheinungsbild des AD(H)S gibt es viele Varianten und Zwischenstufen, die sich deutlich in ihrer Symptomatik unterscheiden.

Bereits vor fast zwanzig Jahren hat Diamond (2005) nachgewiesen, dass sich das ADHS grundlegend vom ADS unterscheidet, beispielsweise in der Reaktion auf Medikamente oder den ungleichen, genetischen und neuronalen Voraussetzungen. Desman und Petermann (2005), später auch Abelein und Holtmann (2021), haben sich bereits gefragt, inwiefern die Subtypenunterteilung valide ist. Sie würden dem unaufmerksamen Typus mit seiner kognitiven Verlangsamung eine eigenständige Klassifikation zuweisen und ihn nicht als Subtyp des ADHS bezeichnen. Sie weisen darauf hin, dass in Literatur- und Forschungsbeiträgen der differenzierte Vergleich der unterschiedlichen Symptompräsentationen vom ADHS mehrheitlich unberücksichtigt bleibt. Abelein und Holtmann (ebd.) legen dar, dass Wissenschaftler_innen bereits seit Jahrzehnten darauf hinweisen, dass akuter Forschungsbedarf in Bezug auf Kinder mit einem ADS herrscht und dass grundlegende Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Symptompräsentationen vom ADHS in Bezug auf Geschlecht und Komorbidität vorliegen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass bei Kindern mit dem unaufmerksamen Typus weniger Verhaltensstörungen im Vordergrund stehen, sondern eine Beeinträchtigung der Daueraufmerksamkeit (vgl. 2.2.1) mit Auffälligkeiten im Sozialverhalten (vgl. 2.3.1), emotionaler Steuerungsschwäche (vgl. 2.2.11) und Lernschwierigkeiten (vgl. 2.3.2) (Simchen, 2021). Aufgrund der Literaturrecherche könnten diese Punkte zusätzlich mit den Merkmalen: Taskwechselprobleme (vgl. 2.2.2), Sensibilität (vgl. 2.2.10), Intelligenz (vgl. 2.2.13), Hyperfokus (vgl. 2.2.14), Kreativität (vgl. 2.2.15) und divergentes Denken (vgl. 2.2.16) ergänzt werden (siehe Anhang A 1). Diese Merkmale werden bis anhin in den Klassifikationssystemen nicht berücksichtigt. Zudem kann hinterfragt werden, inwiefern es gerechtfertigt ist, die Kriterien ausschliesslich auf der Ebene des Verhaltens anzusiedeln und die neuropsychologischen und entwicklungsstandsbezogenen Perspektiven auszublenden. Es gilt daher zu klären, inwiefern ADS -betroffene Kinder, Kinder mit einem ADHS ohne Hyperaktivität sind, oder ob ihnen nicht eine eigene Klassifikation und damit mehr Aufmerksamkeit zustehen würde.

Des Weiteren sollte der Begriff „Aufmerksamkeitsdefizit“ überdacht werden. Grolimund (2016) hat schon darauf hingewiesen, dass dieser Ausdruck irreführend ist. In Anbetracht dessen, dass es einem Kind mit einem ADS durchwegs gelingen kann, beispielsweise im Zustand der Hyperfokussierung (vgl. 2.2.14) über eine längere Zeit themenbezogen und interessensgesteuert aufmerksam zu sein und sich nicht durch Reize ablenken zu lassen, wäre die Bezeichnung „Aufmerksamkeits-Lenkungs-Defizit“ (ebd. S. 14) angebrachter. Die Autorin würde es «Aufmerksamkeits-Lenkungs-Syndrom» nennen. Aus ihrer Sicht gibt es viele Krankheiten, welche mit einem Defizit verbunden werden könnten, diesen Begriff jedoch nicht in ihrem Namen enthalten. Defizit wirkt sehr negativ. Das ADS zeigt jedoch auch ein breites Spektrum an positiven Aspekten.

AD(H)S stellt eine der häufigsten Störungen des Kindes- und Jugendalters dar. Die Symptome und Komorbiditäten können sich massgeblich auf die Schullaufbahn der Betroffenen auswirken. Die Wichtigkeit des Themas ADS ist offensichtlich. Es wäre wünschenswert, dass der Thematik in den Ausbildungen und den Weiterbildungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde. Frölich, Döpfner, Biegert und Lehmkühl (2002) haben bereits darauf hingewiesen, dass Lehrpersonen ein umfassendes Bild über diese Störung haben sollten.

Aufgrund der Aussage von Simchen (2023), dass das Erscheinungsbild der ADS viel zu wenig bekannt ist und Lehrpersonen und Kindergartenlehrkräfte bessere Kenntnisse über die ADS-Symptomatik und -Komorbiditäten haben sollten, lässt sich vermuten, dass diesbezüglich nach wie vor Handlungsbedarf besteht. Die vorliegende Forschung zeigt zwar auf, dass das Wissen durchwegs vorhanden zu sein scheint, jedoch stellt sich die Frage, inwiefern die geschlossenen Fragen und vordefinierten Antworten das reale Bild des Wissens beeinflusst haben. Spannend wäre daher ein Vergleich mit einer offenen Fragestellung. Dabei könnte eine Erhebung darlegen, inwiefern die Symptome und Komorbiditäten bei den Befragten tatsächlich präsent sind. Ebenfalls wäre interessant zu erfahren, wie der Wissensstand bei Kindergartenlehrpersonen, Lehrkräften und Heilpädagog_innen ist, welche noch kein Kind mit einem ADS unterrichtet haben.

Es ist belegt, dass zwischen dem AD(H)S und zahlreichen psychischen Erkrankungen, welche als Komorbiditäten auftreten, ein Zusammenhang besteht. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn den Komorbiditäten im Bereich der Ausbildung und Weiterbildung mehr Beachtung geschenkt würde.

Laut BAG (*Bundesamt für Gesundheit BAG, 2023*) sind «10 bis 20 % der Kinder und Jugendlichen gefährdet, gesundheitliche und soziale Probleme zu entwickeln, wie z.B. Sucht, Gewalt oder psychische Belastungen.» UNICEF (*Unicef für jedes Kind, 2021*) zeigt in einer Studie zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen in der Schweiz und Lichtenstein auf, dass 37 % der Jugendlichen von psychischen Problemen betroffen sind. 17 % der Betroffenen haben versucht, sich aufgrund von Depressionen und/oder Angststörungen das Leben zu nehmen. 89 % der Betroffenen haben schlechte Kindheitserfahrungen gemacht. Sie wurden gemobbt, fühlten sich schutzlos, ungeliebt und nicht unterstützt, waren verbalen Erniedrigungen ausgesetzt oder wurden diskriminiert.

Werden die Komorbiditäten und Symptome des ADS betrachtet, kann vermutet werden, dass sich hinter den Zahlen auch diagnostizierte, aber durchwegs auch unerkannte ADS-Betroffene befinden könnten. Vielleicht würde es sich lohnen, dies zu überprüfen.

Falkai et al. (2020) weisen darauf hin, dass Mädchen häufiger das Merkmal der Unaufmerksamkeit im Vergleich zu den Knaben aufweisen. Auch Slobodin und Davidovitch (2019) halten fest, dass das Ausmass der Unaufmerksamkeitssymptome bei den Mädchen höher ist als bei den Knaben. Stollhoff (2021) hält fest, dass klinische Studien und diagnostische Tools, welche an die besondere Symptomatik von Mädchen mit ADS angepasst sind, fehlen. (2022). Hier stellt sich die Frage, wie dies bei ADS-betroffenen Knaben mit internalisierendem Verhalten aussieht. Dem tragen Schuchardt et al. (2015) Rechnung, indem sie explizit raten, das Augenmerk auf die Knaben zu richten, denn ihrer Ansicht nach weisen diese ein hohes Risiko auf, unter anderem auch vom ADS-betroffen zu sein (Schuchardt et al., 2015).

Es fällt auf, dass der Fokus in der Literatur in Bezug auf den unaufmerksamen Subtyp vorwiegend auf den Mädchen liegt. Dies birgt die Gefahr, dass betroffene Knaben noch unbeachtet bleiben.

Daher stellt sich die Frage, inwiefern es wirklich die Mädchen sind, welche untergehen oder inwiefern das Augenmerk grundsätzlich mehr auf das Erscheinungsbild des AD(H)S ohne Hyperaktivität gerichtet werden sollte.

Überdies sollten im Bereich des Schulalltages folgenden Fragen nachgegangen werden:

- Wie können Kinder mit einem ADS in der Schule möglichst früh systematisch erkannt werden?
- Welche Massnahmen werden benötigt, um den Wissensstand über die Symptomatik und Komorbiditäten vom ADS bei Lehrpersonen und Heilpädagogischen Fachpersonen zu erweitern?
- Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es für Kinder mit einem ADS im Schulalltag? Sind es dieselben wie bei beim ADHS?
- Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es auf Schul-, Klassen- und Lehrpersonenebene, damit ein Kind mit einem ADS dem Unterrichtsalltag adäquat folgen kann?
- Wird in der Aus- und Weiterbildung auf das spezifische Erscheinungsbild des ADS genauso eingegangen wie auf das vom ADHS?

Die gesellschaftliche Relevanz und der nötige Forschungsbedarf konnten hiermit aufgezeigt werden. Die Autorin hofft, dass diese Arbeit die Leserschaft für die täglichen Herausforderungen, denen Kinder mit einem ADS ausgesetzt sind, sensibilisiert hat und sie gleichzeitig motiviert, aktiv dafür zu sorgen, dass das Träumen dieser Kinder nicht zum Alptraum von ihnen und ihrem Umfeld wird. Danke für Ihr Interesse und dass Sie sich für das frühzeitige Erkennen der Symptomatik und der Komorbiditäten der Kinder mit einem ADS einsetzen.

7. Danksagung

«Es erfordert Mut, sich für die Hoffnung und gegen die Angst zu entscheiden. Manche Menschen werden euch immer naiv nennen, wenn ihr sagt, dass ihr die Welt verändern wollt.» *Mark Zuckerberg*

15 Jahre lang habe ich das Studium an der HFH vor mich hergeschoben, weil die Angst vor der Schlusspräsentation, der Masterarbeit und der mündlichen Befragung dazu, zu gross war. Dank Menschen, welche mich ermutigten, an mich glaubten und mir ihre Unterstützung anboten, entschloss ich mich im Herbst 2021, dieser Herausforderung doch noch zu stellen.

Das Erstellen dieser Masterarbeit war ein langer, herausfordernder Prozess, verbunden mit etlichen emotionalen Höhen und Tiefen, bis hin zur Absicht, aufzugeben. Nur dank der wertvollen Unterstützung meines privaten- wie auch meines beruflichen -Umfeldes, welches mich auf diesem Weg begleitet hat und dem grossen Bedürfnis, die Schul-«Welt» auf Kinder mit einem ADS zu sensibilisieren und ihren Leidensdruck damit etwas verringern zu können, gelang mir das vorliegende Werk.

Auf diesem herausfordernden Weg haben mich unterschiedliche Menschen begleitet. Ein besonderer Dank geht an meinen begleitenden Dozenten Marius Haffner, der mich geduldig, wohlwollend und aufbauend mit vielen guten Ratschlägen durch meinen Arbeitsprozess begleitet hat. Ausserdem geht ein grosser Dank an alle, die mein Forschungsprojekt mit dem Weiterleiten oder Durchführen der Umfrage unterstützt haben. Ebenfalls ein grosses Dankeschön geht an meinen lieben Mann: «Du hast mich bei der grafischen Umsetzung, den computergestützten Auswertungen und allen computerbezogenen Fragen enorm unterstützt, mir den Rücken gestärkt und mich immer wieder angespornt, dranzubleiben». Ein grosser Dank geht auch an meine grandiosen Kinder: «Danke, dass ihr mich mit lebenswerten Zusprüchen und Gesten immer wieder aufs Neue motiviert und mich bei grammatikalischen Herausforderungen unterstützt habt.» Auch meinen Eltern bin ich von ganzem Herzen dankbar. Sie haben mich, wie bereits mein ganzes Leben lang, liebevoll und einfühlsam begleitet, mich unterstützt und immer an mich geglaubt. «Danke Papi (t 2022), du hast mich mit deiner humorvollen, geduldigen Art durch den Anfang meines Studiums begleitet, mir immer, bis zuletzt, Zuversicht und Kraft gegeben und mich ermutigt nicht aufzugeben. Ich weiss, wie stolz du auf mich bist–auch wenn du mein Studiumsende leider nicht mehr miterleben kannst. Danke Mami, du bist der Fels in der Brandung und stehst mir mit deiner liebevollen Kämpfernatur und deiner optimistischen Art immer mit Rat und Tat zur Seite. Unabhängig, was in meinem Leben passiert: Du hast ein offenes Ohr für mich und bist da. Du hast immer an mich geglaubt und in dieser Zeit auch oft zurückgesteckt». Ebenfalls ein grosses Dankeschön geht an meine Freundinnen Ramona und Nadine, meine Arbeitskollegin Petra sowie meine Schwiegermutter. Sie alle haben mich, zusätzlich zu meiner Familie, mit der aufwendigen Korrekturlesung und der damit verbundenen konstruktiven Kritik und den motivierenden Rückmeldungen unterstützt. Bei meiner Vikarin, meinen Klassenassistentinnen, meinem Stufenteam und meiner Schulleiterin möchte ich mich ebenfalls bedanken. Sie ermöglichten mir mit ihrer Unterstützung ein vertieftes Eintauchen in den Schreibprozess. «Ihr alle musstet viel Geduld und Verständnis für mich aufbringen. Danke, dass ihr diese herausfordernde Zeit mit mir durchgestanden habt.» Ohne euch wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich heute stehe und hätte mir das Studium an der HfH nicht zugetraut. Dank euch kann ich nun mit Stolz auf meine geleistete Arbeit zurückblicken.

Herzlichen Dank!

Literaturverzeichnis

- Abelein, P., & Holtmann, S. C. (2021). „Wer mich stört–stört mich?!“. Unterschiede in der Qualität der Beziehung zwischen Lehrkräften und Schulkindern mit ADS und ADHS. *Empirische Sonderpädagogik*, 13(1), 34–55.
- Alperin, B. R., Christoff, K., Mills, C., & Karalunas, S. L. (2021). More than off-task: Increased freely-moving thought in ADHD. *Consciousness and Cognition*, 93, 103156. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103156>
- Appelbaum, S., Lefering, R., Wolff, C., Tomasik, M. J., & Ostermann, T. (2019). *Differential Item Functioning for Boys and Girls in a Screening Instrument for Attention Deficit Hyperactivity Disorder* [Studies in health technology and informatics]. <https://doi.org/10.3233/SHTI190797>
- Arnold, L. E., Hodgkins, P., Kahle, J., Madhoo, M., & Kewley, G. (2020). Long-Term Outcomes of ADHD: Academic Achievement and Performance. *Journal of Attention Disorders*, 24(1), 73–85. <https://doi.org/10.1177/1087054714566076>
- Ashinoff, B. K., & Abu-Akel, A. (2021). Hyperfocus: The forgotten frontier of attention. *Psychological Research*, 85(1), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s00426-019-01245-8>
- Astenvald, R., Frick, M. A., Neufeld, J., Bölte, S., & Isaksson, J. (2022). Emotion dysregulation in ADHD and other neurodevelopmental conditions: A co-twin control study. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 16(1), 92. <https://doi.org/10.1186/s13034-022-00528-0>
- Babinski, D. E. (2024). Sex Differences in ADHD: Review and Priorities for Future Research. *Current Psychiatry Reports*. <https://doi.org/10.1007/s11920-024-01492-6>
- Baird, B., Smallwood, J., Mrazek, M. D., Kam, J. W. Y., Franklin, M. S., & Schooler, J. W. (2012). Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation. *Psychological Science*, 23(10), 1117–1122. <https://doi.org/10.1177/0956797612446024>
- Bauer, J. (2014). *Prinzip Menschlichkeit: Warum wir von Natur aus kooperieren* (7. Auflage). Wilhelm Heyne Verlag.
- Bauermeister, J. J., Barkley, R. A., Martinez, J. V., Cumba, E., Ramirez, R. R., Reina, G., Matos, M., & Salas, C. C. (2005). Time Estimation and Performance on Reproduction Tasks in Subtypes of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 34(1), 151–162. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3401_14
- Born, A., & Oehler, C. (2003). *Lernen mit ADS-Kindern: Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (2., überarb. und erw. Aufl.). Kohlhammer.
- Born, A., & Oehler, C. (2023). *Lernen mit ADHS-Kindern: Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (12., erweiterte und überarbeitete Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Both, F., Schmiedeler, S., Abelein, P., & Schneider, W. (2016). Wirksamkeit eines Workshops für Lehrkräfte über die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 65(5), 315–327. <https://doi.org/10.13109/prkk.2016.65.5.315>
- Bozhilova, N. S., Michelini, G., Kuntsi, J., & Asherson, P. (2018). Mind wandering perspective on attention-deficit/hyperactivity disorder. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 92, 464–476. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.07.010>
- Brennecke, U. (2023a). *Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme bei ADHS*. ADxS.org. <https://www.adxs.org/de/page/22/4-aufmerksamkeits-und-konzentrationsprobleme-bei-adhs>
- Brennecke, U. (2023b). *Gedächtnis und Lernprobleme bei ADHS*. ADxS.org. <https://www.adxs.org/de/page/23/5-gedaechtnis-und-lernprobleme-bei-adhs>
- Brennecke, U. (2023c). *Motivationsprobleme bei ADHS* [ADxS.org]. <https://www.adxs.org/de/page/27/9-motivationsprobleme-bei-adhs>
- Brennecke, U. (2023d). *Motorische Symptome*. ADxS.org. <https://www.adxs.org/de/page/19/1-motorische-symptome-von-adhs>
- Brennecke, U. (2023e). *Wahrnehmungssymptome bei ADHS*. ADxS.org. <https://www.adxs.org/de/page/26/8-wahrnehmungssymptome-bei-adhs>
- Brennecke, U. (2024). *Stresstheorien und Stressphänotypen* [ADxS.org]. <https://www.adxs.org/de/page/103/stresstheorien-und-stressphaenotypen-eine-moegliche-erklaeung-der-adhs-subtypen>
- Brown, T. E., Petermann, F., & Brown, T. E. (2018). *ADHS bei Kindern und Erwachsenen—Eine neue Sichtweise* (B. Gers, Übers.; 1. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85854-000>
- Brunsting-Müller, M. (2014). *Träumer oder ADS? Jugendliche und junge Erwachsene mit nicht hyperaktiver Aufmerksamkeits-Defizit-Störung coachen* (4., überarb. Aufl.). Verl. am Weiher.

- Bundesamt für Gesundheit BAG. (2023, November 7). Kinder- und Jugendgesundheit in der Schweiz: Zahlen und Fakten. <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-kinder-jugendgesundheit.html>
- Cheng, S., Coghill, D., & Zendarski, N. (2022). A rapid systematic review of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and high order writing: Current findings and implications for intervention. *Research in Developmental Disabilities*, 123, 104180. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2022.104180>
- Cramond, B. (1994). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Creativity—What is the connection? *The Journal of Creative Behavior*, 28(3), 193–210. <https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1994.tb01191.x>
- De La Peña, I. C., Pan, M. C., Thai, C. G., & Alisso, T. (2020). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predominantly Inattentive Subtype/Presentation: Research Progress and Translational Studies. *Brain Sciences*, 10(5), 292. <https://doi.org/10.3390/brainsci10050292>
- Desman, C., & Petermann, F. (2005). Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS): Wie valide sind die Subtypen? *Kindheit und Entwicklung*, 14(4), 244–254. <https://doi.org/10.1026/0942-5403.14.4.244>
- Diamond, A. (2005). Attention-deficit disorder (attention-deficit/ hyperactivity disorder without hyperactivity): A neurobiologically and behaviorally distinct disorder from attention-deficit/hyperactivity disorder (with hyperactivity). *Development and Psychopathology*, 17(03). <https://doi.org/10.1017/S0954579405050388>
- Diekmann, A. (2022). *Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (15. Auflage, vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage August 2007, Originalausgabe). rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Döpfner, M., & Banaschewski, T. (2022). Klassifikation von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen in der ICD-11. *Zeitschrift Für Kinder- Und Jugendpsychiatrie Und Psychotherapie*, 50(1), 51–53. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000854>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Springer.
- DuPaul, G. J., Gormley, M. J., & Laracy, S. D. (2013). Comorbidity of LD and ADHD: Implications of DSM-5 for Assessment and Treatment. *Journal of Learning Disabilities*, 46(1), 43–51. <https://doi.org/10.1177/0022219412464351>
- Egeland, J., Ueland, T., & Johansen, S. (2012). Central Processing Energetic Factors Mediate Impaired Motor Control in ADHD Combined Subtype But Not in ADHD Inattentive Subtype. *Journal of Learning Disabilities*, 45(4), 361–370. <https://doi.org/10.1177/0022219411407922>
- Ehlers, C. (2015). *Stärken neu denken im Case Management* [Auszüge aus der Antrittsvorlesung].
- Engberding, M., Höcker, A., & Rist, F. (2017). Prokrastination: Ursachen, Auswirkungen, Behandlungsmodule. *Psychotherapeut*, 62(5), 417–421. <https://doi.org/10.1007/s00278-017-0219-3>
- Falkai, P., Wittchen, H.-U., Döpfner, M., Gaebel, W., Maier, W., Rief, W., Saß, H., Zaudig, M., & American Psychiatric Association (Hrsg.). (2020). *Diagnostische Kriterien DSM-5®* (2., korrigierte Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03102-000>
- Farnkopf, R. (2009). *ADS und Schule: Tipps für Unterricht und Hausaufgaben* (5. Aufl). Beltz.
- Fenollar-Cortés, J., Gallego-Martínez, A., & Fuentes, L. J. (2017). The role of inattention and hyperactivity/impulsivity in the fine motor coordination in children with ADHD. *Research in Developmental Disabilities*, 69, 77–84. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.08.003>
- Fliers, E. A., Franke, B., Lambregts-Rommelse, N. N. J., Altink, M. E., Buschgens, C. J. M., Nijhuis-van Der Sanden, M. W. G., Sergeant, J. A., Faraone, S. V., & Buitelaar, J. K. (2010). Undertreatment of Motor Problems in Children with ADHD. *Child and Adolescent Mental Health*, 15(2), 85–90. <https://doi.org/10.1111/j.1475-3588.2009.00538.x>
- Frick, M. A., Asherson, P., & Brocki, K. C. (2020). Mind-wandering in children with and without ADHD. *British Journal of Clinical Psychology*, 59(2), 208–223. <https://doi.org/10.1111/bjc.12241>
- Frölich, J., Döpfner, M., & Banaschewski, T. (2021). *ADHS in Schule und Unterricht: Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts* (2., aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Frölich, J., Döpfner, Manfred, Biegert, Hans, & Lehmkuhl, Gerd. (2002). *Praxis des pädagogischen Umgangs von Lehrern mit hyperkinetisch-aufmerksamkeitsgestörten Kindern im Schulunterricht*. <https://doi.org/10.25656/01:933>
- Furukawa, E., Alsop, B., Shimabukuro, S., & Tripp, G. (2019). Is increased sensitivity to punishment a common characteristic of attention deficit/hyperactivity disorder? An experimental study of response allocation in Japanese children. *ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders*, 11(4), 433–443. <https://doi.org/10.1007/s12402-019-00307-6>
- Gawrilow, C. (2023). *Lehrbuch ADHS: Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie: mit 16 Abbildungen, 10 Tabellen und 47 Vertiefungsfragen* (3., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.

- Gnanavel, S., Sharma, P., Kaushal, P., & Hussain, S. (2019). Attention deficit hyperactivity disorder and comorbidity: A review of literature. *World Journal of Clinical Cases*, 7(17), 2420–2426. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v7.i17.2420>
- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule: Wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (K. Beifuss & A. Pfaller, Übers.; 2., überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Grolimund, F. (2016). *Mit Kindern lernen: Konkrete Strategien für Eltern* (2., unveränderte Auflage). Hogrefe.
- Grolimund, F., & Rietzler, S. (2019). *Geborgen, mutig, frei -: Wie Kinder zu innerer Stärke finden* (1. Auflage). Herder.
- Grossman, A., & Avital, A. (2023). Emotional and sensory dysregulation as a possible missing link in attention deficit hyperactivity disorder: A review. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 17, 1118937. <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2023.1118937>
- Guilford, J. P. (1956). The structure of intellect. *Psychological bulletin*, 53(4), 267.
- Healey, D. (2014). 11 Attention-deficit/hyperactivity disorder and creativity: Ever the twain shall meet? *Creativity and mental illness*, 236.
- Hellwig-Brida, S., Daseking, M., Petermann, F., & Goldbeck, L. (2010). Intelligenz- und Aufmerksamkeitsleistungen von Jungen mit ADHS. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 58(4), 299–308. <https://doi.org/10.1024/1661-4747/a000040>
- Hirsig, R. (2006). *Statistische Methoden in den Sozialwissenschaften*. 1 (5., überarb. Aufl.). Seismo-Verl.
- Hoberg, K. (2018). *Schulratgeber ADHS: Ein Leitfaden für LehrerInnen* (2., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Hoberg, K. (2023). *Schulratgeber ADHS: Ein Leitfaden für LehrerInnen* (3., überarbeitete Auflage, revidierte Ausgabe). Ernst Reinhardt Verlag.
- Holtmann, S. C., & Abelein, P. (2022). „Einer für Alle, Alle für Einen?“. Sozialklima bei Schulkindern mit ADS und ADHS im gemeinsamen Unterricht. *Empirische Sonderpädagogik*, 14(3), 286–309.
- Horlitz, T., & Schütz, A. (2015). *ADHS: Himmelweit und unter Druck: Ressourcen und Stressbewältigung für betroffene Erwachsene und Jugendliche*. Springer.
- Hug, T., Poscheschnik, G., Lederer, B., & Perzy, A. (2020). *Empirisch forschen: Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (3., überarbeitete und ergänzte Auflage). UVK Verlag.
- Huggenberger, R. (2019). *ADHS in der Familie: Strategien für den Alltag* (1. Auflage). Hogrefe.
- Kahl, K. G., Behn, B., Puls, J. H., & Schmidt, G. (Hrsg.). (2007). *Praxishandbuch ADHS: Diagnostik und Therapie für alle Altersstufen; 27 Tabellen*. Thieme.
- Kaiser, M.-L., Schoemaker, M. M., Albaret, J.-M., & Geuze, R. H. (2015). What is the evidence of impaired motor skills and motor control among children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)? Systematic review of the literature. *Research in Developmental Disabilities*, 36, 338–357. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.09.023>
- Kemmerich, R. (2017). *ADHS von A bis Z: Kompaktes Praxiswissen für Betroffene und Therapeuten* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Koerner, J. K. A., Daseking, M., & Gawrilow, C. (2022). Eine Längsschnittstudie zur Vorhersage von ADHS-Symptomen und Schulleistungen in der 1. Klasse durch exekutive Funktionen im Vorschulalter. *Kindheit und Entwicklung*, 31(3), 144–154. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000383>
- Kotler, P., & Bliemel, F. (2001). *Marketing-Management. Hauptbd.* (10., überarb. und aktualisierte Aufl.). Schaeffer-Poeschel.
- Krause, J., & Krause, K.-H. (2009). *ADHS im Erwachsenenalter: Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bei Erwachsenen* (3. vollständig aktualisierte und erw. Aufl.). Schattauer.
- Krutzek, D. (2023). *Divergentes Denken*. adhspedia. https://www.adhspedia.de/wiki/Divergentes_Denken
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). hogrefe.
- Lanfranchi, A. (2018). Beziehungskompetenz: Auswirkungen auf Lernen und Verhalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg.24, 12–16.
- Langmaid, R. A., Papadopoulos, N., Johnson, B. P., Phillips, J. G., & Rinehart, N. J. (2014). Handwriting in Children With ADHD. *Journal of Attention Disorders*, 18(6), 504–510. <https://doi.org/10.1177/1087054711434154>
- Lanier, J., Noyes, E., & Biederman, J. (2021). Mind Wandering (Internal Distractibility) in ADHD: A Literature Review. *Journal of Attention Disorders*, 25(6), 885–890. <https://doi.org/10.1177/1087054719865781>

- Largo, R. H. (2016). *Lernen geht anders: Bildung und Erziehung vom Kind her denken* (5. Auflage). Piper.
- Lüdeke, S., Linderkamp, F., & Cevani, I. (2019). Differenzielle Analysen zum Zusammenhang zwischen Kreativität und ADHS bei Kindern und Jugendlichen. *Kindheit und Entwicklung*, 28(2), 106–113. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000280>
- Melchien, A. (2022). *Classroom Management in der Förderschule: Tipps und Vorlagen für einen lernförderlichen und entspannten Schulalltag*. Persen.
- Metzger, A. N., & Hamilton, L. T. (2021). The Stigma of ADHD: Teacher Ratings of Labeled Students. *Sociological Perspectives*, 64(2), 258–279. <https://doi.org/10.1177/0731121420937739>
- Mizoguchi, K., Yuzurihara, M., Ishige, A., Sasaki, H., Chui, D.-H., & Tabira, T. (2000). Chronic Stress Induces Impairment of Spatial Working Memory Because of Prefrontal Dopaminergic Dysfunction. *The Journal of Neuroscience*, 20(4), 1568–1574. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.20-04-01568.2000>
- Modesto-Lowe, V., Chaplin, M., Soovajian, V., & Meyer, A. (2013). Are Motivation Deficits Underestimated in Patients With ADHD? A Review of the Literature. *Postgraduate Medicine*, 125(4), 47–52. <https://doi.org/10.3810/pgm.2013.07.2677>
- Mohr, L. (2020). Heilpädagogik aktuell. *Gegenfrage, was erreicht man durch Sanktionen?*, Nr.29, 7.
- Neuhaus, C. (2007). *Das hyperaktive Kind und seine Probleme* ([15.] Aufl). Urania.
- Neuy, A. (2022, Mai 7). *Das andere ADHS: Facetten, Aufklärung, Sensibilisierung und Prävention* [Taugung].
- Neuy-Bartmann, A. (2005). *ADS: erfolgreiche Strategien für Erwachsene und Kinder*. Klett-Cotta.
- Osborne, J. B., Zhang, H., Carlson, M., Shah, P., & Jonides, J. (2023). The association between different sources of distraction and symptoms of attention deficit hyperactivity disorder. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1173989. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1173989>
- Ottosen, C., Larsen, J. T., Faraone, S. V., Chen, Q., Hartman, C., Larsson, H., Petersen, L., & Dalsgaard, S. (2019). Sex Differences in Comorbidity Patterns of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 58(4), 412–422.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.07.910>
- Peters, U. (2013). *Adhs aufmerksamkeitsdefizit/hyperaktivitätsstörung...was bedeutet das?* Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln, im Auftrag des Bundesministerium für Gesundheit.
- Pitcher, T. M., Piek, J. P., & Hay, D. A. (2003). Fine and gross motor ability in males with ADHD. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 45(08). <https://doi.org/10.1017/S0012162203000975>
- Ptacek, R., Weissenberger, S., Braaten, E., Klicperova-Baker, M., Goetz, M., Raboch, J., Vnukova, M., & Stefano, G. B. (2019). Clinical Implications of the Perception of Time in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Review. *Medical Science Monitor*, 25, 3918–3924. <https://doi.org/10.12659/MSM.914225>
- Racine, M. B., Majnemer, A., Shevell, M., & Snider, L. (2008). Handwriting Performance in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). *Journal of Child Neurology*, 23(4), 399–406. <https://doi.org/10.1177/0883073807309244>
- Rasch, B., Friese, M., Hofmann, W., & Naumann, E. (2021). *Quantitative Methoden: Einführung in die Statistik für Psychologie, Sozial- und Erziehungswissenschaften*. 1 (5. Auflage). Springer.
- Rietzler, S., & Grolimund, F. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS : Der praktische Ratgeber für Eltern*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. <https://doi.org/10.1024/85618-000>
- Rietzler, S., & Grolimund, F. (2023). *Erfolgreich lernen mit ADHS und ADS: Der praktische Ratgeber für Eltern* (2. Aufl.). Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/86284-000>
- Robert Koch-Institut. (2018). *ADHS bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends*. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-078>
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium* (2. Aufl.). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85817-000>
- Rossi, P. (2012). *ADHS: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Informationen aus der Praxis für Betroffene, Angehörige und Fachpersonen*.
- Ruthenbeck, F. (2017). *Konzentrationsschwach und doch genial das Potenzial sensibler und lebendiger Kinder* ([1. Auflage]). Rex Verlag.
- Schiermeyer-Reichl, I. (2020). *Neue Autorität in der Grundschule: Innere Stärke entwickeln, beharrlich Haltung zeigen, zuverlässig Beziehungen gestalten*. Persen.
- Schmiedeler, S., Khambatta, K., Hartmann, J., & Niklas, F. (2020). Wenn den Zappelphilipp die Aufsieberitis packt: Zusammenhänge zwischen ADHS-Symptomen und Prokrastination und mögliche Mediatoren. *Zeitschrift Für Pädagogische Psychologie*, 34(1), 23–34. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000248>

- Schnell, R., Hill, P. B., & Esser, E. (2023). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12. Auflage). De Gruyter Oldenbourg.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4. Aufl.). utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838549989>
- Schuchardt, K., Fischbach, A., Balke-Melcher, C., & Mähler, C. (2015). Die Komorbidität von Lernschwierigkeiten mit ADHS-Symptomen im Grundschulalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(3), 185–193. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000352>
- Schwarzlose, R. F., Tillman, R., Hoyniak, C. P., Luby, J. L., & Barch, D. M. (2023). Sensory Over-responsivity: A Feature of Childhood Psychiatric Illness Associated With Altered Functional Connectivity of Sensory Networks. *Biological Psychiatry*, 93(1), 92–101. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2022.09.004>
- Simchen, H. (2003). *Die vielen Gesichter des ADS: Begleit- und Folgeerkrankungen richtig erkennen und behandeln* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Simchen, H. (2020, September). Kompetenz für ADHS und Komorbiditäten. <https://helga-simchen.info/Impressum-Start>
- Simchen, H. (2021). *ADS. Unkonzentriert, verträumt, zu langsam und viele Fehler im Diktat: Diagnostik, Therapie und Hilfen für das hypoaktive Kind* (11., aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Simchen, H. (2022, Mai 7). *Das andere ADHS: Facetten, Aufklärung, Sensibilisierung und Prävention* [Tagung].
- Simchen, H. (2023). *Die vielen Gesichter des AD(H)S: Begleit- und Folgeerkrankungen richtig erkennen und behandeln* (6. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Slobodin, O., & Davidovitch, M. (2019). Gender Differences in Objective and Subjective Measures of ADHD Among Clinic-Referred Children. *Frontiers in Human Neuroscience*, 13, 441. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00441>
- Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2006). The restless mind. *Psychological Bulletin*, 132(6), 946–958. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.6.946>
- Stollhoff, K. (2021). Wie sich ADHS bei den Geschlechtern äußert. *Pädiatrie*, 33(5), 15–15. <https://doi.org/10.1007/s15014-021-3872-5>
- Stuber-Bartmann, S. (2018). *Besser lernen: Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (2., durchgesehene Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Talbot, K.-D. S., Müller, U., & Kerns, K. A. (2018). Prospective memory in children with attention deficit hyperactivity disorder: A review. *The Clinical Neuropsychologist*, 32(5), 783–815. <https://doi.org/10.1080/13854046.2017.1393563>
- Tobia, V., Bonifacci, P., Bernabini, L., & Marzocchi, G. M. (2019). Teachers, not parents, are able to predict time processing skills in preschoolers. *British Journal of Developmental Psychology*, 37(4), 519–534. <https://doi.org/10.1111/bjdp.12294>
- Unicef für jedes Kind. (2021). Psychische Gesundheit von Jugendlichen: Studien zur Situation in der Schweiz und Lichtenstein. <https://www.unicef.ch/de/unsere-arbeit/schweiz-liechtenstein/psychische-gesundheit#:~:text=So%20gaben%2037%20Prozent%20der,48%20Prozent%20mehrere%20Suizidversuche%20unternommen.>
- Veiser, N. (2022). Ein Biomarker für AD(H)S? *Pädiatrie*, 34(1), 44–47. <https://doi.org/10.1007/s15014-021-3946-4>
- Von Gontard, A. (2022, Mai 7). *Das andere ADHS: Facetten, Aufklärung, Sensibilisierung und Prävention* [Tagung].
- Wu, S.-Y., & Gau, S. S.-F. (2013). Correlates for academic performance and school functioning among youths with and without persistent attention-deficit/hyperactivity disorder. *Research in developmental disabilities*, 34(1), 505–515.
- Zheng, Q., Cheng, Y. Y., Sonuga-Barke, E., & Shum, K. K. (2022). Do Executive Dysfunction, Delay Aversion, and Time Perception Deficit Predict ADHD Symptoms and Early Academic Performance in Preschoolers. *Research on Child and Adolescent Psychopathology*, 50(11), 1381–1397. <https://doi.org/10.1007/s10802-022-00937-x>